

MASTERARBEIT

Fächerintegrative Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht im Zyklus 2

Qualitative Analyse des Wissens und der Einstellungen von
Lehrpersonen in Bezug auf die fächerintegrative Vermittlung von
Medienkompetenz

Eingereicht von:
Nina Regli

Eingereicht bei:
Prof. Dr. Doreen Prasse

Eingereicht am 31. Juli 2024

DOI: [10.5281/zenodo.14185543](https://doi.org/10.5281/zenodo.14185543)

Abstract

Da der Alltag von Medien geprägt wird und digitale Medien sich zu einem selbstverständlichen Bestandteil der allgemeinen Lebenswelt sowie der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern entwickelt hat, besteht die Notwendigkeit, die Lernenden auf einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit verschiedenen Medien vorzubereiten. Sie sollen lernen, kritisch und reflektiert mit Medien umzugehen sowie die Fähigkeit entwickeln, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv zu gestalten (Süss et al., 2018). Mit der Einführung des Lehrplan 21 wurde die Vermittlung von Medienkompetenz zum verbindlichen Bestandteil Deutschschweizer Volksschulen. Dieser gibt vor, welche Kompetenzen die Lernenden im Zusammenhang mit der Verwendung von Medien erwerben sollen. Die Vermittlung der Inhalte des Modullehrplans Medien und Informatik (M&I) wird dabei als fächerübergreifende Aufgabe verstanden (D-EDK, 2016c).

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit bestand darin, mehr über die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht im Zyklus 2 zu erfahren. Dazu wurden mittels einer Lehrplananalyse Parallelen zwischen zwei gängigen Medienkompetenzmodellen sowie den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien ermittelt und inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Kompetenzbereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen des Modullehrplans M&I und des Fachbereichslehrplans Deutsch identifiziert. In leitfadengestützten Interviews wurden Lehrpersonen der 5. und 6. Klasse befragt. Die Daten wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, um auf der Basis von Aussagen Vorstellungen, Wissen und Einstellungen der Lehrpersonen zu Medienkompetenz zu identifizieren. Ebenso sollte ermittelt werden, inwieweit die Lehrpersonen über das Wissen und die Einstellungen verfügen, diese Überschneidungen für eine fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz zu nutzen.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Struktur und Inhalte des Modullehrplans M&I im Kompetenzbereich Medien von gängigen Medienkompetenzmodellen beeinflusst wurden. Ausserdem zeigt sich, dass im Lehrplan 21 zahlreiche inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Kompetenzbereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und dem Fach Deutsch existieren, die jedoch nur in geringem Mass durch Querverweise sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse zur Vorstellung von Medienkompetenz lassen vermuten, dass die Mehrheit der Lehrpersonen ein unvollständiges Verständnis von Medienkompetenz besitzt und jeweils mehrere Aspekte von Medienkompetenz nicht einbezieht. Die Ergebnisse zum Wissen über die Vermittlung von Medienkompetenz deuten darauf hin, dass etwa die Hälfte der Lehrpersonen über oberflächliches, wenig elaboriertes und die andere Hälfte über vertieftes Wissen sowohl zur allgemeinen als auch zur fächerintegrierten Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch verfügt. Die Ergebnisse zur Medienkompetenzvermittlung lassen vermuten, dass die Mehrheit der Lehrpersonen sowohl der allgemeinen als auch der fächerintegrierten Medienkompetenzvermittlung eher positiv gegenübersteht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Verwendung künstlicher Intelligenzen	2
2. Theorie und Forschungsstand	3
2.1 Medienkompetenz.....	3
2.1.1 Theoretische Modelle	5
2.1.2 Medien- und Anwendungskompetenzen im Lehrplan 21	9
2.1.3 Fächerübergreifung mit Deutschdidaktik	11
2.2 Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht	13
2.2.1 Vermittlung von Medienkompetenz aus Sicht der Medienpädagogik.....	13
2.2.2 Einflussfaktoren auf die Vermittlung von Medienkompetenz.....	15
2.3 Professionelle Kompetenz von Lehrpersonen	18
2.3.1 Begriffe.....	20
2.3.2 Theoretische Modelle	23
2.4 Ziel der Studie.....	28
2.5 Fragestellungen	28
3. Methodisches Vorgehen	30
3.1 Untersuchung 1: Analyse des Lehrplan 21	31
3.1.1 Vergleich Medienkompetenzen mit Medienkompetenzmodellen	32
3.1.2 Vergleich der Medien- und Anwendungskompetenzen mit den Deutschkompetenzen.....	33
3.2 Untersuchung 2: Interviews mit Lehrpersonen	34
3.2.1 Beschreibung der Stichprobe	35
3.2.2 Beschreibung des Materials	36
3.2.3 Datenerhebung und -aufbereitung.....	42
3.2.4 Datenauswertung	43

3.2.5	Beschreibung der Kategorien	48
3.2.6	Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems.....	51
4.	Ergebnisse.....	53
4.1	Ergebnisse der U1: Analyse des Lehrplans.....	53
4.1.1	Ergebnisse aus dem Vergleich der Medienkompetenzen mit Medienkompetenzmodellen.....	53
4.1.2	Ergebnisse aus dem Vergleich der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen.....	57
4.2	Ergebnisse der U2: Interviews mit Lehrpersonen	60
4.2.1	Verständnis von Medienkompetenz.....	61
4.2.2	Wissen über Medienkompetenz	66
4.2.3	Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz	69
4.2.4	Wissen und Einstellungen gegenüber fächerintegrativer Vermittlung von Medienkompetenz.....	73
4.2.5	Zusammenfassung der Ergebnisse der U2	77
5.	Diskussion	79
5.1	Interpretation der Ergebnisse	79
5.1.1	Lehrplan 21 und Medienkompetenzmodelle	79
5.1.2	Überschneidungen der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen.....	81
5.1.3	Vorstellung, Wissen und Einstellung von Lehrpersonen zu Medienkompetenz...82	
5.1.4	Wissen und Einstellung zur fächerintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht.....	84
5.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	85
6.	Fazit.....	87
7.	Literaturverzeichnis.....	89
	Anhang.....	94

Glossar

AK	Anwendungskompetenzen gemäss Lehrplan 21
FF	Forschungsfrage
IK	Informatikkompetenzen
LP	Lehrperson
LP21	Lehrplan 21
MK	Medienkompetenz(en)
TPACK-Modell	Technological Pedagogical Content Knowledge Modell
TPB	Theory of Planned Behavior
U1	Untersuchung 1
U2	Untersuchung 2
WST-Modell	Will-skill-tool-Modell
WSTP-Modell	Will-skill-tool-pedagogy-Modell

1. Einleitung

Der Alltag ist von Medien geprägt und digitale Medien stellen einen selbstverständlichen Bestandteil der allgemeinen sowie der Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schülern dar. Im Rahmen der KIM-Studie 2022 schätzten die Haupterziehungspersonen die durchschnittliche tägliche Mediennutzungsdauer ihrer 10- bis 11-jährigen Kinder auf 284 Minuten, wobei sowohl analoge als auch digitale Medien eingerechnet wurden. Dabei gaben 77% der 10- bis 11-Jährigen an, das Internet mindestens einmal pro Woche zu nutzen (Feierabend et al., 2023). Diese Angaben bestätigen den erheblichen Einfluss von Medien auf den Alltag von Kindern. Die Medienkompetenz ist in einer derart von Medien geprägten Welt für die Teilhabe an der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung (Hellriegel, 2022). Mit der Einführung des Lehrplan 21 wurde die Vermittlung von Medienkompetenzen zum verbindlichen Bestandteil Schweizer Volksschulen. Die Lernenden sollen auf einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit verschiedenen Medien vorbereitet werden (Süss et al., 2018). Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich kritisch und reflektiert mit Medien auseinanderzusetzen und die Fähigkeiten entwickeln, Medien nicht lediglich zu konsumieren, sondern auch aktiv zu gestalten. Den Lehrpersonen kommt in diesem Kontext eine essenzielle Bedeutung zu. Sie agieren als Vorbilder und Vermittler sowie Vermittlerinnen und unterstützen die Lernenden bei ihrer Medienkompetenzentwicklung (Süss et al., 2018).

Der Modullehrplan Medien und Informatik (M&I) gibt vor, welche Kompetenzen die Lernenden im Zusammenhang mit der Verwendung von Medien und Informatik erwerben sollen. Darin wird die Vermittlung der Inhalte des Moduls M&I als fächerübergreifende Aufgabe angesehen (D-EDK, 2016c).

Das zentrale Thema dieser Masterarbeit ist die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz in der 5. und 6. Klasse im Fach Deutsch. Das Ziel besteht darin, inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Kompetenzbereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen des Modullehrplans M&I und dem Fachbereichslehrplan Deutsch zu identifizieren. Ebenso werden Wissen und Einstellungen zur fächerintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht anhand von Aussagen der Lehrpersonen ermittelt. Darüber hinaus werden Parallelen zwischen zwei gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien betrachtet. Anhand von Aussagen werden Vorstellungen, Wissen und Einstellungen der Lehrpersonen bezüglich Medienkompetenz identifiziert.

Anhand der Ergebnisse der Arbeit sollen Medienkompetenzen aufgezeigt werden, die sich für eine fächerübergreifende Vermittlung im Deutschunterricht eignen. Zudem soll festgestellt werden, inwieweit Lehrpersonen über das Wissen und die Einstellungen verfügen, diese

Überschneidungen für die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz zu nutzen und in welchem Umfang es ihnen in diesem Bereich noch an Wissen fehlt.

1.1 Verwendung künstlicher Intelligenzen

In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere künstliche Intelligenzen für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Die Transkription der Audioaufnahmen erfolgte mit der auf künstlicher Intelligenz basierenden Software NoScribe. Die Erstellung der Transkripte erfolgte datenschutzkonform offline auf dem eigenen Computer. Für die stilistische und formale Überarbeitung wurden ChatGPT von OpenAI und DeepL von DeepL SE eingesetzt. Mit ChatGPT wurden zusätzlich einige Forschungsartikel diskutiert, um einen Überblick über die Inhalte zu erhalten.

2. Theorie und Forschungsstand

Im folgenden Kapitel werden der Begriff Medienkompetenz für diese Arbeit definiert, gängige Medienkompetenzmodelle beschrieben und die Sicht der Deutschdidaktik auf die fächerübergreifende Vermittlung von Medienkompetenz dargestellt. In einem weiteren Teilkapitel werden die Vermittlung von Medienkompetenz aus mediendidaktischer Sicht dargestellt und der aktuelle Forschungsstand auf diesem Gebiet zusammengefasst. Darüber hinaus werden in den folgenden Teilkapiteln der Begriff der professionellen Kompetenz und verwandte Begriffe erläutert sowie theoretische Modelle zu Einstellungen, Verhalten und Wissen von Lehrpersonen dargestellt. Abschliessend werden das Ziel der Studie und die leitenden Fragestellungen beschrieben.

2.1 Medienkompetenz

In einer von Medien geprägten Welt, in der der Einfluss digitaler Medien kontinuierlich zunimmt, kommt der Medienkompetenz eine entscheidende Bedeutung zu (Hellriegel, 2022; Schorb, 2010). Die Fähigkeit, sich in der Medienlandschaft zurechtzufinden und diese kritisch zu reflektieren, ist eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Damit bildet Medienkompetenz eine Grundlage, um auch in Zukunft an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen und mitwirken zu können (Hellriegel, 2022). Beim Erwerb von Medienkompetenzen handelt es sich um eine Voraussetzung dafür, in der durch Medien geprägten Lebenswelt angemessen, eigenverantwortlich, kreativ und solidarisch handeln zu können. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung einer umfassenden Medienkompetenz elementar. Der Institution Schule kommt in diesem Kontext eine wesentliche Verantwortung zu (KMK, 2012).

Der Begriff der Medienkompetenz spielt in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle. Er wird in vielfältigen Kontexten verwendet, nicht nur im Bildungsbereich. Infolgedessen existiert keine eindeutige Definition des Begriffs (Sutter, 2010). In einer bereits im Jahr 2001 veröffentlichten Bestandsaufnahme zum Begriff Medienkompetenz hat Gapski (2001) allein für die Jahre 1996 bis 1999 insgesamt 104 Definitionen von Medienkompetenz gefunden und untersucht. Dabei stellte er fest, dass die meisten Definitionen einen Teil der folgenden Aspekte enthalten: Medienkunde/Wissen, Kritik/Reflexion, Handhabung/Anwendung, Kreativität/Gestaltung, soziale Verantwortung/Ethik und Emotionen/Affekte (Gapski, 2001).

In Anbetracht der bestehenden Unschärfe des Begriffs ist es erforderlich, im Rahmen dieser Arbeit eine Definition von Medienkompetenz vorzunehmen. In den folgenden Ausführungen werden nur einige der im Bildungskontext häufig genannten Definitionen berücksichtigt, da

eine ausführliche Darstellung aller Definitionen den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.

Dieter Baacke hat das Verständnis von Medienkompetenz und die damit verbundenen Medienkompetenzmodelle maßgeblich geprägt und bis heute beeinflusst. Das 1996 von ihm vorgestellte Modell der Medienkompetenz diente als Grundlage für eine Vielzahl von später entwickelten Medienkompetenzmodellen (Gemkow, 2021; Hellriegel, 2022). Eine detailliertere Betrachtung des Modells von Baacke erfolgt in Kapitel 2.1.1. Baacke definiert Medienkompetenz als «Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen» (1996, S. 119). Medienkompetenz ermöglicht folglich, die neuen Möglichkeiten der Informationsverarbeitung selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu nutzen und darüber zu kommunizieren. Die Fähigkeit, sich in der Medienwelt zurechtzufinden, bildet dafür eine grundlegende Voraussetzung (Baacke, 1997).

Auf Grundlage von Baackes Medienkompetenzmodell entwickelte Tulodziecki (1998) eines der ersten Medienkompetenzmodelle für den schulischen Kontext. In diesem Zusammenhang definierte er Medienkompetenz «als Fähigkeit und Bereitschaft zu einem sachgerechten, selbstbestimmten, kreativen und sozial verantwortlichen Handeln in einer von Medien mitgestalteten Welt beschreiben» (Tulodziecki, 1997, S. 116). Eine Beschreibung seines Medienkompetenzkonzepts erfolgt in Kapitel 2.1.1.

Hugger (2008) betont im Handbuch Medienpädagogik explizit auch das Wissen über Medien. Laut seiner Definition beinhaltet Medienkompetenz «die Wissensbestände über Medien sowie die Fähigkeit, Medien souverän bedienen, kritisch beurteilen und kreativ gestalten zu können» (S. 93).

Der Lehrplan 21, der in den 21 Deutschschweizer Kantonen die Ziele für den Unterricht in der Volksschule vorgibt, anerkennt die steigende Bedeutung von Kompetenzen im Bereich der Medien und der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien ebenfalls (D-EDK, 2014, 2016b). Er enthält keine explizite Definition von Medienkompetenz, jedoch Ziele und didaktische Hinweise. Auf dieser Grundlage dieser Beschreibung kann Medienkompetenz wie folgt verstanden werden: Medienkompetenz umfasst die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern, ein vertieftes Verständnis für die Rolle und Bedeutung von Medien in verschiedenen Bereichen wie Individuum, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur zu entwickeln. Sie befähigt die Lernenden, sich in einer von Medien und Informationstechnologien geprägten, sich rasch verändernden Welt zu orientieren, traditionelle und neue Medien sowie mediale Werkzeuge selbstbestimmt, kritisch und kompetent zu nutzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen. Dies umfasst ebenso die Kenntnis von

Verhaltensregeln und rechtlichen Grundlagen für ein sicheres und sozial verantwortliches Verhalten in und mit Medien (D-EDK, 2016b).

Aufgrund der hohen Übereinstimmung zwischen der inhaltlichen Definition von Medienkompetenz im Lehrplan 21 und der Definition von Tulodziecki wird in der vorliegenden Arbeit auf die Definition von Tulodziecki zurückgegriffen. Im Folgenden wird neben dem Begriff Medienkompetenz auch der Begriff Medienkompetenzen verwendet. Darunter werden einzelne Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit Medien bzw. der Mediennutzung verstanden, aus denen sich die übergeordnete Medienkompetenz zusammensetzt.

Im Zusammenhang mit Medienkompetenz wird häufig auch der Begriff Medienbildung genannt. Medienbildung geht über die Kompetenz, das Handeln, hinaus. Sie setzt Medienkompetenz voraus, zielt aber stärker darauf ab, Menschen in die Lage zu versetzen, die Rolle und Bedeutung der Medien in ihrem Leben kritisch zu reflektieren. Sie beinhaltet die Fähigkeit, Medien in einem grösseren sozialen und kulturellen Kontext zu verstehen und zu nutzen. Darüber hinaus fördert sie eine kritische Distanz zu den Medien und entwickelt eine verantwortungsvolle Haltung im Umgang mit ihnen (Spanhel, 2001a, 2001b).

2.1.1 Theoretische Modelle

In diesem Kapitel werden die bereits erwähnten Modelle zur Medienkompetenz von Baacke und Tulodziecki aufgegriffen und näher erläutert. Die Modelle dienen dem vertieften Verständnis der oben genannten Definitionen.

Modell der Medienkompetenz nach Baacke

Dieter Baacke befasste sich bereits früh mit den Themen Kommunikation und Kompetenz. Auf dem theoretischen Rahmen dieser Themen entwickelte er später noch vor der weiten Verbreitung digitaler Medien auch seine Annahmen zu Medienkompetenz. Dennoch erkannte er schon damals deren erheblichen Einfluss auf Menschen aller Altersgruppen. Er forderte die Förderung von Medienkompetenz sowohl im schulischen als auch im ausserschulischen Bereich (Moser, 2010, 2019). Baacke vertrat folgende Auffassung:

Jeder Mensch ist ein prinzipiell ‚mündiger Rezipient‘, er ist aber zugleich als kommunikativ-kompetentes Lebewesen auch ein aktiver Mediennutzer, muss also in der Lage sein (und die technischen Instrumente müssen ihm dafür zur Verfügung gestellt werden!), sich über die Medien auszudrücken. (Baacke, 1996, S. 117).

Voraussetzung für diese Annahme ist jedoch Medienkompetenz. Diese umfasst in Baackes Modell vier zentrale Dimensionen (Abbildung 1). Die einzelnen Dimensionen setzen sich jeweils aus zwei bis drei Unterdimensionen zusammen (Baacke, 1996).

Abbildung 1

Modell der Medienkompetenz nach Baacke (1996)

Anmerkung. Die Abbildung zeigt die vier Dimensionen mit den jeweiligen Unterdimensionen des Medienkompetenzmodells nach Baacke (eigene Darstellung).

Die erste Dimension der Medienkritik lässt sich in drei Unterdimensionen gliedern. Sie umfasst die Fähigkeit, sowohl gesellschaftliche Prozesse als auch das eigene Handeln **analytisch** angemessen zu erfassen, das Wissen darüber **reflexiv** auf die eigene Person und das eigene Handeln anzuwenden sowie in ethischer Hinsicht analytisches Denken und reflexiven Rückbezug als **ethisch** verantwortbar sinnvoll aufeinander anzupassen und zu definieren. Die zweite Dimension der Medienkunde beinhaltet zwei Unterdimensionen und beschreibt das Wissen über das aktuelle Mediensystem. Dabei wird zwischen einer **informativen** (klassische Wissensbestände) und einer **instrumentell-qualifikatorischen** Unterdimension (Bedienfähigkeit) unterschieden. Die dritte Dimension der Mediennutzung gliedert sich wiederum in die zwei Unterdimensionen **rezeptiv, anwendend** (Nutzungskompetenz) und **interaktiv, anbietend** (interaktive Nutzung). Die vierte Dimension der Mediengestaltung kann in zwei Unterkategorien unterteilt werden. Einerseits kann sie als **innovativ** bezeichnet werden, was eine Weiterentwicklung des bestehenden Mediensystems bedeutet. Andererseits kann sie als **kreativ** betrachtet werden, wobei hier der Fokus auf künstlerisch-ästhetischen Aspekten jenseits gewohnter Kommunikationsformen liegt. Die erste und zweite Dimension umfassen die Vermittlung (Baacke, 1996). Die dritte und vierte Dimension umfasst nach Baacke (1996) die Zielorientierung und liegt im Handeln der Menschen.

Medienkompetenzkonzept nach Tulodziecki

Gerhard Tulodziecki (1998) definierte als einer der Ersten konkrete Aufgabenbereiche der schulischen Medienpädagogik. Dabei differenzierte er den Begriff der Medienkompetenz und formulierte fünf Aufgabenbereiche (Gemkow, 2021). Die folgende Abbildung 2 gibt einen Überblick darüber. Auf Basis seiner Erkenntnisse entwarf Tulodziecki ein medienpädagogisches Konzept in Form eines Koordinierungsrahmens. Dabei hat er jedem Aufgabenbereich konkrete Unterrichtsvorschläge zugeordnet, die in verschiedenen Fächern oder Fächerkombinationen umgesetzt werden können. Die Einteilung orientiert sich jeweils an den Jahrgangsstufen der Schule (Tulodziecki, 1998). Später erfolgten weitere Anpassungen und Ergänzungen des Rahmenmodells durch Tulodziecki und Kolleginnen sowie Kollegen, beispielsweise um Kompetenzaspekte (Tulodziecki, 2010). Tulodziecki (2010) sieht in der Vermittlung von Medienkompetenz eine bedeutende Aufgabe schulischer Bildung, die im Rahmen von Medienbildung realisiert werden kann.

Abbildung 2

Medienkompetenzkonzept nach Tulodziecki (1998)

Anmerkung. Die Abbildung gibt einen Überblick über die Aufgabenbereiche des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki (eigene Darstellung).

Das Modell umfasst die folgenden fünf Aufgabenbereiche:

- 1) Auswählen und Nutzung von Medienangeboten unter Beachtung von Handlungsalternativen: Der Fokus liegt hierbei auf der Erprobung von Medienangeboten. Die

Lernenden sollen diese diskutieren sowie bewerten und Handlungsalternativen kennenlernen. Der Bereich umfasst die Aspekte Unterhaltung und Spiel, Information und Lernen, Problemlösen und Entscheidungsfindung, Daten- und Erfahrungsaustausch sowie Planung und Kooperation.

- 2) Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen: Die Lernenden sollen eigene Produkte unter Einbezug von Medien gestalten können. Darüber hinaus soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, eigene Medieninhalte zu publizieren und eine Öffentlichkeit für die eigenen Themen herzustellen.
- 3) Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen: Die Lernenden sollen befähigt werden, verschiedene mediale Gestaltungsmittel und -arten zu vergleichen und deren Möglichkeiten und Grenzen zu beurteilen. Des Weiteren sollen sie darauf vorbereitet werden, die Intentionen unterschiedlicher Gestaltungskategorien zu erkennen und hinsichtlich ihrer technischen Voraussetzungen, Darstellungsformen, Gestaltungstechniken sowie ihrer Verbreitungsmöglichkeiten zu evaluieren sowie zu vergleichen.
- 4) Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen: Die Lernenden sind in der Lage, den Einfluss und die Wirkung von Medien zu erkennen und die dadurch hervorgerufenen Gefühle zu reflektieren und aufzuarbeiten. Zusätzlich sollen durch Medien beeinflusste Vorstellungen und Verhaltensorientierungen thematisiert werden.
- 5) Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung: Die Lernenden sollen die personalen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Faktoren, die die Produktion und Verbreitung von Medien der Gesellschaft beeinflussen, analysieren und bewerten können. Zudem sollen sie in der Lage sein, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen (Tulodziecki, 1998).

Obwohl Tulodziecki (1998) die Schule als wesentlichen Faktor bei der Förderung von Medienkompetenz betrachtet, betont er zugleich die Verantwortung ausserschulischer Akteure, insbesondere der Politik:

Ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in einer von Medien stark beeinflussten Welt kann von Kindern und Jugendlichen nur erwartet werden, wenn auch die ausserschulischen Lebensbedingungen ein solches Handeln fördern, zumindest aber nicht behindern. (Tulodziecki, 1998, S. 20)

Weitere Modelle

Neben den Modellen von Baacke und Tulodziecki gibt es eine Vielzahl weiterer Modelle, wie das Modell von Norbert Groeben (2002). Dieses baut auf den Arbeiten von Baacke und Tulodziecki auf und soll als Grundlage für die Operationalisierung von Medienkompetenz in

der Forschung dienen (Hellriegel, 2022). Ein weiteres relevantes Modell stammt von Bernd Schorb (2010), das unter anderem Bezüge zum Modell von Baacke aufweist. Schorb setzt sich für ein Konzept ein, das theoretische Überlegungen sowie empirische Befunde aus angrenzenden Fachdisziplinen miteinbezieht (Hellriegel, 2022). Im internationalen Kontext existieren weitere Modelle, beispielsweise das von der Europäischen Union (EU) entwickelte DigComp-Modell (Digital Competence Framework for Citizens), das es der Bevölkerung ermöglichen soll, ihre eigenen Kompetenzen einzuschätzen (Hellriegel, 2022).

2.1.2 Medien- und Anwendungskompetenzen im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 definiert in 21 Deutschschweizer Kantonen die Ziele für den Unterricht in der Volksschule (D-EDK, 2014). Neben den Fachbereichslehrplänen, die in einem eigenen Fach umgesetzt werden, existieren auch Modullehrpläne, die in Modulen realisiert werden. Diese umfassen fächerübergreifende Aufgaben der Schule. Bei einem handelt es sich um das Modul Medien und Informatik. Im Rahmen des Modullehrplans M&I wird als übergeordnetes Ziel formuliert, dass die Lernenden grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die sie befähigen, Medien und Informatik kompetent und sachgerecht zu nutzen und sozial verantwortlich zu handeln. Innerhalb des Modullehrplans M&I wird eine Unterteilung in den Kompetenzbereich Medien, den Kompetenzbereich Informatik sowie die Anwendungskompetenzen, die die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien umfassen, vorgenommen. Die Unterteilung der drei Bereiche ist jedoch nicht trennscharf und einige Kompetenzen können nicht ausschliesslich einem Bereich zugeordnet werden. Für die beiden Kompetenzbereiche M&I definiert der Modullehrplan Kompetenzaufbauten (D-EDK, 2016b). Diese werden über alle drei Zyklen hinweg kontinuierlich weiterentwickelt (D-EDK, 2016c). Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für einen Kompetenzaufbau im Kompetenzbereich Informatik.

Der Kompetenzaufbau kann in verschiedene Elemente unterteilt werden. Der Kompetenzbereich definiert den thematischen Fokus, auf den sich die Arbeit konzentriert. Für jeden Kompetenzbereich werden die zu erwerbenden Kompetenzen formuliert. Diese legen fest, welches Wissen und welche Fähigkeiten die Lernenden bis zum Ende der Volksschule erworben haben sollen. Die Kompetenzstufen geben Auskunft über die Zwischenschritte, die von den Lernenden bis zum Erreichen der übergeordneten Kompetenz durchlaufen werden. Die Anforderungen der einzelnen Kompetenzstufen nehmen innerhalb einer Kompetenz zu. Dies zeigt sich durch eine Zunahme des Fakten-, Konzept- und Prozesswissens, durch eine Erhöhung der Verstehensanforderungen, eine zunehmende Komplexität der Anwendungssituation sowie steigende Anforderungen an die Selbstständigkeit der Lernenden. Die Abfolge der Stufen muss jedoch nicht zwingend auf einen Aufbau auf zuvor erworbene Themen/Kenntnisse und Fähigkeiten/Fertigkeiten hinweisen (D-EDK, 2016c).

Abbildung 3

Beispiel eines Kompetenzaufbaus aus dem Modullehrplan M&I mit beschrifteten Elementen (D-EDK, 2016b)

Kompetenzbereich MI.2		Informatik	
Kompetenz	3. Die Schülerinnen und Schüler verstehen Aufbau und Funktionsweise von informationsverarbeitenden Systemen und können Konzepte der sicheren Datenverarbeitung anwenden.		Querverweise
	Informatiksysteme Die Schülerinnen und Schüler ...		Querverweis
Auftrag 1. Zyklus	MI.2.3	a » können Geräte ein- und ausschalten und einfache Funktionen nutzen.	MI - Handhabung
		b » können sich mit eigenem Login in einem lokalen Netzwerk oder einer Lernumgebung anmelden.	MI - Handhabung
Auftrag 2. Zyklus		c » können Dokumente selbstständig ablegen und wieder finden.	MI - Handhabung
		d » können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen (Fenster, Menu, mehrere geöffnete Programme).	MI - Handhabung
	2	Beginn im Verlauf des 2. Zyklus	
		e » können Betriebssystem und Anwendungssoftware unterscheiden.	
		f » kennen verschiedene Speicherarten (z.B. Festplatten, Flashspeicher, Hauptspeicher) und deren Vor- und Nachteile und verstehen Grösseneinheiten für Daten.	MA.3.A.1.h
		g » können bei Problemen mit Geräten und Programmen Lösungsstrategien anwenden (z.B. Hilfe-Funktion, Recherche).	
		h » können erklären, wie Daten verloren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen.	
Auftrag 3. Zyklus		i » verstehen die grundsätzliche Funktionsweise von Suchmaschinen.	
		j » können lokale Geräte, lokales Netzwerk und das Internet als Speicherorte für private und öffentliche Daten unterscheiden.	
		k » haben eine Vorstellung von den Leistungseinheiten informationsverarbeitender Systeme und können deren Relevanz für konkrete Anwendungen einschätzen (z.B. Speicherkapazität, Bildauflösung, Rechenkapazität, Datenübertragungsrate).	
	3	l » kennen die wesentlichen Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabeelemente von Informatiksystemen und können diese mit den entsprechenden Funktionen von Lebewesen vergleichen (Sensor, Prozessor, Aktor und Speicher).	
		m » können das Internet als Infrastruktur von seinen Diensten unterscheiden (z.B. WWW, E-Mail, Internettelefonie, Soziale Netzwerke).	
		n » können die Risiken unverschlüsselter Datenübermittlung und -speicherung abschätzen.	

Die Grundansprüche (grau unterlegt) markieren Kompetenzstufen, die die Lernenden spätestens bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollen. Die Orientierungspunkte markieren Kompetenzstufen, die bis zur Mitte des Zyklus 2 (Ende der vierten Klasse) und des Zyklus 3 (Mitte der achten Klasse) erreicht werden sollen. Querverweise dienen in der Regel dazu, Verbindungen zwischen Inhalten sichtbar zu machen, Anregungen für fächerübergreifendes Arbeiten zu geben oder um auf Anknüpfungspunkte zu bereits vorhandenem Wissen hinzuweisen. Im Kontext von Modullehrplänen sind Querverweise jedoch anders definiert. Sie legen verbindlich fest, in welchem Fachbereich an einer bestimmten Kompetenzstufe gearbeitet werden muss, was gleichbedeutend damit ist, in welches Fach die Arbeit an einer Kompetenzstufe integriert werden muss (D-EDK, 2016c).

Der Kompetenzbereich Medien besteht aus den vier Bereichen «Leben in der Mediengesellschaft» (MI.1.1), «Medien und Medienbeiträge verstehen» (MI.1.2), «Medien und Medienbeiträge produzieren» (MI.1.3) und «Mit Medien kommunizieren und kooperieren» (MI.1.4). Jeder dieser Bereiche enthält eine ausformulierte Kompetenz mit entsprechenden Kompetenzstufen

(D-EDK, 2016b). Für den Bereich der Anwendungskompetenzen gibt es keinen eigenständigen Kompetenzaufbau, sondern die Vermittlung erfolgt ausschliesslich integriert in andere Fachbereiche. In der Übersicht der Anwendungskompetenzen ist ersichtlich, in welchen Fachbereichen die Anwendungskompetenzen vermittelt werden. Die Übersicht gliedert die Anwendungskompetenzen zudem in die drei Bereiche «Handhabung», «Recherche und Lernunterstützung» sowie «Produktion und Präsentation» (D-EDK, 2016b).

Für den Erwerb der Kompetenzen aus den Kompetenzbereichen M&I legt der Kanton die Zeitgefässe fest (D-EDK, 2016b). Gemäss einer Auswertung der Stundentafeln der Deutschschweizer Kantone aus dem Jahr 2022 sind die Inhalte des Modullehrplans M&I im Zyklus 1 in allen Kantonen in die Fachbereiche integriert. In zwei Kantonen (AI und SO) steht ab der 3. Klasse eine Wochenlektion zur Verfügung, in einem Kanton (BS) eine halbe Wochenlektion. In 14 Kantonen ist der Modullehrplan in der 3. und 4. Klasse in die Fachbereiche integriert und ab der 5. Klasse steht eine Wochenlektion für die Umsetzung zur Verfügung. In vier Kantonen (LU, NW, OW und VS) ist erst ab der Sekundarstufe I eine Wochenlektion vorgeschrieben. In diesen vier Kantonen sind die Inhalte der beiden Kompetenzbereiche auch im Zyklus 2 in die Fachbereiche integriert (Bucher & Gloor, 2022).

2.1.3 Fächerübergreifung mit Deutschdidaktik

Medien haben den Deutschunterricht seit jeher massgeblich geprägt. Der Deutschunterricht fokussierte und fokussiert nach wie vor insbesondere auf die Bereiche Sprache und Literatur. Ebenso von grosser Bedeutung war und ist im Deutschunterricht das Schreiben und Lesen. Mit der Verbreitung digitaler Medien haben sich die Möglichkeiten in den genannten Bereichen erheblich verändert (Frederking et al., 2018). Die Deutschdidaktik ist gemäss Staiger (2007) als Medienkulturdidaktik zu begreifen. Wermke (1997) forderte bereits 1997 eine fachintegrierte Medienerziehung im Fach Deutsch und betonte, dass sich der Deutschunterricht nicht länger nur am Buch, sondern auch an der medialen Vielfalt orientieren sollte. In diesem Sinne kann das Buch als eine mögliche Option betrachtet werden. Es reicht jedoch nicht aus, den Einsatz von Medien und den Unterricht über Medien auf eine unsystematische Betrachtung einzelner Medienangebote zu reduzieren. Von zentraler Bedeutung sind demnach die Wahrnehmung der Mehrdimensionalität von Medien, eine Verbindung von ausser- und innerschulischen Medienerfahrungen sowie eine Reflexion der Medialität jeglicher Kommunikation (Staiger, 2007). Aus deutschdidaktischer Sicht wird die integrierte Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht als ein tiefgreifender und weitreichender Prozess verstanden, der eine Vielzahl von Dimensionen und Facetten umfasst. Dies beinhaltet sowohl die Vermittlung als auch die Erweiterung spezifischer medialer Kompetenzen, wobei der Fokus auf der Anwendung und Reflexion von digitalen und analogen Medien liegt. Im Mittelpunkt steht dabei

die Förderung eines kritischen und kreativen Umgangs mit Medien, sei es als Lernwerkzeug oder als Lerngegenstand (Frederking et al., 2018).

Digitale Medien können im Deutschunterricht als Werkzeuge zur Förderung sprachlicher, literarischer und medialer Kompetenzen eingesetzt werden. Der Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen kann dazu beitragen, die Schreibkompetenz der Lernenden zu verbessern. Dies kann sowohl auf individueller als auch auf kollaborativer Ebene geschehen. Die Nutzung digitaler Medien eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, literarische Texte digital zu rezipieren und zu analysieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein literarisches Werk mit seiner Verfilmung oder Hörspielfassung zu vergleichen und die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu analysieren. Darüber hinaus ermöglichen digitale Medien die Recherche und Vermittlung von Sachinformationen zu literarischen Werken, Autorinnen und Autoren sowie historischen Hintergründen (Frederking et al., 2018).

Der Einsatz digitaler Medien als Lernwerkzeug sollte sich nicht auf die Vermittlung von Inhalten beschränken, sondern die Inhalte selbst zum Gegenstand des Lernens machen. Eine Reflexion über den spezifischen Nutzen digitaler Medien für das Fach Deutsch ermöglicht es, die besonderen Potenziale und Herausforderungen verschiedener digitaler Optionen zu betrachten. Dabei geht es auch darum, digitale Lese- und Schreibkompetenzen sowie Analyse- und Gestaltungskompetenzen zu entwickeln. Dies impliziert die Kompetenz, digitale Texte kritisch zu rezipieren, eigene digitale Inhalte zu erstellen sowie die mediale Repräsentation von Inhalten zu analysieren und zu interpretieren. Ein weiterer Aspekt betrifft die medienkulturelle Bildung, die das Verständnis für die Entwicklung und den Wandel von Medienformen fördert. Im Deutschunterricht kann dies durch den Vergleich traditioneller und digitaler Medienformen erfolgen, beispielsweise handschriftliche Texte im Vergleich zu digitalen Texten (Frederking et al., 2018).

Eine Einbindung der reflexiven und kreativen Aspekte von Medien in den Deutschunterricht ist ebenfalls sinnvoll. Die Lernenden sollten die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren. Die häufige Nutzung von Medien bedeutet nicht automatisch, dass eine Reflexion der eigenen Mediennutzung stattfindet und ein Verständnis für die damit verbundenen kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen existiert. Diese Aspekte müssen daher auch im Deutschunterricht thematisiert werden (Frederking et al., 2014, 2018). Diesbezüglich bietet sich beispielsweise die Rezeption und Produktion von Social-Media-Beiträgen an. In diesem Kontext kann zudem darauf eingegangen werden, dass Medienbeiträge nicht nur in den sozialen Medien eine ausgewählte Sichtweise auf die Realität vermitteln wollen. Die Lernenden sollen die Fähigkeit entwickeln, sich der grundlegenden Veränderungen, Erweiterungen, Einschränkungen und Manipulationen bewusst zu werden, die durch mediale Repräsentationen in der Darstellung von Wirklichkeit entstehen können. Ein solches Bewusstsein erweist sich

insbesondere im Zusammenhang mit dem vielfach beschriebenen Phänomen der «Fake News» als bedeutsam. Darüber hinaus bieten Medien eine Vielzahl von Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten, in denen Lese- und Schreibprozesse integrale Bestandteile sind. Ein weiterer Aspekt ist der kreative Umgang mit Medien, beispielsweise durch die Gestaltung digitaler Collagen oder die Produktion eigener digitaler Inhalte. Dies bietet die Möglichkeit zur persönlichen Auseinandersetzung mit Medien. Eine weitere Variante ist die Weiterbearbeitung eines Werkes mit digitalen Medien. Dabei können eigene Sichtweisen und Interpretationen mit digitalen Medien umgesetzt werden oder die Lernenden finden eine Möglichkeit, sich selbst in eine Geschichte zu integrieren (Frederking et al., 2018).

Das Ziel der Deutschdidaktik besteht darin, Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen zu vermitteln, sich in einer zunehmend digitalisierten Welt kritisch, kreativ und kompetent zu bewegen. Digitale Medien werden dabei nicht nur als Instrumente der Wissensvermittlung, sondern auch als zentrale Gegenstände des Lernens und der Reflexion verstanden (Frederking et al., 2018).

2.2 Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht

Mit der Einführung des Lehrplan 21 wurde die Vermittlung von Medienkompetenzen zum verbindlichen Bestandteil Deutschschweizer Volksschulen. Im Folgenden wird erläutert, wie die Vermittlung von Medienkompetenz aus mediendidaktischer Sicht vorgesehen ist und welche Faktoren die Umsetzungswahrscheinlichkeit in der Praxis beeinflussen.

2.2.1 Vermittlung von Medienkompetenz aus Sicht der Medienpädagogik

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist eine zentrale Aufgabe der Schule. Ziel ist es, die Lernenden auf einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit verschiedenen Medien vorzubereiten. Die Lehrpersonen sind dabei von entscheidender Bedeutung, da sie als Vermittelnde und Vorbilder agieren, durch deren Unterstützung die Lernenden in ihrer Medienkompetenzentwicklung gefördert werden (Süss et al., 2018). Gemäss Tulodziecki (1997) bezeichnet Medienkompetenz die Fähigkeit, Medien sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu nutzen. Entsprechend sollen Schülerinnen und Schüler lernen, kritisch und reflektiert mit Medien umzugehen und die Fähigkeit entwickeln, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv zu gestalten. In der heutigen Medienlandschaft reicht es nicht länger aus, einzelne Teilkompetenzen wie Fernseh-, Smartphone- oder Computerspielkompetenz zu fördern. Vielmehr müssen grundlegende Kompetenzen erworben werden, die eine kritische

Reflexion von Medieninhalten ermöglichen und somit auch auf zukünftige Herausforderungen im Medienbereich anwendbar sind (Süss et al., 2018).

Tulodziecki, Herzig und Grafe (2019) entwickelten einen konzeptionellen Rahmen für Medienbildung, der vier Dimensionen umfasst: die Zieldimension, die Dimension medialer Handlungs- und Nutzungsbereiche, die Inhaltsdimension und die Vorgehensdimension. Die Zieldimension ist darauf ausgerichtet, die Lernenden zu einem sachgerechten und selbstbestimmten Handeln zu befähigen. Dies beinhaltet die Vermittlung grundlegender Bedienkompetenzen, die die Voraussetzung für eine effektive Nutzung von Medien und Technologien bilden. Eine weitere wesentliche Kompetenz ist die Kommunikationsfähigkeit, die es ermöglicht, Medienbotschaften zu verstehen und eigene mediale Mitteilungen zu gestalten. Darüber hinaus sind Recherchekompetenz und die Fähigkeit zur Strukturierung von Informationen notwendig, um die Potenziale der Medien voll ausschöpfen zu können. Die Förderung der Analyse- und Bewertungskompetenz in Bezug auf Medienangebote sowie die Entwicklung von Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeit sind weitere wesentliche Ziele. Ebenso sind Kreativität und Urteilsfähigkeit bedeutende Aspekte, um eigene Beiträge zur Medienkultur zu gestalten und angemessene Lösungen in medialen Kontexten zu finden (Tulodziecki et al., 2019).

Die Dimension der medialen Handlungs- und Nutzungsbereiche unterscheidet zwischen rezeptiver, interaktiver und produktiver Mediennutzung. Im Rahmen der rezeptiven Nutzung konsumieren Lernende Medieninhalte, wie das Lesen von Online-Artikeln oder das Ansehen von Videos. Die interaktive Nutzung bezieht sich auf die aktive Teilnahme an Medienangeboten, beispielsweise die Mitwirkung in sozialen Netzwerken oder im Rahmen von interaktiven Lernspielen. Die produktive Nutzung umfasst die Erstellung eigener Medieninhalte, zum Beispiel die Produktion eigener Videos, die Erstellung von Präsentationen oder das Schreiben von Blogs. Die verschiedenen Nutzungsformen ermöglichen es den Lernenden, Medien auf vielfältige Weise zu erleben und zu gestalten (Tulodziecki et al., 2019).

Auf der Ebene der Inhaltsdimension sollen die Lernenden ein tiefgreifendes Verständnis für die Medienlandschaft und ihre digitale Infrastruktur entwickeln. Dies beinhaltet das Wissen um verschiedene Medienarten, deren Angebote sowie Kenntnis der zugrundeliegenden digitalen Technologien. Auch die Analyse von Gestaltungsmerkmalen medialer Botschaften sowie die Fähigkeit, diese kritisch zu hinterfragen, sind zentrale Inhalte. Die Lernenden sollen zudem in der Lage sein, die Einflüsse von Medien auf das Individuum sowie auf die Gesellschaft zu erkennen und zu bewerten. Dies erfordert eine Reflexion der emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Auswirkungen der Mediennutzung. Überdies sollen die Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung, wie technische, ökonomische, rechtliche und politische Aspekte, thematisiert werden (Tulodziecki et al., 2019).

Die Vorgehensdimension betont die Relevanz, Lernprozesse durch bedeutsame Aufgaben zu fördern, die einen angemessenen Komplexitätsgrad aufweisen und eine selbstständige sowie kooperative Erarbeitung der Inhalte ermöglichen. Dabei sollten die Lernenden in die Planung und Durchführung von Projekten einbezogen werden, die reale und relevante Fragestellungen behandeln. Die Kombination von exemplarischem und orientierendem Vorgehen ermöglicht den Lernenden, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und ihre Medienkompetenzen in verschiedenen Kontexten anzuwenden (Tulodziecki et al., 2019).

Schulen sollten daher ein umfassendes Angebot zur Vermittlung von Medienkompetenz schaffen, das sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten umfasst. Die Lernenden sollen befähigt werden, Medien kritisch und reflektiert zu nutzen, eigene Medieninhalte zu gestalten und den Einfluss von Medien auf Individuum und Gesellschaft zu verstehen. Den Lehrpersonen kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu, da sie als Vermittlerinnen und Vermittler sowie Vorbilder agieren, die Lernende in ihrer Medienkompetenzentwicklung unterstützen und begleiten (Süss et al., 2018).

2.2.2 Einflussfaktoren auf die Vermittlung von Medienkompetenz

Der Lehrplan 21 legt fest, welche Kompetenzen die Lernenden in diesem Bereich erwerben sollen. Und die Kantone bestimmen, welche Zeitgefässe in den Stundenplänen für die Vermittlung dieser Kompetenzen zur Verfügung stehen (vgl. Kapitel 2.1.2). Zur konkreten Umsetzung der Inhalte des Modullehrplans M&I liegen jedoch kaum Forschungsergebnisse vor. Aus diesem Grund wurde auf Studien aus dem nahen Ausland, hauptsächlich aus Deutschland, zurückgegriffen, wo ebenfalls nur wenige Ergebnisse vorliegen.

Repräsentative Befragungen von Lehrpersonen der 5. bis 12. Klasse ergaben, dass die meisten Lehrpersonen der Vermittlung von Medienkompetenz grundsätzlich positiv gegenüberstehen und die Bedeutung von Medienkompetenz für die Lernenden als sehr hoch einschätzen (Berthge et al., 2012; Wolling & Berger, 2023). Auch in einer Studie, die explizit den Schweizer Lehrplan thematisierte, wurde festgestellt, dass die Lehrpersonen den Inhalten des Modullehrplans M&I offen gegenüberstehen (Grgic, 2023). Der Erwerb von Medienkompetenz wird auch in Bezug auf die Vorbereitung auf die Zukunft, zum Beispiel den späteren Beruf, als relevant erachtet (Becker & Meyer, 2023). Auch die Integration der Vermittlung in andere Fächer wurde in der Evaluationsstudie von Wolling und Berger (2023) von Lehrpersonen der 5. bis 12. Klasse grundsätzlich unterstützt. Gleichzeitig wurde jedoch auch der Wunsch geäußert, die integrative Vermittlung durch separate Wochenstunden zu ergänzen. In der gleichen Studie gaben die Lehrpersonen an, dass sie die Medienkompetenzvermittlung zumeist in die Sprachen und

die Gesellschaftswissenschaften integrieren. Ersteres umfasst dabei sowohl das Fach Deutsch als auch die Fremdsprachen. Die Gesellschaftswissenschaften sind im Lehrplan 21 im Fach NMG enthalten und beinhalten in der Studie die Themen Geschichte, Geografie, Religion, Sozialkunde, Wirtschaft und Recht, Wirtschaft-Umwelt-Europa (Wolling & Berger, 2023). Die integrative Vermittlung von Medienkompetenz in andere Fachbereiche wurde jedoch als anspruchsvoll wahrgenommen und bedarf einer entsprechenden Ausbildung (Berger & Wolling, 2020).

Die konkrete Vermittlung von Medienkompetenz hängt erheblich von der Bedeutung ab, die eine Lehrperson den zu vermittelnden Inhalten zuschreibt (Wolling & Berger, 2023). Die Überzeugung, dass die Schule für die Förderung von Medienkompetenz verantwortlich ist, führt dazu, dass Lehrpersonen die Inhalte eher umsetzen (Schmitz et al., 2024). Auch die Einstellung und die eigene Medienkompetenz üben einen positiven Einfluss aus, insbesondere die selbst wahrgenommene Medienkompetenz. Mit zunehmendem Wissen der Lehrpersonen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson die Inhalte im Unterricht umsetzt (Wolling & Berger, 2023). Im Umkehrschluss kann ein Mangel an Wissen dazu führen, dass gewisse Aspekte von Medienkompetenz nicht aufgegriffen werden. So zeigte sich beispielsweise im Rahmen des Projekts "KITS Next Generation", dass Lehrpersonen digital unterstütztes kollaboratives Arbeiten im Unterricht wenig umsetzen. Dabei wird angenommen, dass mangelndes Wissen der Lehrpersonen die seltene Umsetzung im Unterricht beeinflusst (Prasse et al., 2023). Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen Lehrpersonen nicht nur über Fachwissen verfügen, sondern auch konkret wissen, wie sie Inhalte in andere Fächer integrieren können (Wolling & Berger, 2023). Dabei spielt es jedoch eine Rolle, in welchem Kontext dieses Wissen erworben wurde. Im Gegensatz zu Wissen, das im Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung wurde, erhöht autodidaktisch erworbenes Wissen die Umsetzungswahrscheinlichkeit nicht. Lehrpersonen, die ihr Wissen in der Aus- oder Weiterbildung erworben haben, bemühen sich stärker, die entsprechenden Medienkompetenzen im Unterricht zu vermitteln (Berger & Wolling, 2020; Wolling & Berger, 2023).

Neben dem Wissen übt auch die Selbstwirksamkeit einen Einfluss aus. Je höher die Selbstwirksamkeitserwartung einer Lehrperson in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenzen ist, desto eher setzt sie solche Inhalte im Unterricht um (Grgic, 2023). Im Kontext des Unterrichts mit digitalen Medien zeigt sich jedoch, dass die Selbstwirksamkeit häufig als gering eingeschätzt wird (Wehage & Reichel, 2023). Besonders unsicher fühlen sich die Lehrpersonen bei der Vermittlung von Themen im Zusammenhang mit Sicherheit und Recht (Berger & Wolling, 2020).

Die Vermittlung von Medienkompetenz kann auch durch unklare Formulierungen im Lehrplan beeinträchtigt werden. Eine fehlende eindeutige Beschreibung und genaue Zielvorstellung von

Medienkompetenz erschwert es den Lehrpersonen, diese zu fördern. Als erschwerend wird von den Lehrpersonen auch beschrieben, wenn die integrativ zu vermittelnde Medienkompetenzen nicht explizit als Ziel des Fachunterrichts definiert sind. Einige Lehrpersonen äussern ebenso, dass die Vermittlungsansprüche des Lehrplans an sie zu hoch seien und es an konkreten Vorschlägen zur Vermittlung von Medienkompetenz fehle (Becker & Meyer, 2023; Berger & Wolling, 2020).

In der Studie von Becker und Meyer (2023), im Rahmen derer Lehrpersonen einer weiterführenden Schule sowie Lernende im Alter von 14 bis 19 Jahren befragt wurden, zeigte sich, dass die Lehrpersonen unter Medienkompetenz oft die Handhabung von Medien verstehen. Häufig machten sie auch allgemeine Aussagen zum «Umgang mit Medien». Teilweise beschrieben sie damit die Bedienfähigkeit von Medien. Dieser Aspekt wurde von den Lehrpersonen dann auch häufig als bedeutende, zu vermittelnde Kompetenz betrachtet. Die Lernenden gaben jedoch an, diese Kompetenz bereits ausserhalb der Schule erworben zu haben (Becker & Meyer, 2023). In der Studie von Berger und Wolling (2020) zeigten sich bei der Befragung von Lehrpersonen der 5. bis 12. Klasse ähnliche Ergebnisse. Die Lehrpersonen beschrieben Medienkompetenz häufig als Handhabung digitaler Geräte. Was für einen kompetenten «Umgang mit Medien» erforderlich ist, blieb in den Schilderungen jedoch vage. Dies traf jedoch nicht nur auf Seiten der Lehrpersonen, sondern bei den Lernenden zu (Becker & Meyer, 2023). Medienkompetenzen, die besonders praktisch und anwendungsbezogen mit der Nutzung digitaler Medientechnologie verbunden sind, wurden von den Lehrpersonen auch besonders häufig genannt, wenn sie nach relevanten Medienkompetenzen gefragt wurden (Wolling & Berger, 2023).

Auch das Umfeld und die Rahmenbedingungen der Lehrpersonen spielen bei der Umsetzung der Medienkompetenzvermittlung eine Rolle. So werden eine klare Zielvorstellung der Schulleitung und eine verbindliche schulinterne Planung als positive Einflussfaktoren beschrieben. Ebenso die Zusammenarbeit im Team, insbesondere wenn medienkompetente Lehrpersonen Teil des Teams sind, und eine ausreichende Vorbereitungszeit führen zu grösseren Anstrengungen bei der Umsetzung. Weniger bedeutsam ist hingegen, ob Unterrichtsmaterialien von der Schule zur Verfügung gestellt werden und ob technische Unterstützung vorhanden ist. Obwohl viele Lehrpersonen die technische Ausstattung als bedeutsam beschreiben, konnte in der Studie von Wolling und Berger (2023) kein solcher Einfluss festgestellt werden.

In der Studie von Grgic (2023) zeigte sich auch, dass Alter und Geschlecht einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Vermittlung von Medienkompetenz ausüben können. So waren männliche Lehrpersonen offener für eine Umsetzung als weibliche. Jüngere Lehrpersonen zeigten sich ebenfalls offener für eine Umsetzung als ältere, allerdings war dieses Ergebnis nicht signifikant (Grgic, 2023).

Letztendlich hängt die konkrete Umsetzung jedoch immer von der einzelnen Lehrperson ab. Wolling und Berger (2023) fassen dies wie folgt zusammen:

Selbst wenn es klare Richtlinien gibt und die notwendigen Ressourcen vorhanden sind, kommt es letztendlich immer auf die Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer an, ob sie tatsächlich medienbezogene Lernaktivitäten planen und umsetzen, damit die gesetzten Ziele erreicht werden. (Wolling & Berger, 2023, S. 12)

Wissen, Überzeugungen und Einstellungen werden jedoch in mehreren Studien als bedeutende Einflussfaktoren genannt, um die Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen (Grgic, 2023; Schmitz et al., 2024; Wolling & Berger, 2023). In Kapitel 2.3.2 werden einige theoretische Modelle vorgestellt, die dazu dienen, diese Aspekte zu erfassen.

2.3 Professionelle Kompetenz von Lehrpersonen

Die professionelle Kompetenz der Lehrperson übt erheblichen Einfluss auf die Qualität des Unterrichts aus (Jentsch et al., 2021). Was diese «professionelle Kompetenz» umfasst, ist jedoch nicht einheitlich definiert, und es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze (Orschulik, 2021). Eine weit gefasste Definition stammt von Artelt und Kunter (2019, S. 398): «Unter professionellen Kompetenzen versteht man diejenigen persönlichen Voraussetzungen, die für die erfolgreiche Ausübung eines bestimmten Berufs notwendig sind». Knüsel Schäfer (2020) hat in Anlehnung an das Kompetenzmodell aus der COACTIV-Studie (Kunter & Baumert, 2011) ein Modell beschrieben, aus welchen Kompetenzaspekten sich die professionelle Kompetenz von Lehrpersonen zusammensetzt (siehe Abbildung 4).

Das Fachwissen beschreibt das fundierte Hintergrundwissen über den zu vermittelnden Unterrichtsstoff (Baumert & Kunter, 2006; Brandl, 2019). Das pädagogisch-psychologische Wissen umfasst die Kenntnis von Lernprozessen und die Heterogenität der Lernenden, über Unterrichtsmethoden und deren zieladäquate Orchestrierung, Wissen über Leistungsbeurteilung und Klassenführung (Voss et al., 2014). Das fachdidaktische Wissen bezieht sich auf das Wissen über die angemessene Vermittlung von Fachinhalten. Dazu gehört unter anderem das Wissen über das Denken und die Vorstellungen der Lernenden und das Wissen über Darstellungs- und Erklärungsmöglichkeiten. Das Organisationswissen beschreibt die Kenntnis des Bildungssystems und seiner Rahmenbedingungen (Baumert & Kunter, 2006; Brandl, 2019). Das Beratungswissen beschreibt die Fähigkeit, in Beratungssituationen, zum Beispiel mit Eltern, wirksam zu kommunizieren (Bromme & Rambow, 2001).

Abbildung 4

Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen

Anmerkung. Darstellung von Knüsel Schäfer (2020, S. 33), in Anlehnung an Baumert und Kunter (2011).

Neben dem Professionswissen spielen die Überzeugungen einer Lehrperson eine bedeutende Rolle, da sie mit der Steuerung und Beeinflussung der Auswahl von Zielen und Handlungssequenzen, dem Wahrnehmen und Interpretieren von Situationen sowie dem didaktischen Handeln und Problemlösen im Unterricht im Zusammenhang stehen (Baumert & Kunter, 2006; Reusser & Pauli, 2014). Für die tatsächliche Umsetzung des Wissens und Könnens im Unterricht sind darüber hinaus motivationale Orientierungen, wie die Freude am Fach und an der Vermittlung von Inhalten, sowie die Selbstregulation essenzielle Bestandteile der professionellen Kompetenz. Überzeugungen sind Teil des professionellen Handelns und umfassen epistemologische Überzeugungen, subjektive Theorien über Lehren und Lernen, Unterrichtsziele im jeweiligen Fachbereich. Motivation steht in engem Zusammenhang mit der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit. Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeit zeigen ein hohes berufliches Engagement und sind widerstandsfähiger gegenüber beruflichen Belastungen. Lehrenthusiasmus ist die Komponente der intrinsischen motivationalen Orientierung, die als emotionaler Faktor der Motivation von Lehrpersonen gilt. Sie ergibt sich aus dem Ausmaß positiver emotionaler Erfahrungen während des Unterrichtens. Selbstregulation bedeutet, dass Menschen in der Lage sind, ihr Verhalten (Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse,

Handlungen) im Hinblick auf selbst gesetzte Ziele zu steuern. Bisherige Forschungsergebnisse zeigen, dass die professionelle Kompetenz von Lehrpersonen grundsätzlich Entwicklungsprozessen unterliegt und erworben sowie verändert werden kann (Baumert & Kunter, 2006). Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Kompetenzaspekten ist sowohl für das Handeln der Lehrpersonen im Unterricht als auch für die Wirkung des Unterrichts von zentraler Bedeutung. (Knüsel Schäfer, 2020).

2.3.1 Begriffe

In diesem Kapitel werden relevante Begriffe im Zusammenhang mit der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen und deren Wahrnehmung erläutert.

Wissen

Unter Wissen wird die Gesamtheit der Fähigkeiten und Kenntnisse verstanden, die von einem Individuum zur Lösung von Problemen eingesetzt werden. Es umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch alltägliche Regeln und Handlungsanweisungen. Wissen basiert auf Daten und Informationen. Im Unterschied zu diesen ist Wissen jedoch stets an Personen gebunden. (Thommen et al., 2020). Das Wissen beinhaltet sowohl explizites Wissen, das bewusst und in sprachlicher Form ausgedrückt werden kann, als auch implizites Wissen, das unbewusst bleibt und durch Handlungen oder Erfahrungen beeinflusst wird. Wissen ist zudem nicht statisch, sondern entwickelt sich stetig weiter (Schmotz, 2009). In der pädagogischen Praxis wird Wissen häufig in verschiedene Kategorien unterteilt, wie im Modell der professionellen Kompetenz (vgl. Kapitel 2.3) oder im TPACK-Modell (vgl. Kapitel 2.3.2, S. 26).

Professionswissen

Ein zentrales Element im Modell der professionellen Kompetenz stellt das Professionswissen der Lehrpersonen dar. Es kann als konzeptioneller Hintergrund verstanden werden, vor dem Situationen im praktischen Handeln von Lehrpersonen eingeordnet und Handlungsoptionen abgewogen werden können. Es umfasst sowohl fachspezifisches Wissen als auch Kenntnis fachdidaktischer Methoden und der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Dieses Wissen bildet die Grundlage für effektives Unterrichten und die Fähigkeit, Unterricht situationsgerecht zu gestalten. Es ist nicht statisch, sondern entwickelt sich auf der Grundlage formaler Aus- und Weiterbildung, non-formaler Lerngelegenheiten und beruflicher Praxis kontinuierlich weiter. Professionswissen ist ein entscheidender Faktor für den beruflichen Erfolg von Lehrpersonen und beeinflusst sowohl die Unterrichtsqualität als auch die Lern- und Entwicklungsprozesse der Lernenden (Artelt & Kunter, 2019; Baumert & Kunter, 2006; Brandl, 2019).

Überzeugungen

Der Begriff der Überzeugung ist nicht eindeutig definiert und wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich verwendet. Die vielfältige Nutzung verschiedener Begriffe wie Einstellungen, Haltungen, Werte, Meinungen und subjektive Theorien erschwert eine klare Abgrenzung und einheitliche Definition. Trotz dieser Uneinheitlichkeit hat sich in der internationalen Fachliteratur der Begriff «Beliefs» durchgesetzt, der im deutschsprachigen Raum mit «Überzeugungen» übersetzt wird.

Überzeugungen von Lehrpersonen sind dauerhafte, individuelle Vorstellungen und Annahmen über Lehr- und Lernprozesse, Lerninhalte sowie die Identität und Rolle von Lernenden und Lehrenden. Diese Überzeugungen gelten als subjektiv wahr und sind schwer zu verändern. Sie können situationsspezifisch oder -übergreifend sein und umfassen sowohl kognitive als auch affektive Komponenten, die das Verhalten beeinflussen (Knüsel Schäfer, 2020). Überzeugungen «bringen zum Ausdruck, was eine Lehrperson glaubt, worauf sie vertraut, was sie subjektiv für richtig hält und mit welchen fachpädagogischen Ideen, Anschauungen, Weltbildern und Wertorientierungen – mit welchem Professionsideal – sie sich identifiziert» (Reusser & Pauli, 2014). Überzeugungen können implizit oder explizit sein, wobei implizite Überzeugungen oft unbewusst bleiben. Überzeugungen können auch kollektiven Charakter besitzen sowie durch soziale Interaktionen geprägt werden und somit nicht auf eigener Erfahrung, sondern auf dem Vertrauen in die Gruppe beruhen (Knüsel Schäfer, 2020).

Einstellungen

Einstellungen sind handlungsleitende, erfahrungsbasierte und situativ eingebundene Kognitionen, die sich durch ihre relative Nähe zum Verhalten auszeichnen (Leuchter et al., 2006). Dies bedeutet, dass Einstellungen das Verhalten einer Person direkt beeinflussen können. Diese Definition baut auf der Theory of Planned Behavior (TPB) auf (siehe Kapitel 2.3.2), wonach Einstellungen aus einer Summe von Überzeugungen bestehen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen. Einstellungen haben eine höhere Verhaltensrelevanz als Überzeugungen. Während Überzeugungen kognitive und affektive Komponenten beinhalten und als konzeptuelle Werkzeuge verstanden werden, sind Einstellungen stärker handlungsbezogen und beeinflussen Handlungen direkt (Prasse, 2012).

Kompetenz

Im wissenschaftlichen Kontext umfasst der Begriff Kompetenz eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die es einer Person ermöglicht, in einer bestimmten Situation erfolgreich zu handeln und eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Kompetenz geht über

reines Wissen hinaus und umfasst auch die Motivation, das eigene Wissen zielgerichtet zu regulieren und die Fähigkeit, Wissen in spezifischen Situationen anzuwenden sowie anzupassen. Darüber hinaus werden unter Kompetenzen in der Regel jene persönlichen Voraussetzungen verstanden, die veränderbar sind. Das heisst, die wesentlich durch Lern- und teilweise auch Sozialisationserfahrungen geprägt sind (Artelt & Kunter, 2019; Koehler et al., 2013; Weinert, 2002). In der Pädagogik wird der Begriff häufig im Zusammenhang mit dem TPACK-Modell verwendet, das die Integration von Technologie in Lehr- und Lernprozesse beschreibt. Dabei wird betont, dass effektives Lehren nicht nur Fachwissen, sondern auch pädagogisches und technisches Wissen sowie die Fähigkeit erfordert, diese Wissensbereiche flexibel zu kombinieren und anzuwenden (Koehler et al., 2013). Das Modell wird in Kapitel 2.3.2 näher erläutert.

Performanz

Der Begriff Performanz wird häufig im Zusammenhang mit Kompetenz genannt. Er bezieht sich auf die tatsächliche Ausführung und sichtbare Leistung, die ein Individuum in einer gegebenen Situation zeigt. Während Kompetenz die Fähigkeit zur Ausführung einer Handlung bezeichnet, bezieht sich Performanz auf die tatsächliche Ausführung dieser Handlung. Performanz ist daher eine direkte Manifestation der zugrunde liegenden Kompetenzen und wird häufig verwendet, um die Fähigkeiten und das Wissen einer Person zu beurteilen, indem ihre Leistung bei spezifischen Aufgaben oder in bestimmten Situationen bewertet wird. Während Kompetenzen häufig als langfristige Ziele des Bildungsprozesses betrachtet werden, dienen Leistungen als unmittelbare Indikatoren für das aktuelle Leistungsniveau (Adamina & Balmer, 2015).

Innovationsbereitschaft

Innovationsbereitschaft beschreibt die grundsätzliche Offenheit und positive Einstellung einer Person gegenüber neuen Ideen oder Verhaltensweisen. Diese Bereitschaft ist gekennzeichnet durch die Erwartung, in der Lage zu sein, mit unsicheren und unvorhergesehenen Situationen gut umgehen zu können. Personen mit einer hohen Innovationsbereitschaft zeichnen sich durch eine höhere Bereitschaft dazu aus, neue Ansätze oder Technologien auszuprobieren und in ihnen Verbesserungspotenziale für ihren Arbeitsbereich sehen (Prasse et al., 2017).

Wahrnehmung

Wahrnehmung bezieht sich allgemein auf den Prozess, durch den Individuen ihre Umwelt durch die Sinnesorgane erfassen und interpretieren. Dies schliesst sowohl die bewusste als auch die unbewusste Verarbeitung von Reizen ein, wobei persönliche Erfahrungen und

aktuelle psychische Zustände eine wesentliche Rolle spielen. Wahrnehmung ist somit eine subjektive und aktive Konstruktion von Wirklichkeit, die auf individuellen Erwartungen und Erfahrungen basiert (Lindau, 2021).

Bezogen auf den Berufsalltag von Lehrpersonen lässt sich Wahrnehmung in professionelle und subjektive Wahrnehmung unterteilen. Die professionelle Wahrnehmung spezifiziert den Kontext auf berufliche Situationen und Kompetenzen. Sie beschreibt die Fähigkeit von Fachkräften, relevante Aspekte ihrer beruflichen Tätigkeit wahrzunehmen, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Dies beinhaltet ein tiefes Verständnis der spezifischen Anforderungen und Dynamiken des eigenen Berufs. Professionelle Wahrnehmung ist eng mit dem Konzept der professionellen Kompetenz verbunden (Lindau, 2021).

Subjektive Wahrnehmung bezeichnet die individuelle Interpretation und Bewertung von Erfahrungen und Informationen, die erheblich von persönlichen Werten, Einstellungen und Erfahrungen geprägt ist. Sie beeinflusst auch, wie Lehrpersonen ihre eigenen Fähigkeiten und ihr erworbenes Professionswissen einschätzen. Diese Wahrnehmung kann sich beispielsweise im Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung verändern und zur Entwicklung professioneller Kompetenzen beitragen, indem sie zur Reflexion über das eigene Wissen und die beruflichen Anforderungen anregt (Lindau, 2021).

2.3.2 Theoretische Modelle

In diesem Kapitel werden bereits erwähnte Modelle nochmals aufgegriffen und näher erläutert. Die Modelle bieten Erklärungsansätze dafür, wie Lehrpersonen Einstellungen entwickeln, was das Verhalten von Lehrpersonen beeinflusst und wie sich das Wissen von Lehrpersonen zusammensetzt.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Bei der Theory of Planned Behavior (TPB) handelt es sich um eine Erweiterung der Theory of Reasoned Action. Die TPB versucht zu erklären, wie menschliches Verhalten durch Überzeugungen beeinflusst wird (Ajzen, 1991). Die Annahmen des Modells zielen darauf ab, Handlungen zu erklären und zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Dies setzt voraus, dass die entsprechenden Handlungen auf Basis von Planungsüberlegungen und bewertendem Nachdenken über die Konsequenzen des Verhaltens erfolgen. Spontanes oder unbewusstes Verhalten wird von der Theorie nicht erfasst (Graf, 2007). Abbildung 5 enthält eine Darstellung des Modells. Das Modell umfasst die drei zentralen Komponenten Einstellung gegenüber dem Verhalten, subjektive Norm und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Die Einstellung gegenüber dem Verhalten ist die persönliche Bewertung des Verhaltens. Diese kann positiv oder

negativ sein. Die subjektive Norm ist der wahrgenommene soziale Druck, ein bestimmtes Verhalten auszuführen oder zu unterlassen. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle beschreibt die wahrgenommene Leichtigkeit oder Schwierigkeit, das Verhalten auszuführen und basiert auf bisherigen Erfahrungen und antizipierten Hindernissen. Diese drei Faktoren beeinflussen die Intention, die wiederum das tatsächliche Verhalten bestimmt (Graf, 2007). Die Intention wird als bewusste Entscheidung verstanden, eine bestimmte Handlung ausführen zu wollen (Erten, 2000). Nach der TPB wird ein Verhalten vollständig durch die Intention bestimmt. Voraussetzung ist jedoch, dass das Verhalten vollständig der willentlichen Kontrolle unterliegt (Graf, 2007).

Abbildung 5

Theory of Planned Behavior von Ajzen (1991)

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Ajzen (1991).

Die Einstellung gegenüber dem Verhalten, die subjektive Norm und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle werden durch die Überzeugungen einer Person beeinflusst. Die Verhaltensüberzeugungen beeinflussen die Einstellung gegenüber dem Verhalten. Dies sind die Überzeugungen über die wahrscheinlichen Konsequenzen oder Ergebnisse eines bestimmten Verhaltens. Normative Überzeugungen beeinflussen die subjektive Norm und beziehen sich auf die Wahrnehmungen dessen, was wichtige Personen oder soziale Gruppen von einem erwarten. Kontrollüberzeugungen beeinflussen die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und beziehen sich auf die Überzeugungen über das Vorhandensein von Faktoren, die das Verhalten erleichtern oder behindern können (Graf, 2007).

Die TPB kann im Bildungsbereich überall dort sinnvoll angewendet werden, wo das Verstehen von Verhaltensursachen und die -änderung ein Ziel darstellen. Da geplantes Verhalten im Grunde auf Überzeugungen zurückgeht, sind Verhaltensänderungen durch die Veränderung von Verhaltens-, Norm- und Kontrollüberzeugungen möglich (Graf, 2007). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Graf (2007) die These der TPB, wonach Einstellungen eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage von Verhalten spielen, kritisch hinterfragt. Studien

zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten häufig nur schwach ausgeprägt ist und Korrelationen zwischen 0,00 und 0,70 aufweist. Dies deutet darauf hin, dass neben Einstellungen auch andere Faktoren das Verhalten beeinflussen (Graf, 2007).

Will-skill-tool-pedagogy-Modell (WSTP-Modell)

Das Will-skill-tool-pedagogy-Modell (WSTP-Modell) ist ein Ansatz zur Analyse und Verbesserung der Integration von Technologien im Bildungsbereich und stellt eine Erweiterung des Will-skill-tool-Modells dar (WST-Modell). Um die Vorhersagekraft des WST-Modells zu erhöhen, wurde es später um die pädagogische Komponente erweitert (Knezek & Christensen, 2016). Dieser Faktor übt den Untersuchungen von Knezek und Christensen (2016) zufolge einen erheblichen Einfluss auf die Integration von Technologie in den Unterricht aus. Abbildung 6 zeigt das erweiterte WSTP-Modell. Die vier Hauptkomponenten des Modells umfassen Wille (will), Fähigkeit (skill), Werkzeug (tool) und Pädagogik (pedagogy; Knezek & Christensen, 2016). Will wird je nach Studie mit Überzeugungen (Schmitz et al., 2024) oder mit einer positiven Einstellung gegenüber der Umsetzung (Knüsel Schäfer, 2020) gleichgesetzt. Mithilfe dieser vier Komponenten soll vorausgesagt werden, inwieweit Lehrpersonen Technologien in ihren Unterricht integrieren (Knezek & Christensen, 2016).

Abbildung 6

Will-skill-tool-pedagogy-Modell in Anlehnung an Knezek & Christensen (2016)

Die erste Komponente «Wille» bezieht sich auf die Einstellung und Motivation der Lehrpersonen, Technologie im Unterricht einzusetzen. Dabei spielen das Interesse am Einsatz der Technologie, die Sicherheit im Umgang mit der Technologie, die Akzeptanz der Technologie und der Glaube an den Nutzen eine Rolle. Die zweite Komponente «Fähigkeit» bezieht sich auf

die Fähigkeiten und das Wissen der Lehrpersonen im Umgang mit Technologie. Dazu gehören sowohl technische Fertigkeiten als auch die Selbstwirksamkeit, das heisst das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Technologie effektiv einsetzen zu können. Die dritte Komponente «Werkzeuge» bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Technologie in der Schule. Dies umfasst sowohl die Hardware- als auch die Software-Ressourcen, die Lehrpersonen und Lernenden zur Verfügung stehen. Die vierte Komponente «Pädagogik» wurde als Erweiterung des ursprünglichen WST-Modells hinzugefügt, um pädagogische Ansätze und das Vertrauen der Lehrpersonen in ihre Kompetenz, Technologie im Unterricht einzusetzen, zu berücksichtigen. Diese Komponente wird durch das Vertrauen der Lehrperson in ihre Fähigkeit beeinflusst, Technologien in den Unterricht zu integrieren und diese im Unterricht zu nutzen (Christensen & Knezek, 2001; Knezek & Christensen, 2016).

Allerdings werden bei diesem Modell subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen der jeweiligen Personen nicht berücksichtigt, so dass keine Rückschlüsse auf das Verhältnis von Wissen/Kompetenzen und Handeln möglich sind. Zudem werden weitere entscheidende Einflussfaktoren nicht berücksichtigt (Prasse, 2012).

Technological Pedagogical Content Knowledge-Modell (TPACK-Modell)

Das Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Modell basiert auf dem Konzept des Pedagogical Content Knowledge (PCK) von Lee Shulman (1987; 1986) und erweitert dieses um die Komponente des technologischen Wissens (TK). Das TPACK-Modell stellt die Wissensbereiche von Lehrpersonen in Bezug auf digital gestützten Unterricht dar und zielt darauf ab, die Integration von Technologie in den Unterricht zu fördern. Gleichzeitig soll das Modell erklären, wie Lehrpersonen effektiven Unterricht mit Technologie gestalten können (Koehler et al., 2013; Mishra & Koehler, 2006). Abbildung 7 illustriert die drei Wissensbereichen des Modells und deren Überschneidungen.

Die drei Wissensbereiche setzen sich aus dem technologischen Wissen (Technological Knowledge; TK), das heisst dem Wissen über verschiedene Technologien und deren Anwendungsmöglichkeiten, dem pädagogischen Wissen (Pedagogical Knowledge; PK), dem Wissen über Lehr- und Lernprozesse sowie -methoden und dem Inhaltswissen (Content Knowledge; CK), dem fachspezifischen Wissen über das zu unterrichtende Thema, zusammen (Koehler et al., 2013; Mishra & Koehler, 2006).

Abbildung 7

TPACK-Modell nach Koehler et al. (2013)

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Koehler et al. (2013).

Durch die Überschneidung der drei Wissensbereiche ergeben sich Kombinationen (siehe Abbildung 7). Das technologisch-pädagogische Wissen (TPK) umfasst das Wissen, wie technologische Werkzeuge pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können. Das technologisch-inhaltliche Wissen (TCK) beschreibt, wie Technologie verwendet werden kann, um fachspezifisches Wissen zu vermitteln. Im Zentrum des Modells steht das technologisch-pädagogische Inhaltswissen (TPACK). Es geht über das isolierte Wissen einzelner Komponenten hinaus und beschreibt das tiefgreifende Verständnis und die Fähigkeit, Technologien sinnvoll zur Vermittlung von Inhalten einzusetzen und damit effektiven Unterricht zu gestalten (Koehler et al., 2013).

Das Modell ist in einen Kontext eingebettet. Dieser beschreibt die Rahmenbedingungen, unter denen Lehr- und Lernprozesse stattfinden, wie die technologische Ausstattung und die Klassengröße (Koehler et al., 2013).

2.4 Ziel der Studie

Die einleitende Auseinandersetzung mit der Theorie und dem aktuellen Forschungsstand zeigt, dass bisher wenig erforscht ist, auf welchen Medienkompetenzmodellen die im Lehrplan 21 formulierten Medienkompetenzen basieren und wie die Lehrpersonen die Lehrplaninhalte im Kompetenzbereich Medien verstehen und deren Vermittlung im Unterricht konkret umsetzen. Insbesondere besteht noch Unklarheit darüber, wie die inhaltlichen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich Medien und dem Fach Deutsch genutzt werden. Unklar ist ebenso, welchen Einfluss das persönliche Wissen und die Einstellungen einer Lehrperson auf die Wahrnehmung und Nutzung solcher Überschneidungen besitzen. Angesichts der im Lehrplan hervorgehobenen zunehmenden Bedeutung von Medien und Medienkompetenz in der Gesellschaft (D-EDK, 2016b) ist es von grossem Interesse, ein detaillierteres Bild über die Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule zu erhalten.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, Parallelen zwischen den im Lehrplan formulierten Medienkompetenzen und gängigen Medienkompetenzmodellen aufzuzeigen. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen des Kompetenzbereichs Medien und des Faches Deutsch erkennen und ob sie dieses Wissen für eine fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz nutzen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Fach Deutsch.

2.5 Fragestellungen

Das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit ist die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz in der 5. und 6. Klasse im Fach Deutsch. Die folgenden vier Fragen sind leitend für diese Masterarbeit. Zum einen wird untersucht, inwiefern den im Modullehrplan M&I definierten Medienkompetenzen ein gängiges Medienkompetenzmodell zugrundeliegt. Daraus ergibt sich erste Fragestellung:

FF1: Welche Parallelen können zwischen gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereiches Medien des Modullehrplans M&I im Zyklus 2 identifiziert werden?

Ebenso wird untersucht, welche inhaltlichen Überschneidungen im Lehrplan 21 im Bereich Medien und Fachbereich Deutsch bestehen und ob diese im Lehrplan sichtbar gemacht werden. Daraus ergibt sich zweite Fragestellung:

FF2: Welche Überschneidungen lassen sich zwischen den Kompetenzstufen des Modullehrplans M&I im Bereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch identifizieren und werden die Überschneidungen sichtbar gemacht?

Von grundlegendem Interesse sind auch die Vorstellungen, das Wissen und die Einstellungen der Lehrpersonen zum Thema Medienkompetenz. Daraus ergibt sich die dritte Fragestellung:

FF3: Welche Vorstellungen, welches Wissen und welche Einstellungen beschreiben Lehrpersonen in Bezug auf Medienkompetenz?

Ausserdem wird untersucht, welches Wissen und welche Einstellungen Lehrpersonen in Bezug auf die fachintegrative Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht beschreiben. Gleichzeitig ist von Interesse, ob die im Lehrplan 21 vorhandenen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich Medien und dem Fachbereich Deutsch dazu führen, dass die Lehrpersonen die Medienkompetenzvermittlung in den Deutschunterricht integrieren. Daraus ergibt sich die vierte Fragestellung:

FF4: Welches Wissen und welche Einstellungen können anhand der Aussagen von Lehrpersonen über die Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht identifiziert werden?

Die Fragestellungen FF1 und FF2 sollen in einer ersten Phase der Untersuchung geklärt werden. Die Fragestellungen FF3 und FF4 sollen in der zweiten Untersuchungsphase geklärt werden und beziehen die Ergebnisse der ersten Phase ein.

3. Methodisches Vorgehen

Aufbauend auf dem dargestellten Forschungsstand wird mit der vorliegenden Arbeit das Ziel verfolgt, Parallelen zwischen den im Lehrplan formulierten Medienkompetenzen und gängigen Medienkompetenzmodellen zu identifizieren. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen des Kompetenzbereichs Medien und des Fachs Deutsch erkennen und ob sie dieses Wissen für die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz nutzen. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Fach Deutsch. Zur Klärung dieser Frage wird die Untersuchung in zwei Phasen durchgeführt. Das Vorgehen der Untersuchungen 1 und 2 wird in den folgenden Teilkapiteln detailliert beschrieben.

In Untersuchung 1 wird eine Lehrplananalyse durchgeführt. Dabei werden einerseits die Inhalte des Lehrplan 21 im Kompetenzbereich Medien, die den Lernenden im Zyklus 1 und 2 gemäss Lehrplan 21 vermittelt werden sollen, mit gängigen Medienkompetenzmodellen verglichen. Ziel ist es, abzuschätzen, inwiefern der Modullehrplan M&I im Kompetenzbereich Medien auf einem Medienkompetenzmodell basiert. Ausserdem wird untersucht, inwieweit inhaltliche Überschneidungen zwischen den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien und jenen des Fachbereichslehrplans Deutsch bestehen und ob diese sichtbar gemacht werden. Diese Ergebnisse werden anschliessend mit der medien- und der deutschdidaktischen Perspektive verglichen, um abschätzen zu können, ob der Lehrplan 21 auch im Fach Deutsch Möglichkeiten für eine fächerintegrierte Medienkompetenzvermittlung bietet.

Die Datenerhebung für Untersuchung 2 erfolgt mittels halbstrukturierter Leitfadenterviews mit Primarlehrpersonen der 5. und 6. Klasse. Die transkribierten Interviews werden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Das dafür erstellte Kategoriensystem basiert in Teilen auf den Erkenntnissen aus Untersuchung 1. Anhand der Aussagen von Lehrpersonen soll ermittelt werden, welche Vorstellungen sie von Medienkompetenz haben und welches Wissen sie bezüglich der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht beschreiben. Zudem wird untersucht, inwieweit Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien und des Fachbereichs Deutsch erkennen und nutzen. Um die Aussagen vergleichbar zu machen, werden die kodierten Elemente, die sich auf die Vorstellung von Medienkompetenz und das Wissen zur fächerintegrierten Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht beziehen, einem Rating unterzogen. Darüber hinaus wird analysiert, welche Einstellungen sich bei den Lehrpersonen in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz allgemein und spezifisch für den Deutschunterricht identifizieren lassen.

3.1 Untersuchung 1: Analyse des Lehrplan 21

In der ersten Phase der Untersuchung wurden die Medienkompetenzstufen des Lehrplan 21 mit zwei gängigen Medienkompetenzmodellen verglichen, um zu identifizieren, inwiefern die Inhalte auf diesen Medienkompetenzmodellen basieren und welche theoretischen Aspekte von Medienkompetenz im Lehrplan 21 abgedeckt werden. Gleichzeitig war ebenso von Interesse, welche Überschneidungen im Lehrplan 21 zwischen den Kompetenzstufen des Bereichs Medien und des Fachbereichs Deutsch bestehen, um einordnen zu können, inwiefern der Lehrplan in der Medien- und Deutschdidaktik beschriebene Kompetenzen enthält, die sich für eine fächerintegrierte Medienkompetenzvermittlung eignen.

Bei der Untersuchung 1 standen die in Kapitel 2.5 beschriebenen Fragestellungen FF1 und FF2 im Zentrum:

FF1: Welche Parallelen können zwischen gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereiches Medien des Modul Lehrplans M&I im Zyklus 2 identifiziert werden?

FF2: Welche Überschneidungen lassen sich zwischen den Kompetenzstufen des Modul Lehrplans M&I im Bereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch identifizieren und werden die Überschneidungen sichtbar gemacht?

Zur Klärung dieser Fragen wurde ein dokumentenanalytischer Zugang gewählt. Im Rahmen der Untersuchung wurden in einem ersten Schritt die Kompetenzstufen des Zyklus 1 und 2 aus dem Kompetenzbereich Medien mit dem Medienkompetenzmodell von Baacke (1997, 1999) und dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) verglichen. In einem zweiten Schritt wurden die oben genannten Kompetenzstufen sowie die Anwendungskompetenzen des Modul Lehrplans M&I und die Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch des Zyklus 2 einer vergleichenden qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei wurden die Kompetenzstufen analysiert, einander gegenübergestellt und verglichen, um inhaltliche Überschneidungen zu identifizieren.

3.1.1 Vergleich Medienkompetenzen mit Medienkompetenzmodellen

Da der Lehrplan 21 keine Informationen darüber enthält, welches Modell den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien zugrunde liegt oder welche Aspekte von Medienkompetenz abgedeckt werden, wurden die Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien mit dem in 2.1.1 beschriebenen Medienkompetenzmodell von Baacke (1996) und dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) verglichen. Dazu wurden die Kompetenzstufen den Dimensionen von Medienkompetenz von Baacke (1997, 1999) beziehungsweise den einzelnen Aufgabenbereichen von Tulodziecki (1998) zugeordnet. Dabei wurden ausschliesslich Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien aus dem Zyklus 1 und 2 berücksichtigt. Kompetenzstufen aus dem Zyklus 3 wurden ausgeschlossen, da sie in der 5. und 6. Klasse der Primarschule nicht behandelt werden müssen. Die Kompetenzstufen des Zyklus 1 wurden hingegen berücksichtigt, da im Zyklus 2 auf bereits erworbene Kompetenzen des Zyklus 1 zurückgegriffen werden kann. Zudem bilden die Kompetenzen des Zyklus 1 die Basis, die es zu vertiefen und zu erweitern gilt (D-EDK, 2016b, S. 30).

Vergleich der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien mit den Dimensionen von Medienkompetenz nach Baacke

Um die einzelnen Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien aus dem Lehrplan 21 mit den Dimensionen von Medienkompetenz nach Baacke (1996) vergleichen zu können, wurden in einem ersten Schritt die vier Dimensionen mit ihren jeweiligen Unterdimensionen beschrieben. Anschliessend wurden die Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien einzeln mit den zuvor beschriebenen Unterdimensionen verglichen und entsprechend zugeordnet. Sofern eine Kompetenzstufe um den Aspekt «Sicherheitsregeln» ergänzt wurde, wurde dieser bei der Zuordnung nicht berücksichtigt. Dies geschah zum einen, weil dieser Aspekt nicht in den Dimensionen von Baacke enthalten ist, zum anderen, weil die Kernaussage der Kompetenzstufe einer anderen Unterdimension zugeordnet werden konnte. Um Überschneidungen später besser erkennen zu können, wurden die zugeordneten Kompetenzniveaus zusätzlich kurz beschrieben.

Vergleich der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien mit den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki

Beim Vergleich der einzelnen Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien des Lehrplan 21 mit den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki (1998) wurde analog zum Vergleich mit den Dimensionen des Medienkompetenzmodells von Baacke

vorgegangen. In einem ersten Schritt wurden die fünf Aufgabenbereiche und die Unterbereiche des ersten Aufgabenbereichs beschrieben. Anschliessend wurden die Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien einzeln mit den zuvor beschriebenen Aufgabenbereichen von Tulodziecki verglichen und dem entsprechenden Aufgabenbereich zugeordnet. Bezüglich des Aspekts «Sicherheitsregeln» wurde hier analog zum Vergleich der Kompetenzstufen mit den Dimensionen des Medienkompetenzmodells von Baacke vorgegangen. Sofern der Aspekt «Sicherheitsregeln» zu einer Kompetenzstufe hinzugefügt wurde, wurde er bei der Zuordnung nicht berücksichtigt. Das lag zum einen daran, dass dieser Aspekt nicht in den Kompetenzbereichen von Tulodziecki enthalten ist, zum anderen, dass die Kernaussage der Kompetenzstufe einem anderen Aufgabenbereich zugeordnet werden konnte. Um die Überschneidungen später genauer identifizieren zu können, wurden die zugeordneten Kompetenzstufen auch hier kurz beschrieben.

3.1.2 Vergleich der Medien- und Anwendungskompetenzen mit den Deutschkompetenzen

In einem zweiten Schritt wurde mittels einer vergleichenden qualitativen Inhaltsanalyse untersucht, welche Anwendungskompetenzen und Kompetenzniveaus des Lehrplan 21 den Lernenden der 5. und 6. Klasse des Zyklus 2 gemäss Medien- und Informatiklehrplan im Fach Deutsch vermittelt werden sollen. Die vergleichende Inhaltsanalyse zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Dokumenten herauszuarbeiten und zu untersuchen (Hoffmann, 2018). Dazu wurden zunächst alle Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien aus dem Modullehrplan M&I analysiert und mit einer kurzen Beschreibung in einer Tabelle aufgelistet. Zusätzlich wurden der Zyklus, in dem die Kompetenzstufe bearbeitet werden soll, und Querverweise zum Fach Deutsch vermerkt. Bei den Anwendungskompetenzen wurde analog vorgegangen. Ebenso wie beim vorangegangenen Vergleich der Kompetenzstufen mit den Dimensionen der Medienkompetenz nach Baacke und den Aufgabenbereichen nach Tulodziecki wurden nur Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien beziehungsweise Anwendungskompetenzen aus den Zyklen 1 und 2 in die Analyse einbezogen. Kompetenzstufen aus dem Zyklus 3 wurden nicht berücksichtigt, da sie in der 5. und 6. Klasse der Primarschule nicht behandelt werden müssen und keine Querverweise zu den Kompetenzstufen des Faches Deutsch im Zyklus 2 aufweisen. Die Kompetenzstufen aus dem Zyklus 1 wurden hingegen berücksichtigt, da im Zyklus 2 auf bereits erworbene Kompetenzen aus dem Zyklus 1 zurückgegriffen werden kann. Zudem bilden die Kompetenzen aus dem Zyklus 1 die Basis, die es zu vertiefen und zu erweitern gilt (D-EDK, 2016a, S. 30).

In der weiteren Untersuchung wurde der Fachbereichslehrplan Deutsch analysiert. Kompetenzstufen, die Überschneidungen mit den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien

oder mit den Anwendungskompetenzen aufweisen, wurden in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet und mit einer kurzen Beschreibung versehen. Zusätzlich wurde eine kurze Erläuterung hinzugefügt, welche die Überschneidungen der Kompetenzstufen aus den beiden Bereichen beschreibt. Kompetenzstufen, die ebenfalls einen Bezug zu Medienkompetenz besitzen, aber keiner Kompetenzstufe aus dem Kompetenzbereich Medien zugeordnet werden konnten, wurden in der Tabelle neu aufgenommen.

Aus dem Fachbereich Deutsch wurden lediglich Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2 berücksichtigt. Kompetenzstufen und Querverweise, die ausschliesslich dem Zyklus 1 zugeordnet werden, wurden bei der Analyse nicht berücksichtigt. Dies ist damit zu begründen, dass eine weitere Vertiefung zwar möglich ist, die genannten Elemente aber nicht leitend für die Gestaltung des Deutschunterrichts sind.

3.2 Untersuchung 2: Interviews mit Lehrpersonen

Die zweite Phase wurde untersucht, welche Vorstellungen die Lehrpersonen von Medienkompetenz besitzen und über welches Wissen sie über die Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht verfügen. Zudem wurde analysiert, inwieweit die Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien und des Fachbereichs Deutsch erkennen und nutzen. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Einstellungen sich bei den Lehrpersonen in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz allgemein und spezifisch für den Deutschunterricht identifizieren lassen.

Bei der Untersuchung 2 standen die in Kapitel 2.5 beschriebenen Fragestellungen FF3 und FF4 im Zentrum:

FF3: Welche Vorstellungen, welches Wissen und welche Einstellungen beschreiben Lehrpersonen in Bezug auf Medienkompetenz?

FF4: Welches Wissen und welche Einstellungen können anhand der Aussagen von Lehrpersonen über die Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht identifiziert werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Primarlehrpersonen der 5. und 6. Klasse durchgeführt. Nach der Transkription wurden die Daten einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dazu wurde ein Kategoriensystem erstellt, das in Teilen auf den Erkenntnissen zu den Parallelen zum Medienkompetenzmodell von Tulodziecki beruht. Anhand der Aussagen von Lehrpersonen wurde ermittelt, welche Vorstellungen sie

von Medienkompetenz haben und welches Wissen sie über die Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht beschreiben können. Darüber hinaus wurde untersucht, inwieweit die Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien und des Fachbereichs Deutsch erkennen und nutzen. Zwecks Vergleichbarkeit der Aussagen wurden die kodierten Elemente, die sich auf die Vorstellung von Medienkompetenz und das Wissen zur fächerintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht beziehen, einem Rating unterzogen. Ausserdem wurde untersucht, welche Einstellungen sich bei den Lehrpersonen in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz allgemein und spezifisch für den Deutschunterricht identifizieren lassen.

Im Folgenden wird die Vorbereitung und Durchführung der Interviews beschrieben. Ebenso werden die Stichprobe und die Instrumente zur Datenerhebung und -aufbereitung dargestellt. Ausserdem wird das angewandte Verfahren der Datenauswertung detailliert dargestellt und die Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems ausgeführt.

3.2.1 Beschreibung der Stichprobe

Für die Interviews wurden insgesamt 20 Lehrpersonen aus ländlichen Regionen der Kantone Uri, Schwyz und Luzern angefragt. Davon erklärten sich 16 Lehrpersonen zur Teilnahme bereit. Von den verbleibenden vier Lehrpersonen erfüllte eine Lehrperson nicht die Bedingung, im Schuljahr 2023/2024 Deutsch zu unterrichten, eine Lehrperson meldete sich erst nach Abschluss der Datenerhebung und zwei Lehrpersonen reagierten nicht auf die Anfrage. Nach Häder (2010) sind für qualitative Studien bereits kleine Stichproben ausreichend, da es bei qualitativen Studien primär um das Verstehen von Sichtweisen, Einstellungen und Meinungen geht. Alle teilnehmenden Lehrpersonen unterrichteten im Schuljahr 2023/2024 eine 5. oder 6. Primarschulklasse. Die Lehrpersonen kamen aus neun verschiedenen Primarschulen. Elf Lehrpersonen unterrichteten in den Kantonen Uri und Schwyz, wo eine Wochenlektion für das Modul M&I zur Verfügung steht. Fünf Lehrpersonen unterrichteten im Kanton Luzern, wo das Modul ausschliesslich fächerintegriert unterrichtet wird. Die Stichprobe weist mit einem Frauenanteil von 75% ein deutliches Übergewicht an weiblichen Lehrpersonen auf, was die ungleiche prozentuale Verteilung der Geschlechter auf der Primarstufe widerspiegelt (vgl. Tabelle 1). Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik lag der Frauenanteil in der Primarstufe im Schuljahr 2021/2022 bei 83% (Bundesamt für Statistik, 2023b).

Tabelle 1*Stichprobenbeschreibung nach Altersklasse und Geschlecht*

Altersklasse (in Jahren)	≤ 29		30-49		≥ 50	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Anzahl Lehrpersonen	0	5	3	5	1	2

Anmerkung. Gesamt n = 16

Das Alter der befragten Lehrpersonen lag zwischen 26 und 61 Jahren (vgl. Tabelle 2), die Berufserfahrung zwischen 2 und 37 Jahren. Die Altersverteilung in der Stichprobe entspricht in etwa der Altersverteilung aller berufstätigen Lehrpersonen der Primarstufe (vgl. Tabelle 2). Alle befragten Lehrpersonen verfügten über einen gültigen Berufsabschluss als Primarlehrperson.

Tabelle 2*Altersverteilung der Lehrpersonen in der Stichprobe und aller Schweizer Primarlehrpersonen*

Altersklasse (in Jahren)	≤ 29	30-49	≥ 50
Altersverteilung der Stichprobe in % (n = 16)	31	50	19
Altersverteilung der Schweizer Primarlehrpersonen in % (n = 54'777)	20	51	29

Anmerkung. Altersverteilung der Stichprobe im Vergleich zur Verteilung der Gesamtpopulation Schweizer Primarlehrpersonen im Schuljahr 2021/2022. In Anlehnung an *Lehrkräfte und Hochschulpersonal nach Alter und Bildungsstufe* vom Bundesamt für Statistik, 2023a.

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden gezielt Lehrpersonen ausgewählt, die im Schuljahr 2023/2024 das Fach Deutsch unterrichteten. Es handelt sich um eine nicht-probabilistische Stichprobe. Dabei ist unklar, inwiefern sich die Stichprobe von der Grundgesamtheit unterscheidet (vgl. Bortz & Döring, 2016).

3.2.2 Beschreibung des Materials

Im Folgenden wird das für die Durchführung der Interviews mit den Lehrpersonen benötigte Material beschrieben. Dabei handelt es sich um den Interviewleitfaden, der die Inhalte des

Gesprächs strukturierte. Zusätzlich wurde eine Übersicht mit ausgewählten Medienkompetenzstufen vorgelegt. Dies ermöglichte es, während des Interviews auf konkrete Medienkompetenzstufen einzugehen.

Interviewleitfaden

Für die Interviews wurde ein Interviewleitfaden entwickelt. Dabei handelt es sich um ein teilstandardisiertes Erhebungsinstrument. Der Interviewleitfaden besteht aus offenen Fragen ohne Antwortvorgaben und gibt damit den Gesprächsverlauf grob vor, von dem jedoch während der Interviews bei Bedarf abgewichen werden kann. Der Interviewleitfaden erleichtert die inhaltliche Vergleichbarkeit der erhobenen Daten, ermöglicht aber gleichzeitig, flexibel auf Gesprächsinhalte zu reagieren (Döring, 2023).

Die Fragen und Themen des Interviewleitfadens basieren auf dem Erkenntnisinteresse der Untersuchung, Einblicke in das Medienkompetenzverständnis, die Einstellungen und das Wissen der Befragten in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz allgemein und speziell im Deutschunterricht zu gewinnen. Der Leitfaden enthielt unter anderem Fragen zum Fachwissen und zur Vermittlungskompetenz der Lehrpersonen in Bezug auf Medienbildung und Medienkompetenz im Allgemeinen sowie zu ausgewählten Medienkompetenzstufen. Die Vermittlungskompetenz umfasst fach- und mediendidaktische Kompetenzen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der konkreten Umsetzung im Unterricht und der Verknüpfung mit anderen Fächern sowie der Integration der Medienkompetenzvermittlung in andere Fächer, mit besonderem Fokus auf das Fach Deutsch. Diese Themenbereiche wurden Zwecks eines umfassenden Bildes der Praxis der Lehrpersonen gewählt. Die Fragen wurden offen formuliert und teilweise durch Sub- und Nachfragen ergänzt. Darüber hinaus wurden allgemeine Erzählaufforderungen formuliert, die bedarfsabhängig eingesetzt werden konnten. Der Interviewleitfaden sollte alle für die Beantwortung der FF3 und FF4 relevanten Aspekte enthalten (vgl. Roos & Leutwyler, 2022). Der fertige Leitfaden wurde mit dem Leitfaden einer anderen Studentin verglichen, die sich zeitgleich ebenfalls mit der Vermittlung von Medienkompetenz beschäftigte, jedoch mit einem anderen thematischen Schwerpunkt. Die Einstiegsfrage wurde aufgrund des ähnlichen Erkenntnisinteresses angeglichen. Durch diese Anpassung könnte bei der Datenauswertung auf eine doppelt so grosse Stichprobe zurückgegriffen werden. Der Interviewleitfaden findet sich in Anhang A2. Anschliessend wurde der Leitfaden in einem Probeinterview mit einer Lehrperson getestet. Die Lehrperson war nicht Teil der Stichprobe, da sie zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht im Lehrberuf tätig war. Aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem Probeinterview wurde der Interviewleitfaden noch geringfügig angepasst und finalisiert.

Übersicht Medienkompetenzstufen

Aus den Kompetenzstufen im Kompetenzbereich Medien, die gemäss Lehrplan 21 im Zyklus 2 zu vermitteln sind, mussten für die Interviews mit den Primarlehrpersonen der 5. und 6. Klasse, die im zweiten Teil der Untersuchung durchgeführt wurden, einige Kompetenzstufen ausgewählt werden. Eine Befragung zu allen Kompetenzstufen hätte den Rahmen der Interviews überschritten. Im Folgenden werden die Überlegungen erläutert, die zur Auswahl der Kompetenzstufen geführt haben.

Erkenntnisse aus der Lehrplananalyse

Der Vergleich der Medienkompetenzen des Modullehrplans M&I hat gezeigt, dass die abgedeckten Aspekte der Medienkompetenz und die Verteilung der Kompetenzstufen im Lehrplan 21 weitgehend mit den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts von Tulodziecki übereinstimmen. Dies deutet, wie in Kapitel 5.1 beschrieben, darauf hin, dass der Modullehrplan M&I im Kompetenzbereich Medien vom Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki beeinflusst wurde. Aus diesem Grund wurden Tulodzieckis Aufgabenbereiche bei der Auswahl der Kompetenzstufen berücksichtigt. Konkret bedeutet dies, dass bei der Auswahl der Kompetenzstufen auch alle Aufgabenbereiche nach Tulodziecki berücksichtigt werden sollten. Da im Vergleich zum Medienkompetenzmodell von Baacke weitaus weniger Parallelen festgestellt werden konnten und der Einfluss dieses Modells daher geringer erscheint, übte es keinen Einfluss auf die Auswahl der Kompetenzstufen für die Interviews aus.

Auch die in Kapitel 5.1 beschriebenen Ergebnisse des Vergleichs der Medienkompetenzstufen mit den Deutschkompetenzstufen flossen in die Auswahl der weiter zu untersuchenden Medienkompetenzstufen ein. Der Vergleich der Kompetenzstufen aus den beiden Lehrplänen ergab, dass die Kompetenzstufe MI.1.2.e (Informationen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen) die meisten Überschneidungen mit den Kompetenzstufen aus dem Fach Deutsch aufweist. Der Vergleich zeigte ebenso viele Überschneidungen, die nicht durch Querverweise gekennzeichnet sind. Besonders auffällig ist dies bei MI.1.3.e (Medieninhalte unter Angabe der Quelle weiterverwenden). Diese Kompetenzstufe weist zwei Überschneidungen auf, wurde jedoch nicht mit Querverweisen gekennzeichnet. Der Vergleich zeigt darüber hinaus, dass die Kompetenzstufen MI.1.3.c und MI.1.3.f Stufe 1 genau dieselben Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch aufweisen. Beide Kompetenzstufen beziehen sich auf den Einsatz von Medien bei Präsentationen. Mit Blick auf den Zyklus, dem die Kompetenzstufen angehören, zeigt sich auch, dass es keine zyklusübergreifenden Querverweise gibt. Dementsprechend wird also nicht von Kompetenzstufen aus Zyklus 1 auf Kompetenzstufen aus Zyklus 2 verwiesen.

Sicht der Deutschdidaktik

Aus Sicht der Deutschdidaktik steht die Förderung eines kritischen und kreativen Umgangs mit Medien im Mittelpunkt (vgl. Kapitel 2.1.3). Dabei sollen digitale Medien sowohl als Lernwerkzeug als auch als Lerngegenstand eingesetzt werden. Im Deutschunterricht können digitale Medien als Werkzeuge zur Förderung sprachlicher, literarischer und medialer Kompetenzen dienen. Der Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen kann dazu beitragen, die Schreibkompetenz der Lernenden zu optimieren. Dies kann sowohl auf individueller als auch auf kollaborativer Ebene geschehen. Eine Reflexion über den spezifischen Nutzen digitaler Medien für das Fach Deutsch ermöglicht es, die besonderen Potenziale und Herausforderungen verschiedener digitaler Optionen zu betrachten. Dabei geht es auch um die Entwicklung digitaler Lese-, Schreib-, Analyse- und Gestaltungskompetenzen. Die umfasst die Fähigkeit, digitale Texte kritisch zu rezipieren, eigene digitale Inhalte zu erstellen sowie die mediale Repräsentation von Inhalten zu analysieren und zu interpretieren. Darüber hinaus bieten Medien vielfältige Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten, in denen Lese- und Schreibprozesse integrale Bestandteile sind. Die Lernenden sollen ebenso die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren.

Begründung der Auswahl

Aus den oben beschriebenen Erkenntnissen der Lehrplananalyse und aus Sicht der Deutschdidaktik ergeben sich folgende Kriterien:

- ◆ Abdeckung der Aufgabenbereiche aus dem Medienkompetenzmodell nach Tulodziecki
- ◆ Berücksichtigung der Anzahl der Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch
- ◆ Sowohl Kompetenzstufen mit als auch ohne Querverweise berücksichtigen, da sich mehrere Kompetenzstufen überschneiden, die nicht durch Querverweise kenntlich gemacht sind. Auf diese Weise überprüfen, ob die Lehrpersonen die Überschneidungen auch ohne Querverweise wahrnehmen.
- ◆ Kritischer und kreativer Umgang aus deutschdidaktischer Sicht zentral
- ◆ Kompetenzstufen können zusammengefasst werden, wenn sie sich in mehreren Aspekten stark ähneln.

Aufgrund der Struktur des Lehrplan 21 oder der Forschungsfragen ergaben sich noch weitere Kriterien:

- ◆ Nur Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
- ◆ Kompetenzstufen aus allen vier Kompetenzen des Lehrplan 21 (MI.1.1 bis MI.1.4)

- ◆ Berücksichtigung von Kompetenzstufen ohne Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch, um aufzuzeigen, dass nicht alle Kompetenzen direkt in den Deutschunterricht integriert werden können.

Anhand dieser Kriterien wurden alle Kompetenzstufen des Zyklus 2 im Kompetenzbereich Medien evaluiert. Für eine Kompetenzstufe relevante Kriterien wurden als Notiz festgehalten. Die Tabelle mit allen evaluierten Kompetenzstufen findet sich in Anhang in Tabelle A3.

Tabelle 3 zeigt, welche Kompetenzstufen aufgrund des Auswahlverfahrens in den Interviews berücksichtigt wurden. Da viele Kompetenzstufen bei der Bewertung ähnlich abgeschnitten haben, wurden einzelne Punkte stärker berücksichtigt. Unterstrichene Aussagen waren ausschlaggebend für die Berücksichtigung in den Interviews.

Tabelle 3

Für die Interviews gewählte Medienkompetenzstufen

Kompetenzstufe	Beschreibung Kompetenzstufe	Aufgabenbereich nach Tulodziecki	Notizen Auswahlverfahren
<u>MI.1.1.c</u>	Folgen medialer und virtueller Handlungen	<u>Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik • <u>Grundanspruch</u>
MI.1.2.e	Informationen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Information und Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Meiste Überschneidungen</u> • Querverweis • <u>Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)</u>
MI.1.3.c	Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Querverweis</u> • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.3.e	Medieninhalte weiterverwenden	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Querverweis</u> • Drei gleiche Überschneidungen wie MI.1.3.c • Inhaltlich grosse Ähnlichkeit mit MI.1.3.c • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.3.f Stufe 1	Medien für Präsentation und Veröffentlichung	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Querverweis</u> • Alle Überschneidungen gleich wie MI.1.3.c • Inhaltlich grosse Ähnlichkeit mit MI.1.3.c
<u>MI.1.4.b</u>	Medien für gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch nutzen	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Planung und Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • <u>Kollaborativer Aspekt aus Sicht der Deutschdidaktik förderlich für Schreibkompetenz</u> • Grundanspruch

Anmerkung. Die unterstrichenen Aussagen markieren, was ausschlaggebend war, die Kompetenzstufe in den Interviews zu berücksichtigen.

Bei MI.1.1.c waren die Zugehörigkeit zu Kompetenz MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft» und zum Aufgabenbereich «Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen» aufgrund der Kriterien, dass möglichst jede Kompetenz und jeder Aufgabenbereich vertreten sein sollte, ausschlaggebend. Auch MI.1.1.b erfüllte diese Kriterien. Die Wahl fiel aber schliesslich auf MI.1.1.c, da diese Kompetenzstufe den Grundanspruch für MI.1.1 für den Zyklus 2 darstellt. Ausschlaggebend für die Wahl von MI.1.2.e war, dass diese Kompetenzstufe im Vergleich zu allen anderen Kompetenzstufen die meisten Überschneidungen mit den Kompetenzstufen des Faches Deutsch aufweist. Hinzu kam, dass diese Kompetenz auch in der Deutschdidaktik als bedeutender Inhalt angesehen wird. Da sich bei der Kompetenzstufe MI.1.3.c alle Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch mit den Überschneidungen bei MI.1.3.f Stufe 1 decken und die beiden Kompetenzstufen auch inhaltlich grosse Ähnlichkeiten aufweisen, bot es sich an, diese Kompetenzstufen zusammenzufassen. Die Kompetenzstufe MI.1.3.f Stufe 1 ist zudem mit einem Querverweis versehen. Gleiches gilt für MI.1.3.e. Bei MI.1.4.b war ausschlaggebend, dass das kollaborative Arbeiten aus deutschdidaktischer Sicht als förderlich für die Entwicklung der Schreibkompetenz eingeschätzt wird.

Für die Interviews vor Ort wurde die Übersicht in Papierform erstellt. Für die Zoom-Interviews wurde die Übersicht in Form eines PDF-Dokuments vorgelegt. Wenn die Lehrpersonen sich selbst einschätzen sollten, wurde die Übersicht jeweils mit einer Skala ergänzt (siehe Abbildung 8). Bei Fragen, die keine Einschätzung erforderten, wurde die Skala weggelassen.

Abbildung 8

Übersicht der ausgewählten Medienkompetenzen inkl. Skala

Wie schätzt du deine eigene Kompetenz ein, die verschiedenen Medienkompetenzen im Unterricht zu vermitteln?

A) Die Schülerinnen und Schüler können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z. B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing).

D) Die Schülerinnen und Schüler können Medieninhalte weiterverwenden und unter Angabe der Quelle in Eigenproduktionen integrieren (z. B. Vortrag, Blog / Klassenblog).

B) Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen beurteilen.

E) Die Schülerinnen und Schüler können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungsaustausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen.

C) Die Schülerinnen und Schüler können Medien nutzen, um eigene Arbeiten zu erstellen, ihre Gedanken und ihr Wissen vor Publikum zu präsentieren und/oder zu veröffentlichen (z. B. Klassenzeitung, Klassenblog, Hörspiel, Videoclip).

1 2 3 4 5

Gar nicht kompetent
Ausserordentlich kompetent

F9

Anmerkung. Übersicht der ausgewählten Medienkompetenzen zu Frage 9. Die Skala unten rechts dient zur Selbsteinschätzung der eigenen Vermittlungskompetenz (eigene Darstellung).

Für die Übersicht wurden die Formulierungen der Kompetenzstufen wörtlich aus dem Lehrplan übernommen. Lediglich bei C wurde die Formulierung angepasst, da es sich um die Kombination von MI.1.3.c und MI.1.3.f Stufe 1 handelt. Die offizielle Bezeichnung der Kompetenzstufen wurde aus Gründen der Verständlichkeit durch die Buchstaben A bis E ersetzt.

3.2.3 Datenerhebung und -aufbereitung

Die Daten der Untersuchung 2 wurden in Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews erhoben. Diese Methode ermöglicht es, einen vertieften Einblick in die subjektiven Erfahrungen und Haltungen, Sichtweisen, Wahrnehmungen und Einstellungen der Lehrpersonen zu erhalten und auf ihre Perspektiven einzugehen. Zudem können komplexe Phänomene und soziale Prozesse erfasst werden (Roos & Leutwyler, 2022).

Die Interviews wurden im Zeitraum von Januar bis Februar 2024 als Einzelinterviews durchgeführt. Jeweils eine Woche vor der Durchführung des Interviews wurde den teilnehmenden Lehrpersonen die Einverständniserklärung zugestellt. Mit ihrer Unterschrift bestätigten die Teilnehmenden, dass sie damit einverstanden sind, dass das Interview aufgezeichnet, transkribiert und in anonymisierter Form für die Masterarbeit verwendet werden darf. Diese Aufnahmen dienen als Grundlage für die anschließende Transkription und Analyse. Darüber hinaus wurden die Lehrpersonen darüber informiert, dass das Interview in Standardsprache geführt wird und sie wurden gebeten, einige biografische Grundinformationen zu ihrer Person zu machen (siehe Anhang A1). Jedes Interview dauerte zwischen 35 und 60 Minuten. Die Interviews wurden entweder vor Ort oder per Zoom durchgeführt. Es wurden beide Formen angeboten, um möglichst viele Lehrpersonen für die Interviews gewinnen zu können. Bei der Durchführung der Interviews wurde bewusst darauf geachtet, möglichst ähnliche Bedingungen zu schaffen. So wurden alle Teilnehmenden gebeten, für die Interviews einen Raum zu wählen, in dem sie während des gesamten Gesprächs ungestört sind. Die inhaltliche Strukturierung wurde durch den halbstrukturierten Interviewleitfaden (siehe Anhang A2) vorgegeben. Dieser war so aufgebaut, dass einzelne Themenblöcke definiert und dazu offene Fragen formuliert wurden. Diese Struktur gewährleistet die Vergleichbarkeit der Daten (Döring, 2023). Die Reihenfolge der Themen wurde daher in allen Interviews beibehalten. Lediglich wenn die Interviewten von sich aus Themen in einer anderen Reihenfolge ansprachen, wurde von der Reihenfolge im Leitfaden abgewichen. Das teilstrukturierte Leitfadeninterview erlaubt solche Anpassungen an den Gesprächsverlauf. Auch die Formulierung der Fragen muss nicht wörtlich der Formulierung im Leitfaden entsprechen, sondern kann der Interviewsituation angepasst werden (Döring, 2023). Bei Bedarf wurden Unterfragen gestellt oder Erzählaufforderungen eingesetzt. In den Interviews wurde auch bewusst darauf geachtet, den Lehrpersonen ausreichend Zeit zum Nachdenken und Antworten zu geben. Bezogen sich die Fragen auf die

ausgewählten Medienkompetenzstufen, wurde die entsprechende Übersicht (siehe Abbildung 8 in Kapitel 3.2.2) gezeigt oder über den Bildschirm eingeblendet.

Die aufgezeichneten Interviews wurden mit der Software NoScribe mittels künstlicher Intelligenz automatisch transkribiert. Die Transkripte wurden zur weiteren Bearbeitung in die Software MAXQDA 24 übertragen. Jedes Transkript wurde von der Autorin nochmals mit der Audioaufnahme verglichen und gegebenenfalls angepasst. Passagen, die Rückschlüsse auf die interviewte Lehrperson oder andere Personen zuließen, wurden anonymisiert. Die Transkription hat den Genauigkeitsgrad «wörtlich» (Roos & Leutwyler, 2022) und weist Sprechpausen aus, da die Software NoScribe bereits in diesem Stil transkribiert hat.

3.2.4 Datenauswertung

Nach der Transkription wurden die Interviews anhand eines Kategoriensystems ausgewertet. Das Vorgehen orientierte sich an der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) und Mayring (2010). Dieses Verfahren eignet sich besonders für die Analyse von Interviews. Das Ziel besteht darin, aus den gewonnenen Daten die Informationen herauszufiltern, die für die Beantwortung einer Fragestellung relevant sind (Mayring, 2010). Nach der Sichtung des Datenmaterials wurde auf Basis der Theorie (siehe Kapitel 2), der Ergebnisse der Lehrplananalyse (siehe Kapitel 4.1) und dem vorliegenden Datenmaterial ein Kategoriensystem entwickelt. Anschliessend wurde das Datenmaterial kodiert. Für die Auswertung einiger Kategorien wurde zusätzlich ein Ratingsystem entwickelt.

Entwicklung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem wurde sowohl konzeptgesteuert-deduktiv auf Basis der Forschungsfragen, des Interviewleitfadens und des theoretischen Rahmens als auch datengesteuert-induktiv auf Basis der in den Interviews erhobenen Daten entwickelt (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). In einem ersten Schritt wurden Kategorien anhand des Interviewleitfadens gebildet, da dieser bereits auf Basis der Forschungsfragen entwickelt wurde. In einem zweiten Schritt wurden die Kategorien mit den Erkenntnissen aus der Lehrplananalyse (siehe Kapitel 4.1.1) verfeinert. Dies war insbesondere für die Kategorien und Definitionen im Zusammenhang mit «Medienkompetenz» von hoher Bedeutung. Theoretische Überlegungen spielten vor allem im Zusammenhang mit den Kategorien zu Wissen und Einstellungen der Lehrpersonen eine Rolle. Das bis dahin entwickelte Kategoriensystem wurde anhand von vier Interviews getestet. Dabei wurden die Kategorien verfeinert und weitere Unterkategorien gebildet. Parallel dazu wurden die Definitionen präzisiert und Ankerbeispiele hinzugefügt. Dieser Prozess wurde mehrfach wiederholt. Dabei ist relevant, dass die Kategorien und Definitionen klar verständlich sind (Döring, 2023). Aus den Definitionen muss klar hervorgehen, welche Textstellen einer Kategorie

zugeordnet werden. Jedoch ist auch beabsichtigt, dass einzelne Textstellen mehreren Kategorien zugeordnet werden können (Roos & Leutwyler, 2022). Tabelle 4 zeigt die gekürzte Version des verwendeten Kategoriensystems.

Tabelle 4

Kategoriensystem mit den Hauptkategorien und den Unterkategorien

Hauptkategorie/Unterkategorie		<i>Fortsetzung von Tabelle links</i>	
Definition Medienbildung Die Lehrperson wird zum Einstieg des Interviews gefragt, was für sie Medienbildung ist.		Fehlende Kompetenz in Übersicht	
MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen) Anwendungen	Informationen suchen, Wissen aneignen Kooperation und Kommunikation Mediennutzung zur Unterhaltung Pure Bedienkompetenz	Eigene Kompetenzen Die Lehrperson wird gebeten ihr Fachwissen und ihre Vermittlungskompetenz auf einer Skala von 1 bis 5 einzustufen. Auch jede der 5 gezeigten Kompetenzen soll separat eingestuft werden.	
MK - Gestalten und Verbreiten eigener Medienbeiträge (<i>Produzieren</i>)		Eigenes Fachwissen	
MK - Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten (<i>die technischen Aspekte dahinter</i>)		Eigene Vermittlungskompetenz	
MK - Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen		Positive / Negative Äusserungen, welche die Einstellung und/oder Überzeugung der Lehrperson ausdrücken	
MK - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung (<i>Seite Kommunizierende/Produzierende</i>)		Positive Aussagen	
Sicherheitsaspekte und Regeln		Negative Aussagen	
Restkategorie		Chancen und Bedenken Die Lehrperson wurde konkret nach Chancen bzw. Bedenken in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz gefragt. Auch an anderen Stellen geäußerte Chancen/Bedenken werden hier kodiert.	
Informatikkompetenzen (IK)		Chancen	
Wichtige MK 5./6. Klasse Die Lehrperson wird danach gefragt, welche Kompetenzen sie aus dem Bereich der Medien am wichtigsten findet. Zudem wurde nachgefragt, ob es noch weitere wichtige Kompetenzen in diesem Bereich gibt.		In diesen Bereichen sieht die Lehrperson Potenzial/Chancen in der Medienbildung und in der Vermittlung von MK in der Schule.	
MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen) Anwendungen	Informationen suchen, Wissen aneignen Kooperation und Kommunikation Mediennutzung zur Unterhaltung Pure Bedienkompetenz	Chancengleichheit	
MK - Gestalten und Verbreiten eigener Medienbeiträge (<i>Produzieren</i>)		Vorbereitung Beruf/Studium / Zukunft	
MK - Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten (<i>die technischen Aspekte dahinter</i>)		Chancen/Vorteile für Unterricht	
MK - Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen		Lebenswelt/Motivation Lernende	
MK - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung (<i>Seite Kommunizierende / Produzierende</i>)		Sonstiges	
Sicherheitsaspekte und Regeln		Bedenken bei der Vermittlung	
Restkategorie		Bedenken bei der Nutzung	
Informatikkompetenzen (IK)		Keine Bedenken geäußert	
Wissen und Bedeutung zu spezifischen MK aus dem LP21 Die Lehrperson wird gebeten, kurz zu beschreiben, was sie unter den 5 gezeigten Kompetenzen versteht. Auch von sich aus gemachte Äusserungen zu einzelnen Kompetenzen werden hier kodiert.		Idealvorstellungen Vermittlung MK Die Lehrperson wird gefragt, nach ihrer Idealvorstellung bei der Vermittlung bzw. dem Erwerb von MK im Unterricht aussieht. Beschreibt die LP ein konkretes Projekt bzw. etwas, was in ihrem Unterricht bereits so stattfindet, wird es der Kategorie «Integration in den Unterricht» zugeordnet.	
Vorstellung von Bedeutung der Kompetenz		Methodik	
Wichtigkeit der MK	Antwort auf Frage Von sich aus gemachte Aussagen	Rolle LP	
		Weiteres	
		<i>Fortsetzung der Tabelle auf S. 45</i>	

Fortsetzung von Tabelle 4 S. 44	
Integration in den Unterricht	
Die Lehrperson wird gebeten, ein Unterrichtsvorhaben aus dem Bereich Medien, welches sie bereits umgesetzt hat, gerade umsetzt oder dessen Umsetzung geplant ist, genau zu beschreiben.	
Werden Inhalte aus anderen Bereichen beschrieben, werden diese nicht kodiert.	
Aussagen zur Frage nach der «Idealvorstellung Vermittlung MK», welche sich auf konkrete, bereits umgesetzte Unterrichtsvorhaben oder Gegebenheiten beziehen, werden auch in dieser Kategorie kodiert.	
Methodik	
Rolle LP	
Fach	
Herausforderungen	
Weggelassene Themen	Beschreibung von Themen, welche weggelassen werden.

Fortsetzung von Tabelle links	
Weggelassene Themen	Persönliche Gründe
	Zeitliche Gründe
	Sonstiges
	Keine
Stellenwert anderer Fächer bei Vermittlung MK	
Deutsch	
NMG	
Überschneidungen Deutsch- und Medienkompetenz	
Die Lehrperson wird gefragt, ob es Verbindungen / Überschneidungen zwischen den Kompetenzen aus dem Bereich Medien und Deutsch gibt und ggf. welche dies sind. Allgemeine Aussagen dazu werden in die Oberkategorie kodiert.	
Einfluss MK auf Deutschkompetenzen	
Einfluss Deutschkompetenzen auf MK	

Anmerkung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist an dieser Stelle lediglich die gekürzte Version des Kategoriensystems ohne Definitionen und Ankerbeispielen abgebildet. Die gekürzte Version enthält nur Kategorien, die für die Datenauswertung benötigt wurden. Das vollständige Kategoriensystem findet sich im Anhang in Tabelle A3.

Bei der Entwicklung des Kategoriensystems stand die Ausarbeitung der ersten Kategorie «Definition Medienbildung» in einem besonderen Fokus (vgl. Tabelle 4). Da die Lehrplananalyse (siehe Kapitel 4.1.1) zeigte, dass es zwischen dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) und den Anwendungskompetenzen und dem Kompetenzbereich Medien des Modullehrplans M&I (D-EDK, 2016b) grosse Übereinstimmungen gibt, wurden die Unterkategorien auf Basis der Aufgabenbereiche von Tulodziecki gebildet. Um die eindeutige Zuordnung der Interviewaussagen zu erleichtern, wurden die Bezeichnungen und Definitionen der Aufgabenbereiche überarbeitet und ergänzt. Hier wurde sowohl auf Informationen aus dem Lehrplan 21 als auch auf Erkenntnisse aus den Interviewdaten zurückgegriffen. Zudem wurde der Kategorie «MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen) Anwendungen» eine weitere Unterkategorie hinzugefügt, die sich ebenfalls auf die Nutzung von Medien bezieht, jedoch ausschliesslich auf die «pure Bedienkompetenz» fokussiert. Die Bildung dieser zusätzlichen Unterkategorie erfolgte ebenfalls mit Blick auf die Interviewdaten. Die Lehrpersonen erwähnten in den Interviews häufig Kompetenzen, welche sich auf die Bedienung von Medien bezogen. Die Kategorie ist an die Unterdimension «instrumentell-qualifikatorisch» der Dimension Medienkunde von Baacke angelehnt (siehe Kapitel 4.1.1, Tabelle 8). Aufgrund der Ergebnisse aus der Lehrplananalyse wurden die Aufgabenbereiche «Daten- und Erfahrungsaustausch» und «Planung und Kooperation» in einer Unterkategorie zusammengefasst und der Aufgabenbereich «Problemlösen und Entscheidungsfindung» gestrichen. Die Hauptkategorie «Definition Medienbildung» wurde zusätzlich mit den beiden Unterkategorien «Sicherheitsaspekte und -regeln» und «Informatikkompetenzen» ergänzt. Wie der Vergleich des Lehrplan 21 mit dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki zeigte (siehe Kapitel 4.1.1), wurde der Sicherheitsaspekt in

Bezug auf Medien in diesem Modell nicht explizit berücksichtigt. Da dieser Aspekt sowohl im Lehrplan 21 als auch in den Interviews mehrmals genannt wurde, wurde diese Unterkategorie hinzugefügt. Die Unterkategorie «Informatikkompetenzen» wurde zusätzlich gebildet, da von den Lehrpersonen im Zusammenhang mit Medienbildung und Medienkompetenz auch wiederholt Informatikkompetenzen erwähnt wurden.

Die Hauptkategorie «Definition Medienbildung» und deren Unterkategorien wurden in engem Austausch mit Valentina Pejic im Rahmen ihrer Masterarbeit «Die Rolle der Zusammenarbeit im Schulteam bei der Vermittlung von Medienkompetenzen» erarbeitet (Pejic, 2024). Dies geschah im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung der Interviewdaten in dieser Kategorie. Die Unterkategorien der Hauptkategorie «Definition Medienbildung» wurden ebenso für andere Hauptkategorien übernommen, in denen es um die Einteilung und Unterscheidung von Medienkompetenzen geht.

Kodierung

Nach Fertigstellung des Kategoriensystems und der Probekodierung von vier Interviews wurde eine Mitstudentin in den Kodierprozess miteinbezogen, die im Rahmen ihrer Masterarbeit «Die Rolle der Zusammenarbeit im Schulteam bei der Vermittlung von Medienkompetenzen» (Pejic, 2024) ebenfalls Interviews im Zusammenhang mit der Vermittlung von Medienkompetenz auswertete. Da die erste Hauptkategorie «Definition Medienbildung» in beiden Kategoriensystemen identisch war und das kodierte Datenmaterial dieser Kategorie in beiden Arbeiten verwendet wurde, war es von erheblicher Bedeutung, dass die Kodierungen in dieser Kategorie übereinstimmen. Hierfür wurde in einem diskursiven Kodierprozess die Interkoderreliabilität bestimmt. Beide Personen wendeten die erste Hauptkategorie unabhängig voneinander auf vier ihrer Interviews an. Anschliessend wurde eine nicht kodierte Version der Interviewtranskripte ausgetauscht und von der jeweils anderen Person ebenfalls kodiert. Danach wurden die Kodierungen verglichen. Unterschiede wurden identifiziert und Gründe für die Abweichungen gesucht. So konnten Unschärfen in den Definitionen der Kategorien herausgearbeitet und ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden. Aufgrund der Diskussionen wurden die Definitionen präzisiert und ggf. mit weiteren Erklärungen oder Beispielen ergänzt. Auf die Berechnung eines Übereinstimmungskoeffizienten wurde verzichtet, da der Fokus auf der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses lag, das für die Kodierung der weiteren Interviews relevant war. Das finalisierte Kategoriensystem (siehe Anhang Tabelle B1) wurde anschliessend auf alle Interviews angewendet. In mehreren Durchgängen wurden alle Interviews kodiert und die Kodierungen überprüft. Bei einzelnen Unterkategorien erfolgte nach der Kodierung zusätzlich ein Rating. Dieses Vorgehen wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.

Analyse

Um das Wissen und die Einstellungen der Lehrpersonen analysieren zu können, wurden die Aussagen der Kategorien «Definition Medienbildung» und «Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse» einem Rating unterzogen. Das Vorgehen ist in Kapitel 3.2.6 genauer beschrieben. Für Unterkategorien der Kategorie «Eigene Kompetenzen», in denen die Lehrpersonen ihr Fachwissen und ihre Vermittlungskompetenz bezogen auf jeweils fünf ausgewählte Medienkompetenzen, auf einer Skala von 1 bis 5 eingeschätzt haben, wurde eine Skala zur Umrechnung erstellt, da das Rating nur in einer dreistufigen Skala erfolgte. So wurde die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen mit der Fremdeinschätzung vergleichbar. Tabelle 5 zeigt, wie die fünfstufige Skala der Einschätzung aus den Interviews in eine dreistufige Skala umgerechnet wird. Hierfür wurden die Werte, die sich die Lehrperson auf der Skala für die einzelnen Kompetenzen gaben, addiert. Bei der Erstellung der Umwandlungstabelle wurde die von den Lehrpersonen geäußerte Einschätzung der eigenen Kompetenz in den Interviews berücksichtigt.

Tabelle 5

Umwandlung der fünfstufigen Skala in eine dreistufige Skala

Kategorien	Addierte Werte der Selbsteinschätzung	Dreistufige Skala
Selbsteinschätzung Fachwissen	5 bis 10	gar kein Wissen gar nicht kompetent
Selbsteinschätzung Vermittlungskompetenz	10,5 bis 18	unvollständiges Wissen teilweise kompetent
	18,5 bis 25	ausserordentlich viel Wissen ausserordentlich kompetent

3.2.5 Beschreibung der Kategorien

In diesem Kapitel werden die auf Seite 44 in Tabelle 4 dargestellten Kategorien genauer beschrieben.

Definition Medienbildung

Diese Kategorie dient dazu, das Verständnis von Medienbildung und Medienkompetenz von Lehrpersonen zu erfassen. Hier werden Aussagen kodiert, die Lehrpersonen gefragt nach ihrer Vorstellung von Medienbildung getroffen haben.

Die Kategorie «Definition Medienbildung» umfasst acht Unterkategorien. Die Unterkategorie «MK – Auswählen und Nutzen von digitalen Anwendungen» enthält wiederum vier Unterkategorien. Die fünf Unterkategorien zur Medienkompetenz sind an des Medienkompetenzmodell von Tulodziecki angelehnt und werden durch die Unterkategorien «Sicherheitsaspekte und -regeln», «Restkategorie» und «Informatikkompetenzen» ergänzt. Diese Unterkategorien ergaben sich aufgrund der Lehrplananalyse (vgl. Kapitel 4.1.1) oder aufgrund von häufigen Aussagen in den Interviews.

Die ersten fünf Unterkategorien beschreiben die verschiedenen Aspekte von Medienkompetenz. Das dient dazu, Aussagen über das Wissen und die Vorstellungen der Lehrpersonen über Medienbildung und Medienkompetenz zu erhalten.

Die Kategorie «Sicherheitsaspekte und -regeln» enthält alle Aussagen, bei denen dieses Thema angesprochen wurde. Bezog sich die Aussage zusätzlich auf eine konkrete Medienkompetenz, so wurde sie doppelt kodiert.

Der Restkategorie wurden Aussagen zugeordnet, die sich auf Medienbildung oder Medienkompetenz bezogen, jedoch keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnten. Auch allgemeine Aussagen über «Umgang» wurden hier kategorisiert, sofern nicht klar war, auf welche Medienkompetenz sich der Umgang bezieht.

Die Kategorie «Informatikkompetenzen» enthält Aussagen, die laut Lehrplan 21 dem Kompetenzbereich Informatik angehören.

Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse

Diese Kategorie umfasst die Aussagen, die die Lehrpersonen auf die Frage nach den in ihren Augen wichtigen Medienkompetenzen genannt haben. Die Unterkategorien sind gleich aufgebaut wie in der Kategorie «Definition Medienbildung».

Diese Kategorie dient zum einen dazu, zu erfahren, welche Aspekte von Medienkompetenz grundsätzlich genannt werden und so das Wissen und die Vorstellungen der Lehrperson abzubilden. Zum anderen zeigt es auch, welche Schwerpunkte sie im Bereich der Förderung von Medienkompetenz in der 5./6. Klasse setzen.

Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21

Um zu erfassen, über welches Wissen die Lehrpersonen zu spezifischen Medienkompetenzen verfügen, wurden fünf ausgewählte Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien des Lehrplan 21 gezeigt. Die Lehrpersonen wurden gebeten, zu beschreiben, was sie unter dieser Kompetenz verstehen.

Eigene Kompetenzen

Diese Kategorie dient dazu, etwas über die Selbsteinschätzung des Fachwissens und die Vermittlungskompetenz der Lehrpersonen zu erfahren. Sie setzt sich aus den beiden Unterkategorien «Eigenes Fachwissen» und «Eigene Vermittlungskompetenz» zusammen.

Den Lehrpersonen wurden dieselben fünf Kompetenzstufen wie in der vorherigen Kategorie «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21» gezeigt. Die Lehrpersonen sollten zunächst ihr Fachwissen zu den einzelnen Kompetenzstufen auf einer Skala von 1 bis 5 einstufen, wobei 1 «gar kein Wissen» und 5 «ausserordentlich viel Wissen» bedeutete. Die Vermittlungskompetenz beinhaltet die fach- und die mediendidaktische Kompetenz. Diese stuften sie ebenfalls auf einer fünfstufigen Skala ein, wobei 1 «gar nicht kompetent» und 5 «ausserordentlich kompetent» bedeutete.

Positive und negative Äusserungen

Dieser Kategorie bzw. den beiden Unterkategorien wurden positive und negative Aussagen zugeordnet, die die Lehrpersonen bezüglich der Vermittlung von Medienkompetenzen trafen oder die die Einstellung und Überzeugung der Lehrperson wiedergibt, jedoch keiner der oben genannten Kategorien zugeordnet werden kann. Diese Aussagen wurden genutzt, um die Einstellung der Lehrperson abzubilden.

Chancen und Bedenken

In dieser Kategorie wurden die Lehrpersonen nach den Chancen und Bedenken gefragt, die sie im Zusammenhang mit der Vermittlung von Medienkompetenzen sehen.

Die Kategorie enthält vier Unterkategorien, wobei die Unterkategorie «Chancen» wiederum in fünf Unterkategorien unterteilt ist. Diese Unterkategorien von «Chancen» wurden aufgrund

von häufigen Aussagen gebildet. Zwei weitere Unterkategorien enthalten Aussagen zu Bedenken seitens der Lehrpersonen. Eine Unterkategorie enthält die Bedenken bei der Vermittlung, die andere Bedenken bei der Nutzung. Die vierte Unterkategorie wurde genutzt, um Lehrpersonen zu erfassen, die keine Bedenken geäußert hatten.

Idealvorstellungen zur Vermittlung von Medienkompetenz

Die Kategorie diente dazu, mehr über das Wissen, die Einstellungen und Vorstellungen der Lehrperson zu erfahren, auch im Hinblick auf das Wissen und die Einstellung gegenüber der fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz.

Die Lehrpersonen wurden gebeten, ihre Idealvorstellung von der Vermittlung bzw. dem Erwerb von Medienkompetenz in der Schule zu schildern. Die Aussagen wurden in den Unterkategorien «Methodik», «Rolle der Lehrperson» und «Weiteres» erfasst. Die Unterkategorie «Methodik» enthält Äußerungen zur Art bzw. Methode der idealen Umsetzung. Die Unterkategorie «Rolle der Lehrperson» enthält Beschreibungen zur idealen Tätigkeit der Lehrperson während des Unterrichts. Aussagen über die Vermittlung in der Wochenlektion bzw. zur fachintegrativen Vermittlung wurden unter «Weiteres» kodiert. Aussagen, die ein konkretes, bereits durchgeführtes Unterrichtsvorhaben oder Projekt beschreiben, wurden nicht in dieser, sondern in der nächsten Kategorie, «Integration in den Unterricht», kodiert.

Integration in den Unterricht

Diese Kategorie enthält Aussagen zu einem von den Lehrpersonen konkret geplanten oder bereits durchgeführten Projekt aus dem Bereich Medien. Aufgrund dessen soll ein Einblick in das Wissen und die Einstellungen von Lehrpersonen in Bezug auf die Medienkompetenzvermittlung gewonnen werden.

Die Kategorie setzt sich aus vier Unterkategorien zusammen, wobei die letzte Unterkategorie «Weggelassene Themen» nochmals in vier Unterkategorien unterteilt wurde. Die beiden ersten Unterkategorien «Methodik» und «Rolle der Lehrperson» decken sich mit den Unterkategorien zur Idealvorstellung. In die Unterkategorie «Fach» wurde kodiert, in welchem Fach das Projekt oder das Unterrichtsvorhaben durchgeführt wurde. Die Unterkategorie «Herausforderungen» enthält Beschreibungen von Situationen, die die Lehrpersonen bei der Vorbereitung oder der Durchführung des Unterrichtsvorhabens erlebt haben. Die Unterkategorie «Weggelassene Themen», die zusätzlich in feinere Unterkategorien gegliedert wurde, enthält Aussagen zu weggelassenen Themen.

Stellenwert anderer Fächer bei der Vermittlung von Medienkompetenzen

Die Kategorie «Stellenwert anderer Fächer bei der Vermittlung von Medienkompetenzen» dient dazu, zu erfahren, welche Bedeutung die Lehrpersonen dem Fach Deutsch bei der Vermittlung von Medienkompetenzen zuschreiben. Diese explizite Frage soll Aufschluss über das Wissen und die Einstellungen der Lehrperson in Bezug auf die fächerintegrierte Vermittlung von Medienkompetenzen im Deutschunterricht geben.

Die Kategorie enthält die beiden Unterkategorien «Deutsch» und «NMG». Die Unterkategorie «NMG» wurde gebildet, da die Lehrpersonen dieses Fach häufig im Zusammenhang mit der Frage nach dem Stellenwert des Faches Deutsch nannten.

Überschneidungen bei Deutsch- und Medienkompetenzen

Diese Kategorie enthält Aussagen zu von den Lehrpersonen erkannten Überschneidungen zwischen Medien- und Deutschkompetenzen. Diese Aussagen dienen dazu, das Wissen der Lehrpersonen zur fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenzen im Deutschunterricht abzubilden.

Die Kategorie setzt sich aus zwei Unterkategorien zusammen. Zum einen wurden die Lehrpersonen gefragt, welchen Einfluss vorhandene bzw. fehlende Medienkompetenz auf den Deutschunterricht ausüben. Aussagen dazu wurden in die erste Unterkategorie kodiert. Zum anderen wurden die Lehrpersonen gefragt, welchen Einfluss vorhandene bzw. fehlende Deutschkompetenzen auf den Erwerb von Medienkompetenzen besitzen. Zu den Deutschkompetenzen wurde auch die Sprach- und die Lesekompetenz gezählt. Allgemeine Aussagen zu Überschneidungen von Deutsch- und Medienkompetenzen im Zusammenhang mit dieser Frage wurden in die Oberkategorie kodiert.

3.2.6 Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems

Um die Aussagen der Lehrpersonen für die Analyse vergleichbar zu machen, wurde für die Fremdeinschätzung des Wissens der Lehrperson ein Ratingsystem entwickelt. Das Ratingssystem in Tabelle 6 wurde auf die kodierten Segmente der Kategorien «Definition Medienbildung», «Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse» und «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21» angewendet. Dazu wurden die kodierten Segmente analysiert und je nach Differenziertheit und Elaboriertheit mit 0, 0,5 oder 1 gewertet. So wurde für beide Kategorien ermittelt, wie umfassend das Wissen der Lehrperson in Bezug auf die Medienkompetenz ist.

Tabelle 6

Ratingsystem für die Kategorien «Definition Medienbildung», «Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse» und «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21» zur Analyse des Wissens von Lehrpersonen

Kategorien	Beschreibung	Rating
Definition Medienbildung Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21	In die Beurteilung fließt sowohl die Anzahl der genannten Kompetenzen aus dem Bereich Medien ein als wie differenziert und elaboriert sie ist.	0 = keine Kompetenz genannt
		0,5 = Kompetenz(en) genannt, und oberflächlich beschrieben
		1 = Kompetenzen genannt und ausführlich, vertieft und differenziert beschrieben und ggf. passende Beispiele genannt.

Ein zweites Ratingsystem diente dazu, das Wissen der Lehrpersonen gegenüber der fächerintegrativen Vermittlung abzuschätzen. Das Ratingsystem in Tabelle 7 wurde auf die kodierten Segmente der Kategorien «Stellenwert anderer Fächer bei der Vermittlung von Medienkompetenz» und «Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und Medien» angewendet. Dazu wurden die kodierten Segmente analysiert und je nach Differenziertheit und Elaboriertheit mit 0, 0,5 oder 1 gewertet. So wurde ermittelt, wie umfassend das Wissen der Lehrperson in Bezug auf die fachintegrative Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch ist.

Tabelle 7

Ratingsystem für das Wissen bezüglich der fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fachbereich Deutsch

Kategorien	Beschreibung	Rating
Stellenwert anderer Fächer bei der Vermittlung von Medienkompetenz Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und Medien	In die Beurteilung fließt sowohl die Anzahl der genannten Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und Medien ein als wie differenziert und elaboriert die Beschreibungen sind.	0 = keine Verbindung genannt
		0,5 = Verbindung(en) genannt, und oberflächlich beschrieben
		1 = Verbindungen genannt und ausführlich, vertieft und differenziert beschrieben und ggf. passende Beispiele genannt.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Lehrplananalyse und der Datenauswertung der Interviews dargestellt.

4.1 Ergebnisse der U1: Analyse des Lehrplans

Die Lehrplananalyse gliederte sich in zwei Teile. In der ersten Phase wurden zwei gängige Medienkompetenzmodelle mit dem Kompetenzbereich Medien des Modullehrplans M&I verglichen. In der zweiten Phase wurden die Anwendungskompetenzen und die Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien des Modullehrplans M&I mit den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch verglichen.

4.1.1 Ergebnisse aus dem Vergleich der Medienkompetenzen mit Medienkompetenzmodellen

Die Ergebnisse aus dem Vergleich der Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien mit dem Medienkompetenzmodell nach Baacke (1996) und dem Medienkompetenzkonzept nach Tulodziecki (1998) sollen zeigen, inwiefern die Inhalte des Modullehrplans mit diesen Modellen übereinstimmt.

Im Zentrum dieses Kapitels steht folgende Fragestellung:

FF1: Welche Parallelen können zwischen gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereiches Medien des Modullehrplans M&I im Zyklus 2 identifiziert werden?

Ergebnisse aus Zuordnung der Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien zu den Dimensionen von Medienkompetenz nach Baacke

Der Abgleich der einzelnen Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich der Medien mit den Dimensionen des Medienkompetenzmodells von Baacke (1996) zeigte, dass sich zwar die meisten Kompetenzstufen einer Unterdimension von Baacke zuordnen liessen. Zwei Kompetenzstufen konnten jedoch keiner Unterdimension eindeutig zugewiesen werden. Der Unterdimensionen «instrumentell-qualifikatorisch» aus der Dimension Medienkunde konnten keine Kompetenzstufen zugeordnet werden.

Tabelle 8

Zuordnung der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien mit den Dimensionen des Medienkompetenzmodells nach Baacke (1996)

Unterdimensionen	Definition Unterdimensionen	Kompetenzstufen Lehrplan 21 Bereich Medien	Beschreibung Kompetenzstufen
Dimension Medienkritik			
Analytisch	Problematische gesellschaftliche Prozesse erfassen, Hintergrundwissen über Medien (z. B. Konsequenzen von Werbefinanzierung für Medieninhalte)	MI.1.2.a Stufe 2	Werbung erkennen und über Zielsetzung sprechen
Reflexiv	Reflexion über eigenes Medienwissen und -handeln (z. B. eigene Motive für Mediennutzung)	MI.1.1.a	Über (Medien-) Erfahrungen und Mediennutzung sprechen
		MI.1.1.b	Vor- und Nachteile von realen und medialen Erfahrungen benennen und Mediennutzung begründen
		MI.1.2.b	Benennen der Emotionen durch Mediennutzung
		MI.1.3.f Stufe 2	Wirkung eigener Medienbeiträge einschätzen und bei Produktion berücksichtigen
Ethisch	Ethische Beurteilung und soziale Verantwortung der Medien und des eigenen Medienhandelns (z. B. keine unangemessenen Aussagen in Medien machen)	MI.1.1.c	Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen
Dimension Medienkunde			
informativ	Wissen über Medien (z. B. Kenntnis über Finanzierung privater Medien)	MI.1.2.d Stufe 1	Grundfunktionen der Medien benennen
		MI.1.2.d Stufe 2	Mischformen der Medien kennen
instrumentell-qualifikatorisch	Fähigkeit, Geräte und Programme bedienen zu können	<i>Keine entsprechende Kompetenzstufe</i>	
Dimension Mediennutzung			
rezeptiv-anwendend	Nutzungskompetenz (in der Lage sein, Medieninhalten zu rezipieren, kognitiv zu verarbeiten)	MI.1.2.a Stufe 1	Beiträge verstehen und darüber sprechen
		MI.1.2.c	Mit vorgegebenen Medien lernen und Informationen beschaffen
		MI.1.2.e	Informationen aus verschiedenen Quellen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen
interaktiv-anbietend	Interaktive Nutzung (z. B. Online-Banking nutzen), Anbieten von Produkten / Inhalten (z. B. in Internetshop)	MI.1.3.f Stufe 1	Medien für Präsentation und Veröffentlichung nutzen
		MI.1.4.a	Kontakte pflegen mit Medien
		MI.1.4.b	Medien für gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch nutzen und Sicherheitsregeln befolgen
		MI.1.4.c	Kommunizieren mit Medien und Sicherheitsregeln befolgen
Dimension Mediengestaltung			
innovativ	Innovative Veränderungen und Weiterentwicklungen im Rahmen eines bestimmten Mediensystems	MI.1.3.a	Spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren

kreativ	Kreative Gestaltungen, die über das jeweilige Mediensystem und seinen Rahmen hinausweisen, ästhetischer Aspekt (z. B. Erstellen eines Films)	MI.1.3.b	Bild-, Text- und Tondokumente gestalten und präsentieren
		MI.1.3.c	Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen
<i>Zu keiner Dimension zugehörig</i>			
		MI.1.3.d	Sicherheitsregeln beim Erstellen von Medienbeiträgen beachten
		MI.1.3.e	Medieninhalte weiterverwenden, mit Quellenangabe

Anmerkung. Die Bezeichnungen der Dimensionen, der Unterdimensionen und die Definitionen Unterdimensionen stützen sich auf das Medienkompetenzmodell von Baacke (1996). Die Bezeichnungen und Beschreibungen der Kompetenzstufen stützen sich auf den Modullehrplan M&I (D-EDK, 2016b). Durchgestrichenes wurde bei der Zuordnung nicht beachtet.

Die Zuordnung der einzelnen Kompetenzstufen zeigt, dass es wenig Übereinstimmungen zwischen den Unterdimensionen und der Aufteilung der Kompetenzstufen im Lehrplan gibt. So konnten zwar alle Kompetenzstufen der Kompetenz MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft» der Dimension «Medienkritik» zugeordnet werden, jedoch verteilen sie sich auf zwei verschiedene Unterdimensionen. Die Kompetenzstufen der Kompetenzen MI.1.2 «Medien und Medienbeiträge verstehen» und MI.1.3 «Medien und Medienbeiträge produzieren» verteilen sich jeweils auf drei der vier Dimensionen und gleichzeitig auf mehrere Unterdimensionen. Die Kompetenzstufen MI.1.3.d und MI.1.3.e konnten keiner Dimension eindeutig zugeordnet werden. Einzig die drei Kompetenzstufen der Kompetenz MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren» konnten alle derselben Unterdimension «interaktiv-anbietend» aus der Dimension «Mediennutzung» zugeordnet werden. Dabei liegt bei MI.1.4 der Fokus primär auf der Kommunikation und Kooperation und bei der Unterdimension «interaktiv-anbietend» eher auf der interaktiven Nutzung. Auffallend ist, dass sich der Aspekt «Präsentation» keiner Unterdimension zuordnen liess und jeweils vernachlässigt werden musste.

Zuordnung der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien zu den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki

Der Abgleich der einzelnen Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich der Medien mit den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki (1998) ergab grosse Übereinstimmungen mit den Aufgabenbereichen von Tulodziecki. Es zeigt sich, dass sich alle Kompetenzstufen einem Aufgabenbereich zuordnen lassen und gleichzeitig alle Aufgabenbereiche abdecken. Einzig den feiner aufgegliederten Unterbereichen «Unterhaltung und Spiel» und «Problemlösen und Entscheidungsfindung» konnten keine Kompetenzstufen zugeordnet werden.

Tabelle 9

Zuordnung der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien zu den Aufgabenbereichen des Medienkompetenzkonzepts nach Tulodziecki (1998)

Aufgabenbereiche		Definition Aufgabenbereiche	Kompetenzstufen Lehrplan 21 Bereich Medien	Beschreibung Kompetenzstufen
Auswählen und Nutzung von Medienangeboten unter Beachtung von Handlungsalternativen	Unterhaltung und Spiel	Mediennutzung zur Unterhaltung/Spielen (z. B. Fernsehsehung)	<i>Keine entsprechende Kompetenzstufe</i>	
	Information und Lernen	Informationspotenzial von Medien angemessen nutzen, verschiedene Quellen nutzen	MI.1.2.c	Mit vorgegebenen Medien lernen und Informationen beschaffen
			MI.1.2.e	Informationen aus verschiedenen Quellen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen
	Problemlösen und Entscheidungsfindung	Problemlösung und Entscheidungsfindung	<i>Keine entsprechende Kompetenzstufe</i>	
	Daten- und Erfahrungsaustausch	Sich über ein Thema verständigen, in Kontakt treten	MI.1.4.a	Kontakte pflegen mit Medien
MI.1.4.c			Kommunizieren mit Medien und Sicherheitsregeln befolgen	
Planung und Kooperation	Planung und Kooperation	MI.1.4.b	Medien für gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch nutzen und Sicherheitsregeln befolgen	
Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	Eigene Mediengestaltung, Herstellung von Öffentlichkeit für eigene Themen, Verbreiten von eigenen Medieninhalten	MI.1.3.a	Spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren	
		MI.1.3.b	Bild-, Text- und Tondokumente gestalten und präsentieren	
		MI.1.3.c	Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	
		MI.1.3.d	Sicherheitsregeln beim Erstellen von Medienbeiträgen beachten	
		MI.1.3.e	Medieninhalte weiterverwenden, mit Quellenangabe	
		MI.1.3.f Stufe 1	Medien für Präsentation und Veröffentlichung nutzen	
Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen	Vergleichen unterschiedlicher medialer Gestaltungsmittel und deren Möglichkeiten/Grenzen beurteilen, Gestaltungsarten vergleichen, Absichten von Gestaltungskategorien durchschauen	MI.1.2.a Stufe 1	Beiträge verstehen und darüber sprechen	
		MI.1.3.f Stufe 2	Wirkung eigener Medienbeiträge einschätzen und bei Produktion berücksichtigen	
Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen	Erkennen der Wirkung von Medien, Aufarbeitung hervorgerufener Gefühle, Vorstellungen und Verhaltensorientierungen und entsprechende Bewältigungsformen thematisieren, Thematisierung von Medieneinflüssen auf Werteorientierung	MI.1.1.a	Über (Medien-) Erfahrungen und Mediennutzung sprechen	
		MI.1.1.b	Vor- und Nachteile von realen und medialen Erfahrungen benennen und Mediennutzung begründen	
		MI.1.1.c	Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen	
		MI.1.2.b	Benennen der Emotionen durch Mediennutzung	
Durchschauen und Beurteilen von	Durchschauen personaler, ökonomischer, rechtlicher und	MI.1.2.a Stufe 2	Werbung erkennen und über Zielsetzung sprechen	

Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung	politischer Bedingungen von Medienproduktion und Medienverbreitung in unserer Gesellschaft, Einflussmöglichkeiten erkennen und nutzen	MI.1.2.d Stufe 1	Grundfunktionen der Medien benennen
		MI.1.2.d Stufe 2	Mischformen der Medien kennen

Anmerkung. Die Bezeichnungen der Aufgabenbereiche und die Definitionen der Aufgabenbereiche stützen sich auf das Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998). Die Bezeichnungen und Beschreibungen der Kompetenzstufen stützen sich auf den Modullehrplan M&I (D-EDK, 2016b). Durchgestrichenes wurde bei der Zuordnung nicht beachtet.

Die Zuordnung der einzelnen Kompetenzstufen zeigt, dass sich diverse Aufgabenbereiche mit der Aufteilung im Lehrplan 21 decken. So deckt sich der Aufgabenbereich «Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen» und MI.1.3 «Medien und Medienbeiträge produzieren». Einzig die bei MI.1.3.f auf Stufe 2 beschriebene Wirkung von Medien kann nicht diesem Aufgabenbereich zugeordnet werden. Eine weitere Parallele ergab sich zwischen dem Unterbereich «Daten- und Erfahrungsaustausch» mit MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren». Diesem Unterbereich werden zwei der drei Kompetenzstufen aus MI.1.4 zugeordnet. Die dritte Kompetenzstufe wird dem Unterbereich «Planung und Kooperation» zugeordnet. Die Bezeichnung von MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren» weist jedoch bereits darauf hin, dass unter dieser Kompetenz die zwei Bereiche «Kommunikation und Kooperation» zusammengefasst werden. Ebenfalls eine hohe Übereinstimmung gibt es zwischen dem Aufgabenbereich «Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen» und MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft». Neben den Kompetenzstufen von MI.1.1 befindet sich in dieser Kategorie jedoch auch noch die Kompetenzstufe MI.1.2.b, die sich mit dem Benennen von durch Mediennutzung hervorgerufenen Emotionen befasst. Die weiteren Kompetenzstufen der Kompetenz MI.1.2 «Medien und Medienbeiträge verstehen» verteilen sich auf drei weitere Aufgabenbereiche. Dies weist darauf hin, dass sich die unter MI.1.2 zusammengefassten Kompetenzstufen auf unterschiedliche Aspekte der Medienkompetenz beziehen.

4.1.2 Ergebnisse aus dem Vergleich der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen

Die Ergebnisse der zweiten Phase der Lehrplananalyse zeigen, welche Anwendungskompetenzen und Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien die Lernenden der 5. und 6. Klasse erwerben sollen. Zugleich werden diese die Anwendungskompetenzen und die Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien inhaltlich mit den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch verglichen. Dieser Vergleich soll inhaltliche Überschneidungen zeigen und inwiefern diese Überschneidungen im Lehrplan sichtbar gemacht werden.

Im Zentrum dieses Kapitels steht folgende Fragestellung:

FF2: Welche Überschneidungen lassen sich zwischen den Kompetenzstufen des Modullehrplans M&I im Bereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch identifizieren und werden die Überschneidungen sichtbar gemacht?

Die Ergebnisse des Vergleichs der Anwendungskompetenzen und der Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien des Modullehrplans M&I mit den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch sind im Anhang in Tabelle C1 zusammengefasst. Ein Ausschnitt davon ist in Tabelle 10 abgebildet. Zur besseren Lesbarkeit der Tabelle wurden sich überschneidende Kompetenzstufen grau hinterlegt. Zudem wurden jene Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien, die im Zyklus 1 zu bearbeiten sind, kursiv hervorgehoben. Die Analyse zeigt zahlreiche Überschneidungen zwischen den Kompetenzen bzw. den Kompetenzstufen.

Tabelle 10

Ausschnitt aus Gegenüberstellung der Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien und aus dem Fachbereich Deutsch des Lehrplan 21

Kompetenzstufe Medien	Zyklus	Beschreibung	Querverweis	Kompetenzstufe Deutsch	Zyklus	Beschreibung	Überschneidung
<i>MI.1.3.a</i>	<i>1</i>	<i>Spielerisch und kreativ experimentieren</i>	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
<i>MI.1.3.b</i>	<i>1</i>	<i>Bild-, Text- und Tondokumente gestalten und präsentieren</i>	Nein	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
<i>MI.1.3.c</i>	<i>2</i>	<i>Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen</i>	Ja	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
<i>MI.1.3.d</i>	<i>2</i>	<i>Sicherheitsregeln bei Veröffentlichung von Medienbeiträgen</i>	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2

Anmerkung. Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien, welche nur im Zyklus 1 genannt werden, sind kursiv. Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch, welche nur im Zyklus 1 genannt werden, wurden nicht analysiert. Kompetenzstufen, bei denen es eine Überschneidung zwischen dem Kompetenzbereich Medien und dem Fachbereich Deutsch gibt, sind grau hinterlegt. Die vollständige Tabelle ist im Anhang C enthalten.

Bei MI.1.2 («Medien und Medienbeiträge verstehen») überschneiden sich drei von insgesamt fünf Kompetenzstufen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch (MI.1.2.a/c/e). In allen drei Fällen wird der Umgang mit Informationen thematisiert, wobei die Beschaffung und Nutzung von Informationen mehrfach genannt werden. Die grösste Überschneidung besteht mit Kompetenzstufen aus dem Handlungs-/Themenaspekt «Verstehen von Sachtexten» aus dem Kompetenzbereich «Lesen» (D.2.B). Keine Überschneidungen sind bei MI.1.2.b aus dem Zyklus 1 und MI.1.2.d aus dem Zyklus 2 festzustellen. Auch beim zweiten Teil der Kompetenzstufe MI.1.2.a zur Erkennung von Werbebotschaften und dem Austausch zu deren Zielsetzung liegen keine Überschneidungen vor. Bei MI.1.3 («Medien und Medienbeiträge produzieren») weisen vier der insgesamt sechs Kompetenzstufen eine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch auf (MI.1.3.b/c/e/f). Bei den drei Kompetenzstufen MI.1.3.b/c/f geht es um die Präsentation von Ergebnissen oder erarbeitetem Wissen. Alle drei Kompetenzstufen überschneiden sich mit denselben drei Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch (D.3.B.1.d/f/g), die dem Handlungs-/Themenaspekt «Monologisches Sprechen» aus dem Kompetenzbereich «Sprechen» (D.3.B) zuzuordnen sind. MI.1.3.f beinhaltet zusätzlich noch die Einschätzung der Wirkung eigener Medienbeiträge sowie die Berücksichtigung dieser bei der Produktion. Diese Kompetenzstufe weist deshalb zusätzlich eine Überschneidung mit D.1.D.1.c auf, bei der es um die Wahrnehmung und den Austausch der Wirkung von Gesprächsbeiträgen geht. MI.1.3.e beinhaltet die Weiterverwendung von Medieninhalten und deren Integration in Eigenproduktionen unter Angabe der Quelle. Diese Kompetenzstufe überschneidet sich mit zwei Kompetenzstufen (D.2.B.1.g und D.4.C.1.e) aus dem Fachbereich Deutsch, wobei die Angabe der Quelle in diesem Bereich jedoch nicht erwähnt wird.

Alle Kompetenzstufen der Kompetenz MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft» und der Kompetenz MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren» zeigen keine Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2 aus dem Fachbereich Deutsch. Im Zyklus 1 sind diese jedoch vorhanden und teilweise auch mit Querverweisen versehen. Auch bei der Kompetenzstufe MI.1.3.a aus dem Zyklus 1, die sich mit dem spielerischen und kreativen Experimentieren mit Medien befasst, und MI.1.3.d aus dem Zyklus 2, die die Sicherheitsregeln beinhaltet, gibt es keine Überschneidungen.

Neben den Überschneidungen zwischen den Kompetenzstufen aus den beiden Lehrplänen lassen sich auch zahlreiche Überschneidungen zwischen den Anwendungskompetenzen aus dem Modullehrplan M&I und dem Fachbereichslehrplan Deutsch feststellen. Für jede Anwendungskompetenz aus dem Zyklus 1 und 2 gibt es mindestens eine Überschneidung mit einer Kompetenzstufe aus dem Fachbereich Deutsch. Die Überbegriffe der Anwendungskompetenzen «Handhabung», «Recherche und Lernunterstützung» und «Produktion und Präsentation» weisen einen engen Bezug zu Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch auf.

Eine Kompetenzstufe aus dem Fachbereich Deutsch, D.4.G.1.e «Die Schülerinnen und Schüler können Möglichkeiten und Grenzen eines Korrekturprogramms reflektieren und erkennen mögliche Schwierigkeiten (z.B. Gross-/Kleinschreibung; Schreibungen akzeptieren und im Wörterbuch aufnehmen).», die sich eindeutig auf die Reflexion zum Einsatz eines Programmes zur Korrektur von Texten und den damit verbundenen Schwierigkeiten bezieht, findet sich im Modullehrplan M&I im Kompetenzbereich Medien und der Anwendungskompetenzen nicht wieder.

Insgesamt weisen sieben der 17 Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien und acht von acht Anwendungskompetenzen aus dem Modullehrplan M&I eine Überschneidung mit Kompetenzstufen des Zyklus 2 aus dem Fachbereichslehrplan Deutsch auf. Werden im Kompetenzbereich Medien ebenfalls nur die Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2 berücksichtigt, so weisen insgesamt sechs von zwölf Kompetenzstufen mindestens eine Überschneidung auf. Die Überschneidungen im Zyklus 2 betreffen 15 verschiedene Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch. Im Zyklus 2 sind von insgesamt 39 Überschneidungen zehn mit Querverweisen versehen. Davon betreffen drei Querverweise Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich Medien und sieben Querverweise beziehen sich auf Anwendungskompetenzen. Bei MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft» und MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren» ist keine Kompetenzstufe mit einem Querverweis versehen. Gleiches gilt für die Anwendungskompetenzen aus dem Bereich «Produktion und Präsentation».

4.2 Ergebnisse der U2: Interviews mit Lehrpersonen

Die Auswertung der gebildeten Kategorien erfolgte unter Berücksichtigung der Forschungsfragen und der theoretischen Überlegungen. Das Ziel bestand darin, Zusammenhänge, Unterschiede und spezifische Aspekte herauszuarbeiten, aus denen sich Antworten auf die folgenden Forschungsfragen ableiten lassen:

FF3: Welche Vorstellungen, welches Wissen und welche Einstellungen beschreiben Lehrpersonen in Bezug auf Medienkompetenz?

FF4: Welches Wissen und welche Einstellungen können anhand der Aussagen von Lehrpersonen über die Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht identifiziert werden?

4.2.1 Verständnis von Medienkompetenz

Die Lehrpersonen wurden beim Einstieg der Interviews nach ihrem Verständnis von Medienbildung und Medienkompetenz und anschliessend nach den in ihren Augen wichtigen Kompetenzen der 5. und 6. Klasse im Zusammenhang mit Medien gefragt. Abbildung 9 zeigt, welche Aspekte die Lehrpersonen im Zusammenhang mit diesen Fragen genannt und wie viele Lehrpersonen den jeweiligen Aspekt erwähnt haben.

Abbildung 9

Von Lehrpersonen genannte Aspekte von Medienkompetenz

Anmerkung. Die Abbildung zeigt, wie viele Lehrpersonen den jeweiligen Aspekt genannt haben. Für die Darstellung der Ergebnisse wurden «Umgang» und «Restkategorie» getrennt dargestellt. Der Aspekt «MK – Auswählen und Nutzen» setzt sich aus vier Unterkategorien zusammen, die im Diagramm zusammengefasst dargestellt wurden. (n = 16)

Alle Lehrpersonen machten Aussagen über Medienbildung oder Medienkompetenzen, die sich der Medienkompetenz «Auswählen und Nutzen» zuordnen liessen. Diese Medienkompetenz unterteilt sich in vier Teilaspekte. Abbildung 10 zeigt, wie viele Lehrpersonen die einzelnen Teilaspekte erwähnt haben. Der Teilaspekt «Bedienkompetenz» wurde von elf Lehrpersonen insgesamt 15-mal genannt. Zehn Lehrpersonen trafen insgesamt 13 Aussagen, die sich auf den Teilaspekt «Informationen suchen, Wissen aneignen» bezogen. In Bezug auf diesen

Teilaspekt wurde von vielen Lehrpersonen die Beurteilung von «Informationen beschaffen» erwähnt. Dies illustriert beispielsweise die Aussage von Lehrperson 1 (siehe Anhang D1), die betonte, dass es in der 5. und 6. Klasse bedeutsam sei, zu lernen, «*wie man sinnvolle Informationen beschaffen kann und wie man die herausfiltern kann, was richtig ist oder was nicht richtig ist*».

Abbildung 10

Teilaspekte der Medienkompetenz «Auswählen und Nutzen»

Anmerkung. Die Abbildung zeigt, wie viele Lehrpersonen den jeweiligen Teilaspekt der Medienkompetenz «Auswählen und Nutzen» genannt haben. (n = 16)

Die Medienkompetenz «Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen» kam in den Aussagen von Lehrperson ebenfalls häufig vor. Fünfundzwanzig Aussagen von 14 Lehrpersonen betrafen diesen Aspekt. Die Lehrpersonen nannten zum einen den Austausch über positive als auch negative Medienerfahrungen. Zum anderen erwähnten die Lehrpersonen auch das Erkennen von Risiken und Folgen der eigenen Mediennutzung, beispielsweise den Einfluss auf das Selbstbild oder Suchtproblematiken. Ein häufig explizit genanntes Phänomen war Cybermobbing.

Eine ebenfalls häufige Vorstellung, was Medienkompetenz beinhaltet, war den «Umgang mit Medien» zu erlernen. Insgesamt wurde der «Umgang mit Medien» von 14 der 16 Lehrpersonen ein oder mehrere Male erwähnt. Ein Grossteil der Lehrpersonen blieb bei der Beschreibung dieses Aspektes vage. Auch auf Nachfrage konnte oft nicht eindeutig geklärt werden, was «Umgang» genau beinhaltet, wie dieser Ausschnitt aus einem Interview illustriert:

«Dass man einfach ihnen, ja, also irgendwie ein Medium vorstellt, oder, also sei es jetzt ein Online-Medium oder auch offline, dass sie ja, wissen, wie man zum Beispiel ein Wörterbuch benutzt oder so, dass sie, da, ja, den Umgang, dass man halt wie in der Schule

gewisse Sachen anschaut und dann auch dort, das ihnen zeigt, wie man es vielleicht richtig anwendet oder welche Arten es für die Anwendung gibt.» (Interview LP11, siehe Anhang D11)

Die Ergebnisse zum «Umgang mit Medien» decken sich mit den im Rahmen von Valentina Pejics Masterarbeit (2024) erhobenen Daten. Zehn der 16 Lehrpersonen stellen sich Medienkompetenz ebenfalls als «Umgang mit Medien» erlernen vor und blieben bei der Beschreibung, was dieser Umgang beinhaltet, ebenfalls vage.

Neun der 16 Lehrpersonen machten Aussagen zu Aspekten, die die Medienkompetenz «Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverarbeitung» betreffen. Häufig erwähnt wurde dabei, dass es relevant sei zu wissen, dass Inhalte und Bilder nicht echt bzw. manipuliert sein können und die Lernenden lernen sollen, solche Inhalte zu erkennen und die Absichten dahinter zu beurteilen. Lehrperson 9 beschreibt dies folgendermassen:

«Dazu würde ich zum Beispiel auch noch Fake News zählen, dass man sich so in der Medienwelt, wie man sich zurechtfindet, also eine Information anhand des persönlichen Wissens bewerten können. Zum Beispiel sind das Fake News, sind das keine Fake News? Was machen Fake News aus? Wie ist der Umgang damit? Was sind seriöse Quellen zum Beispiel?» (Lehrperson 9, siehe Anhang D9)

Im Zusammenhang mit dieser Medienkompetenz fiel häufig der Begriff «Fake News». Dieser wurde von neun Lehrpersonen an einer oder mehreren Stellen im Interview erwähnt.

Aussagen, die «Sicherheitsaspekte und -regeln» betreffen, wurden ebenfalls von neun Lehrpersonen gemacht. Diese betrafen hauptsächlich den Umgang mit eigenen Daten, beispielsweise persönlichen Bildern, in sozialen Netzwerken. Eine Lehrperson erzählte, dass sie die Lernenden direkt auf ihre Profile anspreche, sofern diese öffentlich seien:

«Ja, was ist, also ich gehe oft auch mal nachschauen, wer ist da öffentlich, welche Profile sind öffentlich von den Kindern und sage denen auch klar, was sollte man vielleicht nicht so öffentlich lassen, weil jeder hat Zugriff, jeder kann deine Bilder nehmen und du gibst eigentlich denen das Recht, das auch zu nehmen, weil du stellst es öffentlich, oder?» (Lehrperson 12, siehe Anhang D12)

Sieben Lehrpersonen erwähnten Aspekte, die der Medienkompetenz «Gestalten und Verarbeiten» zugeordnet wurden. Die meisten erwähnten dabei den Einsatz von Programmen wie Word, PowerPoint oder Audacity zur Gestaltung von Text- und Tondokumenten oder zum Gestalten von Präsentationen. Der Aspekt der Verbreitung spielte, abgesehen von zwei Lehrpersonen, bei den Aussagen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Nur eine Lehrperson erwähnte einen Aspekt, der der Medienkompetenz «Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten» zugeordnet wurde.

Fünf Lehrpersonen beschrieben im Zusammenhang mit Medienbildung und Medienkompetenzen auch Kompetenzen, aus dem Informatikbereich, zum Beispiel das Programmieren und die Kenntnis über Hard- und Software.

Neun Lehrpersonen trafen Aussagen zu Aspekten, die keiner der genannten Kategorien zugeordnet werden konnten oder zu unspezifisch waren, um sie eindeutig zuordnen zu können.

Gruppierung zum Verständnis von Medienkompetenz

Die Auswertung der Daten ergab, dass keine Lehrperson in ihrer Beschreibung von Medienbildung und der Aufzählung der relevanten Medienkompetenzen alle Aspekte von Medienkompetenz erwähnte. Auffallend war, dass viele Lehrpersonen bei der Beschreibung von Medienbildung und Medienkompetenz nicht dieselben Aspekte nannten wie bei der Aufzählung der bedeutendsten Medienkompetenzen. Zwischen den Lehrpersonen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen der Anzahl erwähnter Aspekte. Tabelle 11 gibt einen Überblick über die Auswertung.

Tabelle 11

Anzahl Aussagen zu den einzelnen Aspekten pro Lehrperson

Verständnis Medienbildung und Medienkompetenzen		LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16
MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen) Anwendungen	Informationen suchen, Wissen aneignen	K	B	B					B K	B K		K	B	K		B B	K
	Kooperation und Kommunikation	K							B				K	K			
	Mediennutzung zur Unterhaltung									B B K			K	B			
	Pure Bedienkompetenz	K	B K		B K	K	K	K				K K	B K	K		B	
MK - Gestalten und Verbreiten eigener Medienbeiträge						K	K		K	B	B		K		B		
MK - Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten														B			
MK - Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen		K	B B B K	B	B B K	K	K		B	K K	B	B	B B K	B K	K K		B B
MK - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung				K			B K K	K	K	K			B	B K		B	B

<i>Sicherheitsaspekte und -regeln</i>	B K	B K		K	B		K	K				B	B	B B		
<i>Restkategorie</i>	B	B K	K K		K		K	K		B	K	K K	B	K	K	B
<i>Umgang</i>	B	B	B K	B	B		B K	K	B B K	K	B B	B	K	B		B B
<i>Informatikkompetenzen (IK)</i>	B K			K	K K			B K								K

Anmerkung. Die Tabelle zeigt, welche Lehrperson wie viele Aussagen zu den einzelnen Aspekten von Medienkompetenz gemacht hat. B steht dabei für eine Aussage im Zusammenhang mit der Vorstellung von Medienbildung, K für eine Aussage im Zusammenhang mit relevanten Medienkompetenzen der 5. und 6. Klasse. Jede Aussage wurde einmal gezählt. Die Farben in der Tabelle entsprechen den unten beschriebenen Gruppen.

Aufgrund der Verteilung der Aussagen wurde versucht, die Lehrpersonen in Gruppen einzuteilen. Folgende Gruppen ergaben sich:

Gruppe 1: Medienkompetenz als Handhabung von Medien

Dieser Gruppe gehören Lehrpersonen an, die Medienbildung und -kompetenz hauptsächlich aus der Perspektive der Anwendung und Handhabung betrachten. Sie beschreiben vor allem Bedienkompetenzen oder Aspekte, die keinem Aspekt von Medienkompetenz eindeutig zugeordnet werden können. Auch Lehrpersonen, deren Beschreibungen nur einen Aspekt von Medienkompetenz beinhalten, werden dieser Kategorie zugeordnet.

Gruppe 2: Unvollständiges Verständnis von Medienkompetenz

Dieser Gruppe gehören Lehrpersonen an, die bei ihrer Beschreibung von Medienbildung und Medienkompetenz zwar Aspekte von Medienkompetenz erwähnen, jedoch auch mehrere Aspekte unerwähnt lassen. Gemeint sind Lehrpersonen, die in ihrer Beschreibung zwei bis drei der fünf Aspekte von Medienkompetenz erwähnen. Häufig werden von dieser Gruppe auch Bedienkompetenzen oder Aspekte beschrieben, die keinem Aspekt von Medienkompetenz eindeutig zugeordnet werden können.

Gruppe 3: Umfassende Medienkompetenz

Dieser Gruppe gehören Lehrpersonen an, die neben den Bedienkompetenzen auch vier oder fünf Aspekte von Medienkompetenz beschreiben. Dies deutet darauf hin, dass die Lehrpersonen ein breites Verständnis von Medienkompetenz besitzen und in der Lage sind, Medienkompetenz aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Die Einteilung in die Gruppen zeigt, dass die Mehrheit, das heisst zehn der 16 Lehrpersonen, der Gruppe 2 zuzuordnen sind. Der Gruppe 1 und Gruppe 3 gehören mit zwei bzw. vier Personen deutlich weniger Lehrpersonen an.

4.2.2 Wissen über Medienkompetenz

FF2: Welche Überschneidungen lassen sich zwischen den Kompetenzstufen des Modullehrplans M&I im Bereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch identifizieren und werden die Überschneidungen sichtbar gemacht?

Das Wissen der Lehrperson wurde anhand von verschiedenen Kategorien und aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert.

Fremdeinschätzung des Wissens

Das Wissen der Lehrperson wurde anhand von unterschiedlichen Kategorien und aus verschiedenen Perspektiven analysiert. So gibt es eine Fremdeinschätzung des Wissens, für die die Kategorien «Definition Medienbildung», «Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse» und «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21». Die Aussagen in diesen Kategorien wurden einem Rating unterzogen (siehe Kapitel 3.2.6). Die Fremdeinschätzung des Wissens zeigt, dass das Rating der Kategorien «Definition Medienbildung» und «Wichtige Medienkompetenzen der 5./6. Klasse» bei über der Hälfte der Lehrpersonen mit dem Rating der Kategorie «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21» übereinstimmt (vgl. Tabelle 12).

Tabelle 12

Übersicht die Fremdeinschätzung des Wissens der Lehrpersonen

Miteinbezogene Kategorien	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16
Fremdeinschätzung Wissen																
Definition Medienbildung und wichtige Medienkompetenzen																
Wissen und Bedeutung																

Anmerkung. Die Tabelle zeigt die Fremdeinschätzung des Wissens der Lehrpersonen. Die Farbe Rot kennzeichnet Bereiche, in denen die Lehrpersonen über kein Wissen/keine Kompetenz verfügen. Gelb kennzeichnet Bereiche, in denen oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen oder oberflächlich, wenig ausgeprägte Kompetenzen vorhanden sind. Grüne Bereiche kennzeichnen vertieftes Wissen oder hohe Kompetenz. Hellere Zeilen sind Unterbereiche der dunkleren Zeilen.

Bei fünf Lehrpersonen stimmten die Ergebnisse der Ratings der Kategorien nicht überein. Die Lehrperson 6 und Lehrperson 9 erzählten bei der Frage nach der Definition und den relevanten Medienkompetenzen ausführlicher und detaillierter als bei den vorgelegten Medienkompetenzen aus dem Lehrplan 21. Die Lehrpersonen 10, 11 und 15 haben hingegen bei den Fragen nach der Definition und den relevanten Medienkompetenzen weniger umfangreich und weniger differenziert erzählt als bei den vorgelegten Medienkompetenzen des Lehrplan 21. Diese Lehrpersonen beschrieben die Mehrheit der Medienkompetenzen in eigenen Worten und nannten teilweise auch Beispiele aus dem eigenen Unterricht. Die Kompetenz E) «Die Schülerinnen und Schüler können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungs austausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen.» war die einzige Kompetenz, bei der zwei Lehrpersonen äusserten, dass sie nicht genau verstünden, was die Kompetenz bedeute.

Bei der Fremdeinschätzung des Wissens wurde das Rating der Kategorie «Wissen und Bedeutung zu spezifischen Medienkompetenzen aus dem LP21» höher gewichtet als das der Definition und den relevanten Medienkompetenzen, da die Lehrpersonen bei der Definition und den relevanten Medienkompetenzen selbst entscheiden konnten, was sie erzählen und so Unsicherheiten besser verbergen konnten als bei der Frage nach dem Wissen und der Bedeutung vorgelegter Medienkompetenzen.

Bei der Auswertung ergab sich, dass die Lehrpersonen bei den Kompetenzen A und B über das ausgeprägteste Wissen verfügten. Bei Kompetenz C und D war das Wissen etwas geringer. Bei den Kompetenzen A, B, C und D waren alle Lehrpersonen in der Lage, zu beschreiben, was die Kompetenz bedeutete. Bei Kompetenz E war das Wissen der Lehrperson allgemein tiefer. Nur die Hälfte der Lehrpersonen war in der Lage, diese Kompetenz differenziert zu beschreiben und eigene Beispiele zu nennen. Zudem gaben zwei Lehrpersonen an, dass sie über diese Kompetenz keine Auskunft geben können.

Selbsteinschätzung des Wissens

Für die Selbsteinschätzung des Wissens wurden die in den Interviews angegebenen Einschätzungen zum Fachwissen und zur Vermittlungskompetenz der Lehrpersonen ausgewertet (siehe Kapitel 3.2.4, S. 47). Hierfür wurden die Einschätzungen der Lehrpersonen zu den fünf Medienkompetenzen addiert. Die Lehrpersonen schätzten ihr Fachwissen und ihre Vermittlungskompetenz auf einer Skala von 1 bis 5 ein. Entsprechend liegt der tiefst mögliche Gesamtwert bei 5 und der höchstmögliche Gesamtwert bei 25. Beim Fachwissen lagen die Einschätzungen insgesamt zwischen 14,5 und 23 und bei der Vermittlungskompetenz zwischen 14 und 23,5. Der Mittelwert des Fachwissens liegt bei 18,5 und bei der Vermittlungskompetenz bei 18,75. Beim Fachwissen stuften die Lehrpersonen ihr Wissen zwischen 1,5 und 5 ein, bei der Vermittlungskompetenz zwischen 1 und 5.

Die Werte der einzelnen Kompetenzen liegen nahe beieinander. Wie bei der Fremdeinschätzung des Wissens wurden auch bei der Selbsteinschätzung des Fachwissens die Kompetenzen A mit einem Durchschnittswert von 3,9 und B mit einem Durchschnittswert von 3,8 am höchsten eingestuft. Im Gegensatz zur Fremdeinschätzung erhält bei der Selbsteinschätzung des Fachwissens die Kompetenz D mit einem Durchschnittswert von 3,5 den tiefsten Wert. Die Kompetenzen C und E liegen mit 3,7 dazwischen.

Bei der Selbsteinschätzung der Vermittlungskompetenz zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Die am höchsten eingeschätzte Kompetenz ist C mit einem Durchschnittswert von 4,0. Wenig tiefer eingeschätzt wurden die Kompetenzen A und B mit einem Durchschnittswert von 3,9. Die Kompetenzen D und E wurden mit einem Durchschnittswert von 3,5 am tiefsten eingeschätzt.

Die ermittelten Werte wurden anschliessend in eine dreistufige Skala umgewandelt, um die Ergebnisse mit der Fremdeinschätzung vergleichen zu können (siehe Kapitel 3.2.4, S. 47). Daraus ergaben sich die in Tabelle 13 dargestellten Ergebnisse.

Tabelle 13

Übersicht die Selbsteinschätzung des Wissens der Lehrpersonen

Miteinbezogene Kategorien	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16
Selbsteinschätzung Fachwissen	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green
Selbsteinschätzung Vermittlungskompetenz	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green

Anmerkung. Die Tabelle zeigt die Selbsteinschätzung des Wissens der Lehrpersonen. Die Farbe Rot kennzeichnet Bereiche, in denen die Lehrpersonen über kein Wissen/keine Kompetenz verfügen. Gelb kennzeichnet Bereiche, in denen oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen oder oberflächlich, wenig ausgeprägte Kompetenzen vorhanden sind. Grüne Bereiche kennzeichnen vertieftes Wissen oder hohe Kompetenz.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Selbsteinschätzung des Fachwissens in den meisten Fällen mit der Selbsteinschätzung der Vermittlungskompetenz übereinstimmt. Diesen Zusammenhang äusserten mehrere Lehrpersonen in den Interviews auch. Einzig bei Lehrperson 3 zeigte sich ein Unterschied. Sie schätzte ihr Fachwissen mit einem Wert von 17 deutlich tiefer ein als ihre Vermittlungskompetenz mit einem Wert von 20. Anhand der Aussagen im Interview lässt sich dieser Unterschied begründen. Beim Fachwissen gab die Lehrperson an, dass sich viel wandelt, es immer wieder Neues gibt und man immer noch mehr lernen könne. Bei der Vermittlungskompetenz hingegen äusserte sie: *«Ich weiss nicht, ob ich mich überschätze, aber ich habe wie so das Gefühl, so auf der 5./6. so, ich habe wirklich das Wissen...»* (Lehrperson 3, siehe Anhang D3).

4.2.3 Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz

Bei der Einschätzung der Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule wurden die geäußerten Chancen und Bedenken sowie positive und negative Äusserungen in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz analysiert. Auch der Eindruck während des gesamten Interviews floss in die Einschätzung der Einstellung ein.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Lehrpersonen in der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule Chancen sehen. Bei sieben Lehrpersonen überwiegt die Anzahl genannter Chancen die Anzahl genannter Bedenken. Bei fünf Lehrpersonen ist die Anzahl der genannten Chancen und Bedenken ausgeglichen. Bei einer Lehrperson überwiegt die Anzahl genannter Bedenken. Die Summe der genannten Chancen ist mit 38 doppelt so hoch wie die Summe der genannten Bedenken (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14

Anzahl geäußelter Chancen und Bedenken pro Lehrperson

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16	Total
Chancen	2	1	1	4	4	2	5	1	4	1	1	2	1	4	1	4	38
Bedenken	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	3	1	1	1	3	19

Die genannten Chancen der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule lassen sich in mehrere Themenbereiche gliedern (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11

Übersicht über die Themenbereiche der genannten Chancen

Anmerkung. Die Abbildung zeigt, wie viele Lehrpersonen den jeweiligen Themenbereich genannt haben. (n = 16)

Am häufigsten genannt wurde das Potenzial bei der Vorbereitung auf den Beruf, das Studium oder allgemein die Zukunft. Sechs Lehrpersonen sehen Chancen, mit der Vermittlung von Medienkompetenz zur Prävention und zur Sicherheit der Lernenden beizutragen, beispielsweise bezogen auf das Thema Cybermobbing. Neben den Chancen für die Lernenden sehen die Lehrpersonen auch Chancen für ihren Unterricht. So erwähnten vier Lehrpersonen, dass ihnen die Vermittlung von Medienkompetenz auch neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Unterricht eröffnet. Lehrperson 5 beschreibt, dass ihr Unterricht offener und abwechslungsreicher wird.

«Zum Beispiel mit Flipped Classroom, wir nehmen teilweise Lernvideos auf. Und die Kinder schauen sich die Videos in ihrer Lernzeit an und kommen dann mit Fragen zurück. Sie helfen mir als Lehrperson, dass ich auch viel öfter in einer Coachingfunktion unterwegs sein kann. Gerade wenn wir selber Lernvideos herstellen. Oder wenn die Kinder Lernvideos herstellen und teilen. Differenzieren fällt leichter.» (Lehrperson 5, siehe Anhang D5)

Ebenfalls fünf Lehrpersonen sehen Potenzial in der hohen Motivation der Lernenden und dem Lebensweltbezug bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Eine Lehrperson beschreibt dies folgendermassen:

«Und ich sehe viele Chancen dahingehend, dass man, also es ja ein Thema ist, das Schülerinnen und Schüler auch sehr interessiert. Und dass man sie dort auch abholen kann. Und sie reden ja eigentlich mega gerne über das und lernen auch sehr gerne Neues in diesem Bereich. Also wie so die Chance, dass sie wirklich auch motiviert sind, dort etwas zu lernen. (...) Das ist eigentlich relativ offen in diesem Themenbereich. Wo ich jetzt vielleicht sagen würde, ich weiss auch nicht, in Mathe oder Deutsch. Gibt es ja schon dann Kinder, die irgendwann so abhängen, nicht mehr mitarbeiten. Und wenn es um so Themen wie Medien geht, ich glaube, dass sehen alle Kinder, dass das für sie auch wichtig, oder viele Kinder sehen, dass das für sie wirklich Relevanz hat im Leben.» (Lehrperson 2, siehe Anhang D2)

Drei Lehrpersonen sehen in der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule auch eine Förderung der Chancengleichheit, da alle Kinder Zugang zu relevanten Kompetenzen erhalten. Lehrperson 16 beschreibt dies wie folgt:

«Weil wir eben mit den ganzen Medien und mit dem Internet aufwachsen und in dieser Welt uns befinden, finde ich auch, müssen wir die Kinder in diesem Bereich auch schulen. Und ja, eben, alle Eltern haben auch nicht Zeit für das oder eben sind halt auch unsicher teilweise. Es ist ja, manchmal würden sie vielleicht den Kindern gerne etwas zeigen, aber sie haben selber vielleicht zu wenig Ahnung. Und deswegen, finde ich, gehört halt dieser Bereich schon in die Schule.» (Lehrperson 6, siehe Anhang D6)

Auf die Frage nach den Bedenken äusserten sieben Lehrpersonen Bedenken im Zusammenhang mit der Nutzung von Medien. Fünf Lehrpersonen nennen Bedenken in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz und vier Lehrpersonen äussern keine Bedenken (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12

Häufigkeit der genannten Bedenken

Anmerkung. Die Abbildung zeigt, wie häufig Bedenken zur Nutzung und zur Vermittlung geäussert wurden. Vier Lehrpersonen der 16 Lehrpersonen äusserten keine Bedenken.

Die Bedenken, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Medien geäussert wurden, waren vielseitig. Einige nannten Bedenken, dass die Handschrift und die Rechtschreibung der Lernenden durch die häufige Nutzung digitaler Medien im Unterricht negativ beeinflusst wird. Andere äussern Bedenken, dass die Lernenden den Fokus zu stark auf die digitale und virtuelle Welt setzen und in den Worten von Lehrperson 7 (siehe Anhang D7) «*das Leben draussen*» vergessen. Weitere Bedenken beziehen sich auf die Gefahren, die die Lehrpersonen bei der Mediennutzung sehen. So wird auch geäussert, dass die Lernenden durch die Nutzung von Medien eher mit Cybermobbing oder bedenklichen Inhalten im Internet konfrontiert sind.

Bei den Bedenken bei der Vermittlung betrafen vier der sechs Äusserungen die Person, die die Inhalte vermittelt. Die Bedenken betreffen die mangelnde Kompetenz der Lehrpersonen, wie folgende Äusserung illustriert:

«Dass sie, dass es ihnen zu wenig wichtig ist oder dass sie selber nicht kompetent, nicht kompetent genug sind oder nicht erkennen, wo sie nicht kompetent genug sind. Ich glaube, nicht kompetent genug sein ist ein Problem, aber das nicht zu erkennen ist noch ein anderes.» (Lehrperson 8, siehe Anhang D8)

Eine Lehrperson äusserte Bedenken, dass sie im Unterricht zu wenig Zeit habe, alle Medienkompetenzen zu fördern. Eine andere Lehrperson hatte Bedenken, dass die Eltern

gegebenenfalls andere Ansichten bezüglich der Vermittlung von Medienkompetenz hätten als sie selbst.

Das Verhältnis zwischen positiven und negativen Äusserungen im Zusammenhang mit Medien, Mediennutzung und der Vermittlung von Medienkompetenz ist dem Verhältnis zwischen geäusserten Chancen und Bedenken ähnlich. So gab es 23 positive und zehn negative Äusserungen, wobei sich zehn Lehrpersonen positiv äusserten und fünf negativ. Unter diesen fünf Lehrpersonen gab es nur eine Person, die sich ausschliesslich negativ äusserte. Die Äusserungen ähneln den Aussagen, die die Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Frage nach den Chancen und Bedenken trafen.

Aufgrund der Analyse der beschriebenen Kategorien und des Gesamteindrucks der Interviews wurden drei Gruppen gebildet.

Gruppe 1: Mehrheitlich negative Einstellung

Lehrpersonen in dieser Gruppe besitzen überwiegend negative Ansichten gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule. Sie könnten Bedenken hinsichtlich des Nutzens, der Notwendigkeit oder der Umsetzbarkeit haben. Mögliche Gründe könnten sein:

- Skepsis gegenüber der Bedeutung von Medienkompetenz
- Zweifel an der eigenen Kompetenz, Medienkompetenz zu vermitteln
- Befürchtungen, dass die Vermittlung von Medienkompetenz andere wichtige Lehrinhalte verdrängt

Gruppe 2: Ambivalente Einstellung

Lehrpersonen in dieser Gruppe haben eine ambivalente Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule. Diese Gruppe zeichnet sich durch eine gleichzeitige Präsenz sowohl positiver als auch negativer Ansichten aus. Mögliche Gründe könnten sein:

- Erkennen der Bedeutung und des Nutzens von Medienkompetenz, aber auch Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung
- Sehen von Vorteilen als auch Herausforderungen der Integration von Medienkompetenz in den Unterricht
- Abhängigkeit vom Kontext, wobei in bestimmten Situationen oder für bestimmte Aspekte positive und in Bezug auf andere negative Einstellungen herrschen können
- Meinung, dass zusätzliche Unterstützung notwendig ist, um Medienkompetenz effektiv zu vermitteln

Gruppe 3: Mehrheitlich positive Einstellung

Lehrpersonen in dieser Gruppe zeigen überwiegend positive Einstellungen gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule. Sie betonen den Mehrwert und die Notwendigkeit der Integration von Medienkompetenz in den Unterricht und sehen sich selbst in der Lage, diese Kompetenz zu vermitteln. Mögliche Merkmale könnten sein:

- Überzeugung, dass Medienkompetenz eine grundlegende Fähigkeit für Lernende darstellt
- Vertrauen in die eigene Kompetenz und die verfügbaren Ressourcen, um Medienkompetenz effektiv zu vermitteln
- Positive Erfahrungen oder Weiterbildungen, die ihre Einstellung gestärkt haben

Die Auswertung ergab, dass keine Lehrperson eine mehrheitlich negative Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule hat. Fünf Lehrpersonen haben eine ambivalente Einstellung und elf Lehrpersonen eine mehrheitlich positive Einstellung (vgl. Tabelle 15).

Tabelle 15

Einschätzung der Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16
Fremdeinschätzung Einstellung	gelb	grün	grün	grün	grün	grün	gelb	grün	grün	grün	gelb	grün	gelb	grün	grün	gelb

Anmerkung. Die Tabelle zeigt Einschätzung der Einstellung der Lehrpersonen. Die Farbe Rot kennzeichnet eine mehrheitlich negative Einstellung, gelb eine ambivalente Einstellung und grün eine mehrheitlich positive Einstellung.

Bei der Analyse der Interviews fielen zwei Lehrpersonen durch mehrmalige Äusserungen von Unsicherheit auf. Sowohl Lehrperson 7 als auch Lehrperson 13 sagten an mehreren Stellen des Interviews, dass ihr eigenes Wissen nicht ausreiche und sie sich Unterstützung wünschen oder auf Unterstützung angewiesen seien.

4.2.4 Wissen und Einstellungen gegenüber fächerintegrativer Vermittlung von Medienkompetenz

Bei der Einschätzung der Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der fachintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch wurden mehrere Kategorien analysiert. Zum

einen wurden in den Kategorien «Idealvorstellungen zur Vermittlung von Medienkompetenz» und «Integration in den Unterricht» Aussagen zur Vermittlungsform berücksichtigt. Elf Lehrpersonen beschrieben in ihrer Idealvorstellung, dass die Vermittlung von Medienkompetenz fachübergreifend oder fachintegriert unterrichtet werden sollte. Zehn Lehrpersonen beschrieben ein Unterrichtsvorhaben oder ein Projekt zur Vermittlung von Medienkompetenzen, das ganz oder teilweise im Fach Deutsch durchgeführt wurde. Zwei Lehrpersonen äusserten weder bei der Idealvorstellung noch bei der Beschreibung des Unterrichtsvorhabens fachintegrative Ansätze. Bei der Frage nach dem Stellenwert des Faches Deutsch bei der Vermittlung von Medienkompetenz sagten zwölf Lehrpersonen, der Stellenwert sei hoch oder machten eine Äusserung, die auf einen hohen Stellenwert hindeutet. Eine Lehrperson erklärte, die Inhalte seien gut kombinierbar. Zwei Lehrpersonen sahen keine Verbindungen beziehungsweise schätzten den Stellenwert tief ein. Eine Lehrperson gab keine konkrete Antwort. Im Zusammenhang mit dieser Frage äusserten mehrere Lehrpersonen, dass sie auch den Stellenwert anderer Fächer hoch einschätzten. Das Fach NMG wurde dabei mit neun Nennungen am häufigsten erwähnt.

Um das Wissen der Lehrpersonen in Bezug auf die fachintegrative Vermittlung von Medienkompetenzen im Fach Deutsch zu ermitteln, wurden die Aussagen aus den Kategorien «Stellenwert anderer Fächer bei der Vermittlung von Medienkompetenz» und «Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und Medien» einem Rating unterzogen (siehe Kapitel 3.2.6). Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefasst.

Die Hälfte der Lehrpersonen hat mehrere Verbindungen beschrieben und diese teilweise mit konkreten Beispielen illustriert. Sieben Lehrpersonen nannten mehrere Verbindungen, die Beschreibungen waren jedoch weniger ausführlich und differenziert. Eine Lehrperson äusserte, dass sie keine Verbindungen sehe.

Tabelle 16

Einschätzung des Wissens und der Einstellung gegenüber der fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fachbereich Deutsch

	Wissen und Einstellung zu Integration in den Fachbereich Deutsch	Idealvorstellung zur Vermittlung von MK: Fachintegrativ/-übergreifend	Integration in den Unterricht: Beispiel Deutschunterricht?	Stellenwert Deutsch	Wissen in Bezug auf fachintegrative Vermittlung von Medienkompetenzen im Fach Deutsch
LP1		Nein	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Präsentieren • Textverarbeitung
LP2		Ja	Nein	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Arbeiten • Hörspiel/Video • Informationsbeschaffung • Präsentieren • Quellen integrieren

LP3		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Lesestrategien • Präsentieren
LP4		Ja	Nein	Alle Fächer gleich hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Präsentieren
LP5		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Bildrechte • Informationsbeschaffung • Quellen integrieren • Video
LP6		Ja	Ja	Gut kombinierbar	<ul style="list-style-type: none"> • Lesen • Textverarbeitung
LP7		Nein	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Lesen • Zusammenfassen von Informationen
LP8		Ja	Nein	Noch zu wenig, gibt viele Überschneidungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Arbeiten • Hörspiel • Informationsbeschaffung • Lesekompetenz • Präsentieren • Quellen integrieren • Textverarbeitung
LP9		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Hörspiel/Video • Informationsbeschaffung • Lesekompetenz • Präsentieren • Quellen integrieren
LP10		Nein	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Hörspiel/Video • Informationsbeschaffung • Präsentation • Textverarbeitung
LP11		Nein	Nein	Tief	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Präsentieren • Quellen integrieren
LP12		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Hörspiel/Video • Informationsbeschaffung • Lesekompetenz • Präsentieren • Quellen integrieren • Textverarbeitung
LP13		Ja	Nein	Keinen	Keine Verbindungen
LP14		Nein	Nein	Keine Äusserung	<ul style="list-style-type: none"> • Hörspiel • Informationsbeschaffung • Präsentieren • Quellen integrieren • Textverarbeitung
LP15		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Lesekompetenz
LP16		Ja	Ja	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung • Lesekompetenz • Präsentieren • Quellen integrieren • Textverarbeitung

Anmerkung. Die Tabelle zeigt das Wissen und die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der fächer-integrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch. Die Farbe Rot kennzeichnet eine mehrheitlich negative Einstellung und/oder mangelndes Wissen, Gelb eine ambivalente Einstellung und/oder oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen und Grün eine mehrheitlich positive Einstellung und/oder ein vertieftes Wissen.

Am häufigsten wurden Überschneidungen im Zusammenhang mit Informationsbeschaffung oder Präsentationen genannt. Die Informationsbeschaffung wurde 13-mal und die Vorbereitung und/oder Durchführung von Präsentationen wurde elfmal genannt. Ebenfalls von mehr als der Hälfte der Lehrpersonen wurde die Integration von Quellen, die Textverarbeitung und das Lesen, die Lesekompetenz oder Lesestrategien als Verbindung genannt.

Die finale Einschätzung des Wissens und der Einstellung gegenüber der Integration der Vermittlung von Medienkompetenz in den Deutschunterricht basiert auf den in Tabelle 16 aufgeführten Aspekten und dem Gesamteindruck des Interviews.

Aufgrund der Analyse der beschriebenen Kategorien und des Gesamteindrucks der Interviews wurden drei Gruppen gebildet.

Gruppe 1: Mehrheitlich negative Einstellung und mangelndes Wissen

Diese Gruppe zeichnet sich durch eine negative Einstellung und mangelndes Wissen zur fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch aus. Sie erkennen keine Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und der Medienkompetenz und bewerten den Stellenwert der Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht als gering.

Gruppe 2: Ambivalente Einstellung und/oder unvollständiges Wissen

Diese Gruppe besitzt eine ambivalente Einstellung und/oder oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen zur Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch. Sie erkennen einige Verbindungen und sehen mehrheitlich das Potenzial der Integration, sind aber weniger ausführlich in ihrer Beschreibung und Nennung von konkreten Beispielen.

Gruppe 3: Mehrheitlich positive Einstellung und umfassendes Wissen

Diese Gruppe zeigt eine positive Einstellung und/oder ein vertieftes Wissen zur fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fach Deutsch. Sie erkennen zahlreiche Verbindungen, beschreiben diese detailliert und nennen konkrete Beispiele und Ansätze zur Integration.

Die Hälfte der Lehrpersonen gehört Gruppe 3 an. Diese Lehrpersonen verfügen sowohl über eine mehrheitlich positive Einstellung gegenüber der fachintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz als auch über das Wissen, um Verbindungen zwischen dem Fach Deutsch und dem Kompetenzbereich Medien zu erkennen und für den Unterricht zu nutzen. Sieben Lehrpersonen gehören der Gruppe 2 an, besitzen eine mehrheitlich positive Einstellung gegenüber der fachintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz und schätzen auch den Stellenwert des Fachs Deutsch hoch ein, verfügen jedoch über ein unvollständiges Wissen, um einen Grossteil der Verbindungen zu erkennen und diese für den Unterricht zu nutzen. Eine der

sieben Lehrpersonen hat den Stellenwert des Fachs Deutsch als tief eingeschätzt und eine andere hat keine Angaben gemacht. Eine Lehrperson gehört der Gruppe 1 an. Sie sieht keine Verbindungen zwischen der Vermittlung von Deutsch- und Medienkompetenzen und rechnet auch dem Fach Deutsch keinen Stellenwert bei der Vermittlung von Medienkompetenzen zu.

4.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der U2

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung 2 sind in Tabelle 17 dargestellt. Die Übersicht zeigt, dass das Wissen von acht Lehrpersonen aufgrund ihrer Äusserungen bezüglich ihrer Vorstellung von Medienbildung und wichtigen Medienkompetenzen tiefer eingeschätzt wurde als aufgrund ihrer Beschreibungen von konkreten Medienkompetenzen. Bei einer Lehrperson war es umgekehrt. Bei sieben Lehrpersonen stimmten die Einschätzungen überein.

Tabelle 17

Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung 2

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	LP11	LP12	LP13	LP14	LP15	LP16
Verständnis Medienbildung und Medienkompetenz (Gruppierung)	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
Fremdeinschätzung Wissen	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow
Selbsteinschätzung Wissen (Fachwissen und Vermittlungskompetenz)	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green
Fremdeinschätzung Einstellung (Gruppierung)	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow
Wissen und Einstellung zu Integration in den Fachbereich Deutsch (Gruppierung)	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Gesamteinschätzung	Yellow	Green	Green	White	Green	Yellow	White	Green	Green	White	Yellow	Green	White	White	White	White

Anmerkung. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Einschätzung von Wissen und Einstellung in Bezug auf die Vermittlung von Medienkompetenz. Die Farbe Rot kennzeichnet eine mehrheitlich negative Einstellung und/oder mangelndes Wissen, Gelb eine ambivalente Einstellung und/oder oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen und Grün eine mehrheitlich positive Einstellung und/oder ein vertieftes Wissen. Die Gesamteinschätzung setzt sich aus den Einschätzungen der einzelnen Aspekte zusammen.

Die Fremdeinschätzung des Wissens stimmte nur bei sechs Lehrpersonen mit der Selbsteinschätzung überein. Die Einschätzung aufgrund des Verständnisses von Medienbildung und den relevanten Medienkompetenzen stimmte nur in vier Fällen überein.

Die Fremdeinschätzung des Wissens und die Fremdeinschätzung der Einstellung stimmten bei sechs Lehrpersonen mit der Fremdeinschätzung des Wissens und der Einstellung zur fach-integrativen Vermittlung von Medienkompetenz im Fachbereich Deutsch überein, in fünf Fällen zumindest teilweise.

Bei einer Lehrperson deckten sich alle Einschätzungen. Lehrperson 8 verfügt grundsätzlich über ein umfassendes Wissen und eine mehrheitlich positive Einstellung. Bei sieben Lehrpersonen weicht nur eine Einschätzung von den anderen vier eingeschätzten Aspekten ab. Die Lehrpersonen 2, 5, 9 und 12 verfügen mehrheitlich ebenfalls über ein umfassendes Wissen und eine eher positive Einstellung. Auch Lehrperson 3 gehört eher dieser Gruppe an. Die Lehrpersonen 1, 6 und 11 verfügen eher über ein oberflächliches Wissen und eine ambivalente Einstellung. Bei den Lehrpersonen 4, 7, 10, 13, 14, 15 und 16 zeichnet sich nur eine geringe oder keine eindeutige Übereinstimmung ab.

5. Diskussion

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der fächerintegrativen Vermittlung von Medienkompetenz in der 5. und 6. Klasse im Fach Deutsch. In diesem Zusammenhang wurden Parallelen zwischen den im Lehrplan 21 formulierten Medienkompetenzen und gängigen Medienkompetenzmodellen analysiert. Zudem wurde mittels Interviews untersucht, inwiefern Lehrpersonen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen des Kompetenzbereichs Medien und des Fachs Deutsch erkennen und ob sie dieses Wissen für die fächerintegrative Vermittlung von Medienkompetenz nutzen. In den folgenden Kapiteln werden die zentralen Ergebnisse der Untersuchungen dargestellt und diskutiert. Darüber hinaus erfolgt eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel mit den vier Fragestellungen in Beziehung gesetzt und zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen.

5.1.1 Lehrplan 21 und Medienkompetenzmodelle

FF1: Welche Parallelen können zwischen gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereiches Medien des Modullehrplans M&I im Zyklus 2 identifiziert werden?

Die Ergebnisse der Analyse der Kompetenzstufen des Zyklus 1 und 2 aus dem Kompetenzbereich Medien des Modullehrplans M&I zeigen, dass zwischen dem Lehrplan 21 und dem Medienkompetenzmodell von Baacke (1996) sowie dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) Parallelen existieren, jedoch in unterschiedlichem Umfang.

Bei Baackes Medienkompetenzmodell zeigten sich eher inhaltliche als strukturelle Überschneidungen. So liessen sich zwar bis auf zwei Kompetenzstufen alle Kompetenzstufen einer Unterdimension von Baacke zuordnen. Die Kompetenzstufen der Kompetenzen MI.1.2 «Medien und Medienbeiträge verstehen» und MI.1.3 «Medien und Medienbeiträge produzieren» verteilten sich jedoch auf jeweils drei der vier Dimensionen und zugleich ebenso auf mehrere Unterdimensionen. Höhere Übereinstimmungen zeigten sich bei MI.1.1 «Leben in der Mediengesellschaft» und MI.1.4 «Mit Medien kommunizieren und kooperieren». MI.1.1 wurde vollständig der Dimension «Medienkritik» zugeordnet. Die Kompetenzstufen verteilten sich auf die Unterdimensionen «reflexiv» und «ethisch». Alle Kompetenzstufen von MI.1.4 liessen sich der Unterdimension «interaktiv-anbietend» der Dimension «Mediennutzung» zuordnen. Der Fokus

der Unterdimension und der Kompetenz unterscheidet sich jedoch. So steht bei der Unterdimension eher die Nutzung von Dienstleistungen und das Anbieten von Produkten im Mittelpunkt. Bei der Kompetenz geht es hauptsächlich um die Kommunikation und Kooperation mit bzw. über Medien. Die Aspekte «Sicherheit» und «Präsentation» mussten bei der Zuordnung vernachlässigt werden, da sie im Medienkompetenzmodell von Baacke nicht berücksichtigt wurden.

Im Gegensatz zum Vergleich mit Baackes Medienkompetenzmodell zeigen sich beim Vergleich mit dem Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) sowohl inhaltlich als auch strukturell grosse Übereinstimmungen. So lassen sich beispielsweise alle Kompetenzstufen des Lehrplans einem Aufgabenbereich des Medienkompetenzkonzepts zuordnen. Die Zuordnung zeigt gleichzeitig, dass die Medienkompetenzstufen des Lehrplan 21 alle fünf Aufgabenbereiche sowie die Mehrheit der Unterbereiche des Medienkompetenzkonzepts abdecken. Des Weiteren lässt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen der Verteilung der Kompetenzstufen des Lehrplans auf fünf Aufgabenbereiche von Tulodziecki und der Aufteilung des Lehrplans auf die vier Kompetenzen MI.1.1 bis MI.1.4 feststellen. Einzig bei Kompetenz MI.1.2 «Medien und Medienbeiträge verstehen» zeigten sich erhebliche Unterschiede. Die Kompetenzstufen dieser Kompetenz verteilen sich über vier der fünf Aufgabenbereiche von Tulodziecki. Die hohe Diskrepanz bei der Kompetenz MI.1.2 deutet daraufhin, dass sich die Kompetenzstufen dieser Kompetenz inhaltlich deutlich unterscheiden. Ein kurzer Vergleich der Beschreibungen der Kompetenzstufen zeigt, dass sowohl die Rezeption als auch die Reflexion und die gezielte Nutzung von Medien bzw. Medienbeiträgen enthalten sind. Eine Erklärung zur thematischen Zusammensetzung der vier Kompetenzen lässt sich im Lehrplan 21 nicht finden. Der Sicherheitsaspekt musste bei der Zuordnung ebenfalls vernachlässigt werden.

Die Ergebnisse der Lehrplananalyse legen nahe, dass Aufbau wie Inhalt des Modullehrplans M&I im Kompetenzbereich Medien von beiden Modellen beeinflusst wurden. Der Einfluss von Tulodzieckis Medienkompetenzmodell scheint jedoch sowohl inhaltlich als auch strukturell umfassender. Ein Blick auf die in der Theorie beschriebene Entwicklung der Modelle bekräftigt diese Annahme. Tulodzieckis Medienkompetenzkonzept baut auf den Grundideen von Baackes Modell auf (Tulodziecki, 1998). Dies erklärt die grosse inhaltliche Übereinstimmung beider Modelle mit dem Kompetenzbereich Medien. Im Gegensatz zu Baackes Medienkompetenzmodell entwickelte Tulodziecki sein Medienkompetenzkonzept explizit im Hinblick auf den schulischen Kontext (Tulodziecki, 1998). Dies könnte eine Erklärung für die hohe inhaltliche und strukturelle Übereinstimmung zwischen dem Medienkompetenzkonzept und dem Kompetenzbereich Medien bieten. Aufgrund der Untersuchungsanlage können jedoch nur Aussagen über die Höhe der Übereinstimmung gemacht werden. In welcher Form und in welchem Ausmass die beiden Modelle den Aufbau und den Inhalt des Modullehrplans tatsächlich beeinflusst haben, wurde nicht untersucht.

5.1.2 Überschneidungen der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen

FF2: Welche Überschneidungen lassen sich zwischen den Kompetenzstufen des Modullehrplans M&I im Bereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen und den Kompetenzstufen des Fachbereichslehrplans Deutsch identifizieren und werden die Überschneidungen sichtbar gemacht?

Die Ergebnisse der Analyse zeigen eine hohe Anzahl inhaltlicher Überschneidungen bei den Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen des Zyklus 2 mit den Kompetenzstufen des Zyklus 2 des Fachbereichslehrplans Deutsch. Davon wird jedoch nur eine geringe Anzahl in Querverweisen abgebildet.

Bezogen auf den Zyklus 2 weisen sechs der zwölf Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien sowie acht der acht Anwendungskompetenzen insgesamt 39 Überschneidungen mit Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch auf, wobei sie sich auf 15 unterschiedliche Kompetenzstufen beziehen. Die Überschneidungen sind insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Informationen sowie die Präsentation von Wissen und Ergebnissen erkennbar. Im Lehrplan 21 sind im Zyklus 2 jedoch nur zehn Überschneidungen durch Querverweise gekennzeichnet, wobei sieben Querverweise die Anwendungskompetenzen betreffen und drei Querverweise den Kompetenzbereich Medien. Somit ist nur knapp ein Viertel der Überschneidungen mit einem Querverweis versehen.

Die zahlreichen Überschneidungen bestätigen die Möglichkeit, die Vermittlung von Medien- und Anwendungskompetenzen in den Deutschunterricht zu integrieren oder die Vermittlung von Kompetenzen aus beiden Lehrplänen zu kombinieren. Die integrative Vermittlung wird auch aus Sicht der Deutschdidaktik unterstützt (vgl. Kapitel 2.1.3). Eine Erklärung für die geringe Anzahl an Querverweisen zwischen dem Fachbereichslehrplan Deutsch und dem Kompetenzbereich Medien des Modullehrplans M&I gibt die Beschreibung des Begriffes «Querverweis» im Lehrplan 21 (vgl. Kapitel 2.1.2). Im Zusammenhang mit Fachbereichslehrplänen sollen Querverweise Verbindungen zwischen Inhalten aufzeigen, Anregungen für fächerübergreifendes Arbeiten geben oder auf Anknüpfungspunkte zu bereits vorhandenem Wissen hinweisen (D-EDK, 2016c, S. 7). Im Gegensatz dazu zeigen Querverweise im Zusammenhang mit Modullehrplänen, in welchem Fachbereich an einer bestimmten Kompetenzstufe gearbeitet werden muss. Die Querverweise in diesem Kontext gelten als verbindlich (D-EDK, 2016c, S. 9). Insofern gibt der Lehrplan die Integration dieser Kompetenzstufen in andere Fachbereiche vor. Ein Äquivalent zu den Querverweisen im Zusammenhang der Fachbereichslehrpläne zum

Aufzeigen inhaltlicher Verbindungen und als Anregung zum fächerübergreifenden Arbeiten gibt es im Zusammenhang mit den Modullehrplänen nicht.

5.1.3 Vorstellung, Wissen und Einstellung von Lehrpersonen zu Medienkompetenz

FF3: Welche Vorstellungen, welches Wissen und welche Einstellungen beschreiben Lehrpersonen in Bezug auf Medienkompetenz?

Die Ergebnisse zur Vorstellung von Medienkompetenz zeigen, dass die Mehrheit der Lehrpersonen ein unvollständiges Verständnis von Medienkompetenz besitzt und jeweils mehrere Aspekte von Medienkompetenz unerwähnt lässt. Die Ergebnisse zum Wissen über die Vermittlung von Medienkompetenz zeigen, dass die Fremdeinschätzung und die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen nur teilweise übereinstimmen, aber jeweils etwa die Hälfte der Fremd- sowie der Selbsteinschätzungen auf oberflächliches, wenig elaboriertes Wissen und die andere Hälfte auf vertieftes Wissen hinweisen. Die Ergebnisse zur Vermittlung von Medienkompetenz deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Lehrpersonen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber der Medienkompetenzvermittlung in der Schule vertritt.

Bezüglich der Vorstellung von Medienkompetenz zeigte sich, dass die Lehrpersonen in einigen Aspekten eine ähnliche Vorstellung von Medienkompetenz besitzen. Für 14 Lehrpersonen beinhaltet Medienkompetenz den Aspekt «Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und produktiv damit umgehen». Von elf Lehrpersonen wird zudem die Medienkompetenz und von zehn Lehrpersonen die Fähigkeit, nach Informationen suchen und/oder sich über Medien Wissen aneignen zu können, zur Medienkompetenz gezählt. Ebenfalls 14 der Lehrpersonen nannte den «Umgang mit Medien» als Aspekt von Medienkompetenz, blieb bei der Beschreibung, was Umgang bedeutet, jedoch vage. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnissen aus der Studie von Becker und Meyer (2023). Die meisten Lehrpersonen nannten weitere Aspekte, die sich jedoch in Umfang und Differenziertheit erheblich unterscheiden. Elf Lehrpersonen verfügt über ein unvollständiges Verständnis von Medienkompetenz. Vier Lehrpersonen besitzen ein umfassendes Verständnis. Im Gegensatz zum umfassenden Verständnis betrachten zwei Lehrpersonen Medienkompetenz jedoch lediglich als die Fähigkeit, Medien handhaben zu können.

Die Ergebnisse zum Wissen über die Vermittlung von Medienkompetenz stammt aus einer Fremd- sowie einer Selbsteinschätzung. In beiden Bereichen zeigt sich, dass, mit Ausnahme einer Lehrperson, alle Lehrpersonen über Wissen zu den gezeigten fünf Medienkompetenzen aus dem Lehrplan verfügen. Sechs Lehrpersonen schätzen das eigene Wissen als eher

oberflächlich ein. Neun Lehrpersonen geben an, über alle gezeigten Kompetenzen hinweg ein eher vertieftes Wissen zu besitzen. Eine Lehrperson hat ihr Fachwissen als oberflächlich, ihre Vermittlungskompetenz jedoch als hoch eingeschätzt. Die Fremdeinschätzung führt zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass nur bei sechs Lehrpersonen die Fremd- und die Selbsteinschätzung übereinstimmen. Worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind, bleibt unklar. Die Fremd- sowie die Selbsteinschätzung der fünf Medienkompetenzstufen zeigen, dass die Lehrpersonen bei folgenden zwei Kompetenzstufen im Allgemeinen über vertieftes Wissen verfügen: MI.1.1c – Die Schülerinnen und Schüler können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z.B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing) und MI.1.2.e – Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen beurteilen. Einen verhältnismässig tiefen Wert, sowohl bei der Fremdeinschätzung als auch bei der Selbsteinschätzung der Vermittlungskompetenz, erhielt die Kompetenzstufe MI.1.4.b – Die Schülerinnen und Schüler können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungs- austausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen. Dabei handelte es sich auch um die einzige Kompetenzstufe, bei der Lehrpersonen äusserten, dass sie sich unsicher seien, was die Kompetenzstufe bedeute. Diese Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen des Projekts «KITS Next Generation» (Prasse et al., 2023).

Die Ergebnisse in Bezug auf die Einstellung der Lehrpersonen zeigen, dass elf Lehrpersonen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht besitzen. Fünf Lehrpersonen vertreten eine ambivalente Einstellung. Zwei dieser fünf Lehrpersonen äusserten während des Interviews an mehreren Stellen ihre Unsicherheit in Bezug auf ihr eigenes Wissen und die Medienkompetenzvermittlung. Diese Unsicherheit könnte die ambivalente Einstellung gegenüber der Medienkompetenzvermittlung beeinflussen.

Der Vergleich der Ergebnisse aller drei Bereiche zeigt, dass die Einschätzung der Vorstellung von Medienkompetenz am tiefsten ist. Es ist der einzige Bereich, in dem das Wissen einiger Lehrpersonen als mangelhaft eingeschätzt wurde und mit zehn Lehrpersonen die Mehrheit Lehrpersonen eine unvollständige Vorstellung aufwiesen. Eine mögliche Erklärung für diese Einschätzung könnte in der Form der Fragen liegen. So wurden bei der Vorstellung von Medienkompetenz offene Fragen gestellt und die Lehrpersonen konnten frei erzählen. Diese Erzählungen waren verhältnismässig unstrukturiert. Die meisten Lehrpersonen gingen wenig systematisch vor und nannten vorzu die Aspekte und Kompetenzen, die ihnen einfielen. Für Einschätzung des Wissens wurden den Lehrpersonen fünf Medienkompetenzen vorgelegt und sie sollten beschreiben, was sie darunter verstehen sowie ihr Wissen in Bezug auf die einzelnen Kompetenzen auf einer Skala einschätzen. Bei diesen Fragen gingen die Lehrpersonen bei der Beantwortung strukturierter vor. Bei Unsicherheiten fragten sie bei der

Interviewpartnerin nach. In einigen Fällen entstand auch der Eindruck, dass die Lehrpersonen hauptsächlich die Beschreibung der Kompetenz umformulierten. In den meisten Fällen konnten sie dennoch Beispiele aus ihrem Unterricht nennen. Die Unterschiede könnten darauf hinweisen, dass die Lehrpersonen zwar eine ungefähre Vorstellung besitzen, was die im Lehrplan formulierten Kompetenzstufen beinhalten, jedoch nicht über eine umfassende Vorstellung von Medienkompetenz verfügen.

5.1.4 Wissen und Einstellung zur fächerintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht

FF4: Welches Wissen und welche Einstellungen können anhand der Aussagen von Lehrpersonen über die Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht identifiziert werden?

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Hälfte der Lehrpersonen über eine überwiegend positive Einstellung und ein mehrheitlich umfassendes Wissen in Bezug auf die fachintegrierte Vermittlung von Medienkompetenzen im Deutschunterricht verfügt. Eine Lehrperson zeigte eine eher negative Einstellung und mangelndes Wissen. Sieben Lehrpersonen besitzen eine ambivalente Einstellung und/oder verfügen nur über unvollständiges Wissen in Bezug auf die fachintegrierte Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht.

Elf Lehrpersonen und damit die Mehrheit sieht die fächerintegrierte oder fächerübergreifende Vermittlung von Medienkompetenzen als ideal an. Zudem beschrieben zehn der 16 Lehrpersonen ein Unterrichtsvorhaben mit Bezug zum Fach Deutsch, ohne dass ein Bezug einem Fach vorgegeben wurde. Auch der Stellenwert des Faches Deutsch bei der Vermittlung von Medienkompetenzen wird von 12 Lehrpersonen als hoch eingeschätzt. Neun Lehrpersonen äussern, dass sie den Stellenwert mehrerer Fächer als hoch einschätzen und Deutsch nur eines davon sei. Zwei Lehrpersonen schätzen den Stellenwert des Faches Deutsch als tief ein beziehungsweise sehen grundsätzlich keine Verbindungen zwischen den zu vermittelnden Inhalten. Abgesehen von einer Lehrperson haben alle Lehrpersonen Medienkompetenzen beschrieben, die sie ins Fach Deutsch integriert vermitteln können. Die Beschreibungen waren jedoch bei sieben Lehrpersonen eher oberflächlich. Am häufigsten wurden Überschneidungen im Zusammenhang mit Informationsbeschaffung oder Präsentationen genannt. Diese Überschneidungen wurden auch bei der Lehrplananalyse (vgl. Kapitel 4.1.2) identifiziert. Zudem sind sie im Lehrplan 21 mit Querverweisen markiert. Die Informationsbeschaffung ist ebenso aus Sicht der Deutschdidaktik für die fachintegrierte Vermittlung von Medienkompetenz geeignet (Frederking et al., 2018).

Der Vergleich der Einschätzung der Einstellung mit der Einschätzung des Wissens zeigt, dass die meisten Lehrpersonen einer fachintegrativen Vermittlung positiv gegenüberstehen, es der Mehrheit aber an umfassendem Wissen für die Umsetzung mangelt.

5.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

In der Diskussion des methodischen Vorgehens sollen die bedeutendsten Einschränkungen und potenziellen Schwächen der vorliegenden Arbeit herausgestellt werden, um die Ergebnisse angemessen zu interpretieren.

Die Lehrplananalyse in Untersuchung 1 wurde ausschliesslich von einer Person durchgeführt. Eine Validierung durch eine zweite Person oder ein intersubjektiver Vergleich hätte die Zuverlässigkeit der Analyse optimieren können, war jedoch aus zeitlichen Gründen nicht durchführbar. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Beschränkung der Analyse auf bestimmte Zyklen. Bei der Untersuchung der Medien- und Anwendungskompetenzen wurden nur die Zyklen 1 und 2 berücksichtigt, während bei der Analyse der Deutschkompetenzen ausschliesslich der Zyklus 2 untersucht wurde. Diese Einschränkung limitiert die Möglichkeit, Aussagen über die Überschneidungen der Medien- und Deutschkompetenzen im ganzen Lehrplan zu treffen, da bestimmte Aspekte im Zyklus 1 oder 3 ausgeprägter vertreten sein könnten.

In Untersuchung 2 wurde mit 16 Personen eine kleine Stichprobe berücksichtigt. Zudem wurden ausschliesslich Lehrpersonen der 5. und 6. Klasse und nicht des gesamten Zyklus 2 befragt. Zu erwähnen ist auch, dass elf Lehrpersonen in Kantonen unterrichten, in denen eine Wochenlektion für die Vermittlung von M&I-Inhalten zur Verfügung steht, während fünf Lehrpersonen in Kantonen tätig sind, in denen die Inhalte ausschliesslich integriert unterrichtet werden. Bei der Auswertung wurde dieser Umstand jedoch vernachlässigt, ebenso wie auch Alter und Geschlecht der Lehrpersonen. Bei den Aussagen in den Interviews sollte auch bedacht werden, dass die Lehrpersonen bei ihren Antworten gegebenenfalls die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten zeigten, da die Vermittlung von Medienkompetenz zum einen durch den Lehrplan vorgeschrieben ist. Zum anderen waren die Lehrpersonen jedoch auch darüber informiert, dass die Untersuchung im Zusammenhang mit dem Masterstudiengang Fachdidaktik M&I durchgeführt wird und der Fokus auf der Vermittlung von Medienkompetenz liegt. Darüber hinaus wurde, wie bereits bei der ersten Untersuchung, die Kodierung und Auswertung, abgesehen von den ersten beiden Kategorien, nur von einer Person durchgeführt. Dies kann zu einer Verzerrung durch individuelle Interpretationen führen. Eine systematische vollständige Überprüfung der Intercoder-Reliabilität oder eine umfangreichere doppelte Kodierung durch eine zweite Person hätte diese potenzielle Verzerrung zu minimieren und die Objektivität erhöhen können.

Zusammenfassend sollten diese methodischen Einschränkungen bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit, zukünftige Forschungen durchzuführen, die diese Aspekte adressieren, um robustere und allgemeinere Schlussfolgerungen ziehen zu können. Trotz dieser Einschränkungen bieten die Ergebnisse wertvolle Einblicke in die Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht.

6. Fazit

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, Parallelen zwischen zwei gängigen Medienkompetenzmodellen und den Kompetenzstufen des Kompetenzbereichs Medien zu ermitteln sowie inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Kompetenzbereich Medien sowie den Anwendungskompetenzen des Modullehrplans M&I und dem Fachbereichslehrplan Deutsch zu identifizieren. Anhand der Aussagen von Lehrpersonen sollten zudem Vorstellungen, Wissen und Einstellungen der Lehrpersonen bezüglich Medienkompetenz und Wissen und Einstellungen bezüglich der fächerintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht aufgezeigt werden.

Mittels Lehrplananalyse konnte festgestellt werden, dass sowohl zum Medienkompetenzmodell von Baacke (1996) als auch zum Medienkompetenzkonzept von Tulodziecki (1998) Parallelen existieren. Dies legt nahe, dass die Modelle den Aufbau und der Inhalt des Modullehrplans M&I im Kompetenzbereich Medien beeinflusst haben, wobei der Einfluss von Tulodzieckis Medienkompetenzmodell sowohl inhaltlich als auch in der Struktur höher scheint. Durch die Lehrplananalyse konnten zudem die Ansätze aus der Medien- und Deutschdidaktik bestätigt werden, dass sich Medienkompetenzen für die fachintegrative Vermittlung eignen. Die Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien sowie die Anwendungskompetenzen weisen im Zyklus 2 gesamthaft 39 Überschneidungen mit den Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Deutsch auf. Davon wurden im Kompetenzbereich Medien jedoch nur drei und bei den Anwendungskompetenzen nur sieben durch Querverweise sichtbar gemacht. Diese durch Querverweise kenntlich gemachten Überschneidungen sind jedoch im Fachbereich Deutsch als verbindlich zu integrieren.

Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse wurden Einblicke in die Vorstellungen, das Wissen und die Einstellungen von Lehrpersonen gegenüber der Medienkompetenzvermittlung gewonnen. Dabei zeigte sich, dass die Lehrpersonen erheblich von den Lehrplaninhalten geprägt sind. Ein Grossteil der Lehrpersonen definiert Medienkompetenz anhand einiger Kompetenzstufen aus dem Lehrplan und scheint über keine übergeordnete Zielvorstellung oder allgemeine Definition von Medienkompetenz zu verfügen. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Wissen bezüglich der fachintegrativen Medienkompetenzvermittlung im Deutschunterricht. Häufig wurden allgemeine Überschneidungen genannt, wie Informationsbeschaffung oder Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen. Die Mehrheit der Lehrpersonen scheint sich auch hier eng am Lehrplan und gegebenenfalls an den Querverweisen zu orientieren. Beinahe alle Lehrpersonen erkennen jedoch Anknüpfungspunkte im Deutschunterricht für die Vermittlung von Medienkompetenzen. Es kann jedoch keine Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang es dabei tatsächlich um die Vermittlung von Medienkompetenz und nicht nur um die Nutzung dieser Kompetenz geht. Die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der Vermittlung

von Medienkompetenzen ist tendenziell positiv. Gegenüber der fächerintegrativen Vermittlung im Fach Deutsch äusserten sich die Lehrpersonen noch positiver. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Aussagen durch die Tendenz sozialer Erwünschtheit und subjektive Überzeugungen beeinflusst worden sein könnten.

Die Ergebnisse der Arbeit weisen darauf hin, dass sich eine Vielzahl an Medienkompetenzen für eine fächerintegrative Vermittlung im Deutschunterricht eignen könnte. Zusätzlich lassen die Ergebnisse vermuten, dass die Lehrpersonen zwar über Kenntnis und Einstellungen verfügen, Medienkompetenzen fächerintegrativ zu vermitteln, es jedoch vielen noch an vertieftem und elaboriertem Wissen fehlt. Im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen könnte die Thematisierung eines Medienkompetenzmodells sinnvoll sein, um den Lehrpersonen aufzuzeigen, welche Aspekte Medienkompetenz umfasst. Dies könnte ein breiteres und gleichzeitig differenzierteres Verständnis fördern. Eine genau Zielvorstellung von Medienkompetenz könnte sich positiv auf die Umsetzung im Unterricht auswirken (Becker & Meyer, 2023)

Zukünftige Forschung

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Medienkompetenz gibt es noch relativ wenige Studien, besonders auf Stufe der Primarschule. Deshalb wird eine weitere Untersuchung der Umsetzung von Medienkompetenzvermittlung grundsätzlich empfohlen.

Interessant wären auch Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Lehrplan. In der vorliegenden Arbeit wurde der Lehrplan lediglich mit zwei Medienkompetenzmodellen verglichen. Zusätzliche Untersuchungen könnten Parallelen zu weiteren Modellen aufzeigen. Solche Parallelen könnten helfen, das Verständnis von Medienkompetenz von Lehrpersonen zu erfassen und gezielt zu fördern. Ein weiterer Aspekt betrifft die Querverweise im Lehrplan und ihren Einfluss auf die Wahrnehmung von Überschneidungen zwischen einzelnen Fachbereichen und Modulen. Im Zusammenhang mit den Querverweisen ist aktuell ebenso unklar, inwiefern sich die Lehrpersonen der unterschiedlichen Bedeutung in den Fachbereichslehrplänen und den Modullehrplänen bewusst sind.

Die Analyse zeigte, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Lehrpersonen Lücken im Wissen über Medienkompetenzen und deren Vermittlung aufweist. In zukünftiger Forschung sollte untersucht werden, wie dies die Umsetzungswahrscheinlichkeit und die Qualität von Medienkompetenzvermittlung beeinflusst, sowohl allgemein als auch in Bezug auf die fächerintegrative Vermittlung. Daraus könnten Erkenntnisse für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen abgeleitet werden.

7. Literaturverzeichnis

- Adamina, M., & Balmer, T. (2015). *Kompetenzen und Orientierung an Kompetenzen im Lehrplan 21. Grundlegendokument zur Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Bern*. PHBern und Erziehungsdirektion des Kantons Bern. https://www.phbern.ch/sites/default/files/2019-10/20191021_Grundl_Doku_LP21_Bern_Teil_1_Kompetenzen_IWM.pdf
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Artelt, C., & Kunter, M. (2019). Kompetenzen und berufliche Entwicklung von Lehrkräften. In D. Urhahne, M. Dresel, & F. Fischer (Hrsg.), *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 395–418). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9_20
- Baacke, D. (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In A. von Rein (Hrsg.), *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff* (S. 112–124). Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.
- Baacke, D. (1997). *Medienpädagogik*. Niemeyer. <https://doi.org/10.1515/9783110938043>
- Baacke, D. (1999). Medienkompetenz als zentrales Operationsfeld von Projekten. In D. Baacke, S. Kornblum, Lauffer, L. Mikos, & G. A. Thiele (Hrsg.), *Handbuch Medien: Medienkompetenz: Modelle und Projekte* (S. 31–35). Bundeszentrale für Politische Bildung.
- Baumert, J., & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9(4), 469–520. <https://doi.org/10.1007/s11618-006-0165-2>
- Becker, J., & Meyer, F. (2023). Medienkompetenz als messbare schulische Leistung? Vermittlungsgegenstand Medienkompetenz im Spannungsverhältnis von politischem Rahmen, Theorie und Praxis. In J. Becker, M. Tribukait, & A. Weich (Hrsg.), *Transformationen der Leistung in Schule und Bildungsmedien* (1. Aufl., Bd. 154, S. 269–296). V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737016438.269>
- Berger, P., & Wolling, J. (2020). Der Digitalpakt als Chance? Was in den Schulen geschehen muss, damit aus Hardware Medienkompetenz entsteht! In A. Jantowski (Hrsg.), *Schulische Bildung im 21. Jahrhundert unter den Bedingungen von Digitalität—Entwicklungsperspektiven und nächste Schritte* (S. 23–40). Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien.
- Berthge, B., Drews, D., Rumpf, U., Fothe, M., & Meissner, G. (2012). Medienkunde + Informatik =? Zur Neukonzeption des Kurses Medienkunde an Thüringer Schulen. In A. Jantowski (Hrsg.), *ThILLM.2012: Kontinuität und Wandel in der Bildung* (S. 254–268). Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien.
- Bortz, J., & Döring, N. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer.
- Brandl, W. (2019). Professionalisierung und Professionalität – Anmerkungen zur Bedeutung und Entwicklung von Lehrkompetenz. *Haushalt in Bildung & Forschung*, 8(4), 18–46. <https://doi.org/10.3224/hibifo.v8i4.02>
- Bromme, R., & Rambow, R. (2001). Experten-Laien-Kommunikation als Gegenstand der Expertiseforschung: Für eine Erweiterung des psychologischen Bildes vom Experten. In R. K. Silbereisen (Hrsg.), *Bericht über den 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Jena* (S. 541–550). Pabst. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:201516067>

- Bucher, M., & Gloor, C. (2022). *Studentafeln zum Lehrplan 21* (Auswertung 10; Studentafel der Volksschule, S. 18). NW-EDK, EDK-OST, BKZ. https://regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2022-09/Studentafeln_2022_Stand_2022-08-25_ohne_FL.pdf
- Bundesamt für Statistik. (2023a, August 28). *Lehrkräfte und Hochschulpersonal nach Alter und Bildungsstufe*. Bundesamt für Statistik. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/26285175/master>
- Bundesamt für Statistik. (2023b, September 26). *Frauenanteil bei den Lehrkräften nach Bildungsstufe (öffentliche Schulen)*. Bundesamt für Statistik. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/27085289/master>
- Christensen, R., & Knezek, G. (2001). Instruments for assessing the impact of technology in education. *Computers in the Schools*, 18(2–3), 5–25. https://doi.org/10.1300/J025v18n02_02
- D-EDK (Hrsg.). (2014). *Lehrplan 21—Rahmeninformationen*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_Grundlagen.pdf
- D-EDK (Hrsg.). (2016a). *Lehrplan 21—Grundlagen*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_Grundlagen.pdf
- D-EDK (Hrsg.). (2016b). *Lehrplan 21—Medien und Informatik*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Modul_MI.pdf
- D-EDK (Hrsg.). (2016c). *Lehrplan 21—Überblick*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_Uebersicht.pdf
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Erten, S. (2000). *Empirische Untersuchungen zu Bedingungen der Umwelterziehung: Ein interkultureller Vergleich auf der Grundlage der Theorie des geplanten Verhaltens*. Tectum.
- Feierabend, S., Rathgeb, T., Kheredmand, H., & Glöckler, S. (2023). *KIM-Studie 2022—Kindheit, Internet, Medien—Basisuntersuchung zum Medienumgang 6-bis 13-Jähriger* (S. 87). Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2022/KIM-Studie2022_website_final.pdf
- Frederking, V., Krommer, A., & Maiwald, K. (2018). *Mediendidaktik Deutsch: Eine Einführung* (3., völlig neu bearb. und erw. Aufl.). Erich Schmidt.
- Frederking, V., Krommer, A., & Möbius, T. (Hrsg.). (2014). *Digitale Medien im Deutschunterricht*. Schneider Verlag Hohengehren.
- Gapski, H. (2001). *Medienkompetenz: Eine Bestandsaufnahme und Vorüberlegungen zu einem systemtheoretischen Rahmenkonzept* (1. Aufl.). Westdeutscher Verlag.
- Gemkow, J. (2021). *Die Mediatisierung des Wissens: Eine Dispositivanalyse zur Rolle der Medienkompetenz* (Bd. 46). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32793-4>
- Graf, D. (2007). Die Theorie des geplanten Verhaltens. In D. Krüger & H. Vogt (Hrsg.), *Theorien in der biologiedidaktischen Forschung* (S. 33–43). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68166-3_4
- Grgic, M. (2023). Competencies and beliefs of Swiss teachers with regard to the modular curriculum 'Media and ICT'. *International Journal of Educational Research Open*, 5, 100288. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100288>

- Groeben, N. (2002). Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Medienkompetenz: Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 160–200). Juventa.
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92187-7>
- Hellriegel, J. (2022). *Bildungsauftrag Medienkompetenz. Programmplanung an Volkshochschulen zwischen Anspruch und Wirklichkeit*. wbv. <https://elibrary.utb.de/doi/epdf/10.3278/9783763971770>
- Hoffmann, N. (2018). *Dokumentenanalyse in der Bildungs- und Sozialforschung: Überblick und Einführung* (1. Aufl.). Beltz Juventa.
- Hugger, K.-U. (2008). Medienkompetenz. In U. Sander, F. von Gross, & K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (1. Aufl., S. 93–99). VS, Verlag für Sozialwissenschaften. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-91158-8.pdf>
- Jentsch, A., Schlesinger, L., Heinrichs, H., Kaiser, G., König, J., & Blömeke, S. (2021). Erfassung der fachspezifischen Qualität von Mathematikunterricht: Faktorenstruktur und Zusammenhänge zur professionellen Kompetenz von Mathematiklehrpersonen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 42(1), 97–121. <https://doi.org/10.1007/s13138-020-00168-x>
- KMK. (2012). *Medienbildung in der Schule—Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012*. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf
- Knezek, G., & Christensen, R. (2016). Extending the will, skill, tool model of technology integration: Adding pedagogy as a new model construct. *Journal of Computing in Higher Education*, 28(3), 307–325. <https://doi.org/10.1007/s12528-016-9120-2>
- Knüsel Schäfer, D. (2020). *Überzeugungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien. Eine qualitative Untersuchung zu Entstehung, Bedingungsfaktoren und typenspezifischen Entwicklungsverläufen*. Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5826>
- Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? *Journal of Education*, 193(3), 13–19. <https://doi.org/10.1177/002205741319300303>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarb. Aufl.). Beltz Juventa.
- Kunter, M., & Baumert, J. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss, & M. Neubrand (Hrsg.), *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV* (S. 29–53). Waxmann.
- Leuchter, M., Pauli, C., Reusser, K., & Lipowsky, F. (2006). Unterrichtsbezogene Überzeugungen und handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9(4), 562–579. <https://doi.org/10.1007/s11618-006-0168-z>
- Lindau, A.-K. (2021). Subjektive Wahrnehmungen professioneller Handlungskompetenz von Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten im Rahmen geographischer Exkursionen. *Zeitschrift für Geographiedidaktik*, 49(3), 90–105. <https://doi.org/10.18452/23388>
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Beltz.

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Moser, H. (2010). Die Medienkompetenz und die «neue» erziehungswissenschaftliche Kompetenzdiskussion. In B. Herzig, D. M. Meister, H. Moser, & H. Niesyto (Hrsg.), *Medienkompetenz und Web 2.0* (1. Aufl., S. 59–80). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92135-8_4
- Moser, H. (2019). *Einführung in die Medienpädagogik: Aufwachsen im digitalen Zeitalter* (6., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Springer VS. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-23208-5\\$f\(eBook\)](https://doi.org/10.1007/978-3-658-23208-5$f(eBook))
- Orschulik, A. B. (2021). *Entwicklung der Professionellen Unterrichtswahrnehmung: Eine Studie zur Entwicklung Studierender in universitären Praxisphasen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33931-9>
- Pejic, V. (2024). *Die Rolle der Zusammenarbeit im Schulteam bei der Vermittlung von Medienkompetenzen. Eine qualitative Analyse zur Bedeutung der Zusammenarbeit von Lehrpersonen bei der Medienkompetenzvermittlung*. [Unveröffentlichte Masterarbeit]. PHSZ.
- Prasse, D. (2012). *Bedingungen innovativen Handelns in Schulen—Funktion und Interaktion von Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerken am Beispiel der IKT-Integration an Schulen*. Waxmann.
- Prasse, D., Honegger, B. D., & Petko, D. (2017). Digitale Heterogenität von Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 35(1), 219–233. <https://doi.org/10.36950/bzl.35.1.2017.9484>
- Prasse, D., Stern, S., Iten, G., Schwab Cammarano, S., & Aeschlimann, F. (2023). *Evaluation KITS Next Generation, Etappe 2. Schlussbericht*. Pädagogische Hochschule Schwyz & INFRAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7788897>
- Rädiker, S., & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22095-2>
- Reusser, K., & Pauli. (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Bennewitz, & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. überarb. und erw. Aufl., S. 642–661). Waxmann.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Schmitz, M.-L., Consoli, T., Antonietti, C., Cattaneo, A., Gonon, P., & Petko, D. (2024). Why do some teachers teach media literacy while others do not? Exploring predictors along the “will, skill, tool, pedagogy” model. *Computers in Human Behavior*, 151, 108004. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108004>
- Schmotz, C. (2009). *Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien. Eine Studie zu Überzeugungen und Skripts von Lehrerinnen und Lehrern*. [Dissertation]. Humboldt-Universität.
- Schorb, B. (2010). Medienalltag und Jugend. In P. Bauer, H. Hoffmann, & K. Mayrberger (Hrsg.), *Fokus Medienpädagogik—Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder* (S. 117–134). kopaed.
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–23. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>

- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Spanhel, D. (2001a). Medienkompetenz. Bestandteil der Allgemeinbildung. In Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (Hrsg.), *Medienkompetenz in Theorie und Praxis* (S. 14–15). GMK.
- Spanhel, D. (2001b). Thesen zu ethischen Grundfragen der Medienpädagogik. *Medien-Impulse*, 10(38), 31–32.
- Staiger, M. (2007). *Medienbegriffe, Mediendiskurse, Medienkonzepte: Bausteine einer Deutschdidaktik als Medienkulturdidaktik*. Schneider Verlag Hohengehren.
- Süss, D., Lampert, C., & Trueltzsch-Wijnen, C. (2018). *Medienpädagogik: Ein Studienbuch zur Einführung* (3. Aufl.). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19824-4>
- Sutter, T. (2010). Medienkompetenz und Selbstsozialisation im Kontext Web 2.0. In B. Herzig, D. M. Meister, H. Moser, & H. Niesyto (Hrsg.), *Medienkompetenz und Web 2.0* (1. Aufl., S. 41–58). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Thommen, J.-P., Achleitner, A.-K., Gilbert, D. U., Hachmeister, D., Jarchow, S., & Kaiser, G. (2020). Wissensmanagement. In J.-P. Thommen, A.-K. Achleitner, D. U. Gilbert, D. Hachmeister, S. Jarchow, & G. Kaiser, *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre* (9. Aufl., S. 611–622). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27246-3_46
- Tulodziecki, G. (1997). *Medien in Erziehung und Bildung: Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik* (3., überarb. und erw. Aufl.). Klinkhardt.
- Tulodziecki, G. (1998). Entwicklung von Medienkompetenz als Erziehungs- und Bildungsaufgabe. *Pädagogische Rundschau*, 52(6), 693–709. <https://doi.org/10.25656/01:1482>
- Tulodziecki, G. (2010). Medienbildung in der Schule. In P. Bauer, H. Hoffmann, & K. Mayrberger (Hrsg.), *Fokus Medienpädagogik—Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder* (S. 45–61). kopaed.
- Tulodziecki, G., Herzig, B., & Grafe, S. (2019). *Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele* (2., vollst. überarb. u. aktual. Aufl.). Verlag Julius Klinkhardt.
- Voss, T., Kunter, M., Seiz, J., Hoehne, V., & Baumert, J. (2014). Die Bedeutung des pädagogisch-psychologischen Wissens von angehenden Lehrkräften für die Unterrichtsqualität. *Zeitschrift für Pädagogik*, 60(2), 184–201. <https://doi.org/10.25656/01:14653>
- Wehage, H., & Reichel, N. (2023). *Medien- und fachdidaktische Kompetenzen vernetzen: Erklärvideo-Produktion zum Erwerb handlungsorientierter Medienkompetenz in der fachdidaktischen Lehramtsausbildung*. <https://doi.org/10.24355/DBBS.084-202308110757-0>
- Weinert, F. E. (2002). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (2. unveränd. Aufl, S. 17–32). Beltz.
- Wermke, J. (1997). *Integrierte Medienerziehung im Fachunterricht. Schwerpunkt: Deutsch*. kopaed.
- Wolling, J., & Berger, P. (2023). *Die Vermittlung von Medienkompetenz in allgemeinbildenden Schulen—Zentrale Ergebnisse eines Evaluationsprojekts* (Bd. 154). Universitätsverlag Ilmenau. https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00034913

Anhangsverzeichnis

A – Interviewunterlagen.....	95
A1: Erfassung biografischer Grundinformationen.....	95
A2: Interviewleitfaden «Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht».....	96
Tabelle A3: Auswahl Medienkompetenzstufen.....	100
B - Kategoriensystem.....	102
Tabelle B1: Kategoriensystem mit den Hauptkategorien und den Unterkategorien.....	102
C – Vollständige Tabellen Ergebnisse U1.....	112
Tabelle C1: Vergleich der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen	112
D – Interviewtranskripte.....	119
D1: Interviewtranskript LP1.....	119
D2: Interviewtranskript LP2.....	127
D3: Interviewtranskript LP3.....	138
D4: Interviewtranskript LP4.....	148
D5: Interviewtranskript LP5.....	162
D6: Interviewtranskript LP6.....	173
D7: Interviewtranskript LP7.....	184
D8: Interviewtranskript LP8.....	194
D9: Interviewtranskript LP9.....	203
D10: Interviewtranskript LP10.....	217
D11: Interviewtranskript LP11.....	229
D12: Interviewtranskript LP12.....	238
D13: Interviewtranskript LP13.....	250
D14: Interviewtranskript LP14.....	266
D15: Interviewtranskript LP15.....	274
D16: Interviewtranskript LP16.....	284

A – Interviewunterlagen

A1: Erfassung biografischer Grundinformationen

LP Nr.

Erfassung biografischer Grundinformationen «Fächerintegrative Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht im Zyklus 2»

Die demographischen Angaben helfen mir meine Erkenntnisse aus den Interviews besser einzuordnen. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du das Dokument vollständig ausfüllst.

Herzlichen Dank!

Nina Regli, [REDACTED]
Studentin Master Fachdidaktik Medien & Informatik

-
- Geschlecht: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Geburtsjahrgang: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Wie viele Jahre unterrichtest du bereits? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Wie viele Lektionen unterrichtest du pro Woche? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Welche Fächer unterrichtest du? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Wird das Fach «Medien und Informatik in deinem Kanton ausschliesslich in die anderen Fächer integriert oder ist es zusätzlich ein eigenständiges Fach?
- ausschliesslich integriert
 zusätzlich eigenständiges Fach

Pädagogische Hochschule Schwyz
Nina Regli & Prof. Dr. Doreen Prasse
Forschungsprofessur «Digitales Lernen und Lehren»
[REDACTED]
www.phsz.ch

A2: Interviewleitfaden «Vermittlung von Medienkompetenz im Deutschunterricht»

Vor Interview (Mail eine Woche vor Interview)

- Einverständniserklärung unterschreiben
- Biografische Grundinformationen erfassen
- Info: Interview wird aufgenommen (Audio) und in Standardsprache geführt

Einleitung

Herzlichen Dank für deine Teilnahme am Interview. Im Rahmen meiner Masterarbeit an der PH Schwyz interessiere ich mich für die Rolle von MK im Deutschunterricht.

Die Aufnahme wird transkribiert. Das Transkript wird anonymisiert und nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Die Aufnahmen werden nur von mir und nur zum Zweck des Transkribierens angehört. Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme gelöscht, voraussichtlich im November 2024. Die anonymisierten Transkripte werden der Masterarbeit im Anhang beigelegt. Hast du dazu noch eine Frage?

Die Fragen im Interview sind eher offen. Ich werde auch immer wieder nachfragen, wenn ich etwas gerne noch genauer wissen möchte. Es geht mir explizit um deine persönlichen Erfahrungen und Meinung als Lehrperson, d. h. es gibt kein Richtig oder Falsch. Antworte so, wie du es erlebst oder empfindest.

Erzählaufforderungen:

- Kannst du ein Beispiel dazu nennen?
- Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären?
- Was meinst du damit genau?
- Kannst du dies begründen?

Fragenbereich	Leitfrage (Erzählaufforderung)	Subfragen / Nachfragen
Medienbildung allgemein	<p><i>Am Anfang würde ich dir gerne eine ganz allgemeine Frage stellen:</i></p> <p>1. Was ist für dich Medienbildung?</p>	<p>a. Genau beschreiben lassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen?
Wissen und Bedeutung von MK	<p>2. Was sind in deinen Augen die wichtigsten Kompetenzen, welche im Bereich Medien in der 5./6. Klasse erworben werden sollten?</p>	<p>b. Hast du noch weitere Kompetenzen, die du wichtig findest?</p> <p>c. Decken sich die in deinen Augen wichtigen Kompetenzen mit den Kompetenzen des Lehrplan 21? Schema zeigen</p>
Erwartungen an die MK der Lernenden	<p>3. Gibt es Bereiche, in denen die Lernenden am Anfang der 5. Klasse deiner Erfahrung nach bereits viel Wissen mitbringen?</p> <p><i>(Verweis auf die aufgelegten Kompetenzen)</i></p>	<p>a. Gibt es Bereiche, in denen es ihnen an Wissen fehlt?</p> <p>Nachfragen, um mehrere Gründe zu erfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen?
Wissen und Bedeutung spezifischer MK	<p>4. Ich habe dir eine Auswahl an Kompetenzen des Lehrplan 21 mitgebracht, um diese mit dir noch genauer anschauen zu können:</p> <p><i>(Kompetenzen (Schema) auflegen)</i></p>	<p>a. Worum geht es bei diesen Kompetenzen in deinen Augen?</p> <p>b. Weshalb erachtest du sie jeweils als mehr oder weniger wichtig?</p> <p>c. Fehlen aus deiner Sicht bestimmte MK, die du wichtig findest?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Welche und warum?
Pädagogische Überzeugungen zur Vermittlung von MK	<p>5. Welche Chancen siehst du in der Vermittlung von MK in der Schule?</p> <p>6. Welche Bedenken hast du?</p>	<p>d. Offene Antwort</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen?
	<p>7. Wie sollte man diese MK aus deiner Sicht am besten im Unterricht vermitteln ("idealerweise")?</p>	<p>a. Offene Antwort</p> <p><i>nachfragen, um mehrere Gründe zu erfahren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen? <p>b. Gibt es aus deiner Sicht eine bestimmte Methodik, die besonders geeignet ist?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warum?

Kompetenzentwicklung Lehrperson	8. Wie schätzt du dein eigenes Wissen zu den Medienkompetenzbereichen ein?	<p>a. Generell</p> <p>b. In Bezug auf die verschiedenen MK: Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 «Gar kein Wissen» und 5 «Ausserordentlich viel Wissen» bedeutet. Wo stufst du dich ein? (Verweis auf aufgelegte Kompetenzen.)</p>
	9. Wie schätzt du deine eigene Kompetenz ein, MK im Unterricht zu vermitteln?	<p>c. Generell</p> <p>d. Was kannst du gut, was weniger gut?</p> <p>e. Fühlst du dich in einem Bereich besonders stark?</p> <p>f. In Bezug auf die verschiedenen MK: Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 «Gar nicht kompetent» und 5 «Ausserordentlich kompetent» bedeutet. Wo stufst du dich ein? (Verweis auf aufgelegte Kompetenzen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachdidaktische Kompetenz? - Mediendidaktische Kompetenz?
	10. Wie oder wo hast du deine Kompetenzen zur Vermittlung von Medienbildung / MK aufgebaut?	<p>a. Wo hast du dir dein Wissen im Bereich Medienbildung angeeignet? Wo lernst du z. B. neue Sachen?</p> <p>b. Hast du Weiterbildungen besucht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Welche? ▪ Wie hat dir das geholfen? <p>c. Welche Möglichkeiten gibt es in deiner Schule, deine eigenen Kompetenzen zu vertiefen? → Wir sind nun etwa in der Hälfte des Interviews</p>
Integration in den Unterricht	11. Jetzt kommen wir dazu, wie du die Vermittlung von MK in deinen Unterricht integrierst: Wie machst du das konkret?	<p>a. Kannst du dazu einige Beispiele nennen?</p> <p>b. Kannst du einige konkrete Themen / Projekte beschreiben, welche du bereits durchgeführt hast oder planst durchzuführen?</p> <p>c. Wie hast du das Projekt / Thema strukturiert und methodisch umgesetzt?</p> <p>d. Welche Fächer siehst du bei der Vermittlung von MK besonders gefordert?</p> <p>e. Was findest du herausfordernd bei der Vermittlung von MK an die Lernenden?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du dazu einige Beispiele nennen? ▪ Welchen Einfluss hat das auf die Vermittlung von MK in deinem Unterricht? <p>f. Gibt es auch Themen / Inhalte, welche du bewusst weglässt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Welche Themen / Inhalte? ▪ Weshalb? <p>g. Welche MK unterrichtest du im Fach Medien und Informatik und welche fachübergreifend? Mit Schema</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In welche Fächer integrierst du und welche Themen bzw. MK?

Rolle des Faches Deutsch	12. Aus deiner Sicht, welchen Stellenwert hat das Fach Deutsch für die Vermittlung von MK?	a. Genau beschreiben lassen und nachfragen, um mehrere Gründe zu erfahren: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen?
	13. Welche Verbindungen siehst du zwischen dem Fach Medien und dem Fach Deutsch?	a. Genau beschreiben lassen und nachfragen, um mehrere Gründe zu erfahren: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kannst du ein Beispiel dazu nennen? ▪ Kannst du das bitte noch etwas genauer erklären? ▪ Was meinst du damit genau? ▪ Kannst du dies begründen? b. Siehst du Überschneidungen von bestimmten Medien- und Deutschkompetenzen? c. Welche Rolle spielen MK für den Deutschunterricht? d. Welche Rolle spielen Deutschkompetenzen für die Vermittlung von MK?
	14. Konkret auf diese Kompetenzen bezogen ... <i>(Verweis Auswahl Kompetenzen (Schema))</i>	a. Wie bindest du diese in den Deutschunterricht ein? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie könntest du sie in den Deutschunterricht einbinden? b. Nutzt du solche Überschneidungen bewusst bei der Planung deiner Projekte / Unterrichtssequenzen? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wo würdest du sie noch stärker nutzen wollen?
Lehrmittel	13. Mit welchen Lehrmitteln arbeitest du im Fach Deutsch?	a. In welchen dieser Lehrmittel siehst du eine Verknüpfung von Deutsch- und Medienkompetenzen? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Was gelingt gut? ▪ Was gelingt weniger gut? ▪ Wie hilft dir das (Lehrmittel)?
Verständnis der Schule / des Teams	14. Gibt es bei euch ein bestimmtes Vorgehen an der Schule / eine bestimmte Strategie hinsichtlich der Vermittlung von MK?	a. Gibt es ein gemeinsames Verständnis an der Schule, wie die MK vermittelt werden sollten? (Leitfaden, Aufteilung etc.) b. Welche Rolle spielt dabei das Fach Deutsch? c. Sprechen sich die Lehrpersonen beim Vorgehen ab, z.B. wer welchen Fokus auf welche MK legt?
Ergänzungen	15. Gibt es noch etwas, was du gerne ergänzen möchtest?	Habe ich etwas vergessen?

Vielen Dank für die Zeit, welche du dir für das Interview genommen hast. Deine Erfahrungen aus der Praxis und deine Gedanken zum Thema sind für meine Weiterarbeit an der Masterarbeit sehr wertvoll. Herzlichen Dank!

Tabelle A3

Auswahl Medienkompetenzstufen

Kompetenzstufe	Beschreibung Kompetenzstufe	Aufgabenbereich nach Tulodziecki	Notizen Auswahlverfahren
MI.1.1.b	Vor- und Nachteile von realen und medialen Erfahrungen benennen und Nutzung begründen	Erkennen und Aufarbeiten von Medieninflüssen	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
<u>MI.1.1.c</u>	Folgen medialer und virtueller Handlungen	<u>Erkennen und Aufarbeiten von Medieninflüssen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik • <u>Grundanspruch</u>
MI.1.2.c	Mit Medien lernen und Informationen beschaffen	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Information und Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbeschaffung Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.2.d Stufe 1	Grundfunktionen der Medien benennen	Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik
MI.1.2.d Stufe 2	Mischformen der Medien kennen	Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik
MI.1.2.e	Informationen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Information und Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Meiste Überschneidungen</u> • Querverweis • <u>Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)</u>
MI.1.3.c	Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Drei gleiche Überschneidungen wie MI.1.3.f Stufe 1</u> • <u>Inhaltlich grosse Ähnlichkeit mit MI.1.3.f Stufe 1</u> • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.3.d	Sicherheitsregeln bei Veröffentlichung von Medienbeiträgen	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Kein Bezug Deutschdidaktik

MI.1.3.e	Medieninhalte weiterverwenden	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Querverweis</u> • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.3.f Stufe 1	Medien für Präsentation und Veröffentlichung	Eigenes Gestalten und Verbreiten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Querverweis</u> • Drei gleiche Überschneidungen wie MI.1.3.c • Inhaltlich grosse Ähnlichkeit mit MI.1.3.c • Bestandteil Deutschunterricht (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.3.f Stufe 2	Wirkung einschätzen und bei Produktion berücksichtigen	Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung der Absicht von Medienbeiträgen Bestandteil Deutsch (Sicht Deutschdidaktik)
MI.1.4.b	Medien für gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch nutzen	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Planung und Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • <u>Kollaborativer Aspekt aus Sicht der Deutschdidaktik förderlich für Schreibkompetenz</u> • Grundanspruch
MI.1.4.c	Kommunizieren mit Medien	Auswählen und Nutzung von Medienangeboten – Daten- und Erfahrungsaustausch	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Überschneidungen • Keine Querverweise • Bietet aus Sicht der Deutschdidaktik Möglichkeiten zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenz

B - Kategoriensystem

Tabelle B1

Kategoriensystem mit den Hauptkategorien und den Unterkategorien

Hauptkategorie / Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Definition Medienbildung Die Lehrperson wird zum Einstieg des Interviews gefragt, was für sie Medienbildung ist.			
MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen) Anwendungen	Informationen suchen, Wissen aneignen	<p>Mediennutzung zur Information, Wissensaneignung, zum Lernen, Problemlösung und Entscheidungsfindung >> SuS können (digitale) Medien gezielt, interessen- und bedürfnisbezogen nutzen, um sich Informationen und Wissen anzueignen.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.c</u>: Informationen beschaffen <u>MI.1.2.e</u>: Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und beurteilen</p>	<p><i>Recherchieren, Lesen, Film schauen, um etwas zu lernen</i></p> <p>Oder auch, dass man Medien dann auch wirklich nutzt für irgendwelche andere Fächer. Wenn sie zum Beispiel über ein Thema recherchieren müssen. Und dafür verschiedene Medien dann wirklich anwenden können. (Interview_LP2, Pos. 7)</p>
	Kooperation und Kommunikation	<p>Daten- und Erfahrungsaustausch, Planung und Kooperation >> SuS können (digitale) Medien nutzen, um Daten-, Informationen auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsam an Dokumenten / Projekten zu arbeiten.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.4.a</u>: Kontakte pflegen <u>MI.1.4.b</u>: Gemeinsames Arbeiten und Meinungs austausch und dabei Sicherheitsregeln befolgen <u>MI.1.4.c</u>: Mittels Medien kommunizieren und Sicherheits- & Verhaltensregeln befolgen</p>	<p><i>Briefe schreiben, chatten, gemeinsam auf Teams / OneDrive arbeiten, bei Kommunikation</i></p> <p>Kommunikation, Möglichkeiten zur Kommunikation, Umgang mit Kommunikation, mit persönlicher und anonymer. (Interview_LP8, Pos. 5)</p>
	Mediennutzung zur Unterhaltung	<p>Mediennutzung zur Unterhaltung/Spielen (z. B. Fernsehsendung)</p>	<p><i>Gaming, Film schauen aus Unterhaltungszweck, Soziale Medien</i></p> <p>Ähm, ja, vor allem halt das, was für sie den Alltag, das sind alles so die Handy und alle Zugänge von TikTok, YouTube, irgendwelche Apps mit Spielen. (Interview_LP13, Pos. 5)</p>
	Pure Bedienkompetenz	<p>Die Lehrperson definiert Medienbildung mit Kompetenzen zur Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, so dass die Lernenden Medien als Werkzeug für eigenes Arbeiten nutzen können. D. h. sie können bspw. Daten speichern, mit der Tastatur schreiben, ein Gerät ein-/ausschalten und Programme starten und beenden. (gestützt auf LP21: Erwerb von Anwendungskompetenzen, Anwendungskompetenzen, Struktur und Übersicht über die Anwendungskompetenzen aus Modullehrplan M&I) >> SuS können (digitale) Medien bedienen.</p>	<p><i>Tastaturschreiben, Computer ein-/ausschalten, Maus bedienen, Daten speichern, Programme starten und beenden</i></p>

<p>MK - Gestalten und Verbreiten eigener Medienbeiträge (Produzieren)</p>	<p>Gestalten und Veröffentlichen eigener medialer Produkte (Zeitung, Film, Audio etc.) >> SuS können digitale Anwendungen gezielt auswählen und nutzen, um Sachverhalte und eigene Erkenntnisse / Gelerntes zu veranschaulichen / gestalten und an entsprechende Zielgruppen zu verbreiten.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.3.a:</u> Spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren <u>MI.1.3.b:</u> Bild- / Text- / Tondokumente gestalten und präsentieren <u>MI.1.3.c:</u> Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen <u>MI.1.3.d:</u> In Medienbeiträgen Sicherheitsregeln im Umgang mit persönlichen Daten einbeziehen <u>MI.1.3.e:</u> Medieninhalte mit Quellenangabe in Eigenproduktion weiterverwenden <u>MI.1.3.f Stufe 1:</u> Medien nutzen um Gedanken / Wissen zu präsentieren / veröffentlichen</p>	<p><i>Blog, Klassenzeitung, Flyer, Erklärvideo, Podcast, PowerPoint, Vortrag, ausprobieren</i></p> <p>Die Kinder machen sehr gerne PowerPoints. Jetzt gerade haben wir mit dem, arbeiten wir mit dem Programm Audacity, für Audioaufnahmen. (Interview_LP10, Pos. 3)</p> <p>... was man im Internet zum Beispiel veröffentlichen darf oder was man eben lieber nicht machen sollte, wie zum Beispiel persönliche Angaben von sich preisgeben. (Interview_LP14, Pos. 5)</p>
<p>MK - Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten (die technischen Aspekte dahinter)</p>	<p>Unterscheiden verschiedener Darstellungsformen (z. B. Bericht und Meinung), Gestaltungstechniken und -arten (z. B. Comic, Computerspiel), Manipulationsmöglichkeiten kennen (z. B. durch Kameraperspektive, Bearbeitung von Fotos) >> SuS können in den Medien zwischen verschiedenen Darstellungsformen unterscheiden (z. B. Bericht und Meinung). >> SuS wissen, dass es technisch möglich ist, Medieninhalte zu manipulieren. >> SuS kennen verschiedene Gestaltungstechniken / -arten.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.a Stufe 1:</u> Beiträge in verschiedenen Mediensprachen verstehen <u>MI.1.3.f Stufe 2:</u> Wirkung eigener Medienbeiträge einschätzen und berücksichtigen</p>	<p><i>Bildmanipulation, verschiedene Textsorten kennen</i></p> <p>Dass sie vielleicht merken eben, dass, diese schöne Frau, dass man da sehr viel nachhelfen kann. (Interview_LP13, Pos. 5)</p>
<p>MK - Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen</p>	<p>Erkennen und produktiver / sinnvoller Umgang mit von medienbeeinflussten Gefühlen, Vorstellungen, Verhaltens- und Wertorientierungen. Erkennen von Einflüssen auf das Alltagsgeschehen. >> SuS können Einflüsse von Medien beschreiben, z.B. auf Gefühle, Vorstellungen, Verhaltensorientierungen und Wertorientierungen und können produktiv damit umgehen.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.1.a:</u> Medienerfahrungen und -nutzung <u>MI.1.1.b:</u> Vor- & Nachteile direkter und virtueller Erfahrungen, persönliche Mediennutzung begründen <u>MI.1.1.c:</u> Folgen medialer und virtueller Handlungen <u>MI.1.2.b:</u> Emotionen durch Mediennutzung</p>	<p><i>Einfluss auf persönliches Wohlbefinden / Gesundheit, Umgang mit durch Medien hervorgerufenen Gefühlen, Cybermobbing, Folgen medialer und virtueller Handlungen (z. B. Identitätsbildung, Beziehungspflege), persönliche Medienerfahrungen, Selbstbild</i></p> <p>Ja, ich denke, sicher wichtig ist ein ständiger Austausch. Also wie so ein Gespräch über eigene Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler machen. Wie so in einem Klassenrat oder in einer offenen Runde. Das ist wie so ein Teil der sehr wichtig ist. Wo sie eben auch bspw. schlechte Erfahrungen, vielleicht austauschen können und voneinander profitieren. (Interview_LP2, Pos. 7)</p> <p>Und ihren eigenen Medienkonsum hinterfragen. (Interview_LP4, Pos. 3)</p> <p>Um einfach hier die Kinder auch zu sensibilisieren, was der Unterschied ist von der virtuellen Welt und der realen Welt. Und eben was eine grosse oder lange Mediennutzung auch für Gefahren birgt. (Interview_LP16, Pos. 5)</p>
<p>MK - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und</p>	<p>Analyse und Kritik von Fernsehunterhaltung, Musikangeboten, Computer- und Netz-anwendungen und politischen Informationen. Lernen zu durchschauen, dass Medieninstitutionen auch eigene Bedürfnisse haben.</p>	<p><i>Gesellschaftliche Ebene, Fake News erkennen, Rechtliche Aspekte (Bildrechte), Werbung</i></p> <p>Und sicher eben mit den Bildrechten,... (Interview_LP12, Pos. 5)</p>

Medienverbreitung (Seite Kommunizierende / Produzierende)	<p>Kennen Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung (rechtliche, politische, ökonomische, gesellschaftliche, historische).</p> <p>>> SuS wissen, dass Medieninstitutionen auch eigene Bedürfnisse haben und kennen die Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.a Stufe 1:</u> Beiträge in verschiedenen Mediensprachen verstehen + Zielsetzung von Werbung <u>MI.1.2.d Stufe 1 + 2:</u> Grundfunktion und Mischformen von Medien</p>	<p>Ja, dass sie vielleicht die Informationen vergleichen können und dann abschätzen können, was könnte stimmen, was könnte wahr sein und was ist eher erfunden oder eben auch Bilder, die halt gefaked sind. Ich glaube, das ist für mich gut entscheiden zu können, das miteinander vergleichen zu können und dann zu entscheiden, okay, dem kann ich vertrauen, das glaube ich, oder dieser Quelle vertraue ich eher nicht. (Interview_LP15, Pos. 5)</p> <p>... der Standpunkt der Medien auch in der Gesellschaft. (Interview_LP16, Pos. 3)</p>
Sicherheitsaspekte und -regeln	<p>Sobald die Lehrperson Aussagen über Sicherheitsaspekte oder Regeln macht, werden die Aussagen dieser Kategorie zugeordnet. Sofern der Sicherheitsaspekt oder die Regeln auch einem Bereich von Medienkompetenz zugeordnet werden kann, wird die Aussage doppelt kodiert.</p>	<p>Dass man vielleicht mal Datenschutz oder Sicherheitshinweise anschaut. (Interview_LP2, Pos. 7)</p> <p>Und, aber auch das Verhalten in diesen, auf sozialen, sozialen Plattformen. (Interview_LP6, Pos. 3)</p> <p>... was man machen sollte, was man machen kann, was man lieber nicht machen sollte. (Interview_LP14, Pos. 3)</p>
Restkategorie	<p>Die Lehrperson definiert Medienbildung als Umgang mit digitalen Geräten oder Anwendungen, macht jedoch keine konkreten Aussagen dazu, was genau damit gemeint ist. Sobald Lehrperson etwas Unkonkretes, nicht genau definierbares über Medienbildung / -kompetenz sagt, wird es dieser Kategorie zugeordnet.</p>	<p>Ja, in der Schule in erster Linie, dass die Schülerinnen und Schüler mal mit ihren Notebooks umgehen können und all die Möglichkeiten kennenlernen. (Interview_LP1, Pos. 3)</p> <p>Auf der einen Seite, ähm, der Umgang mit den Medien, wo die Kinder zu Hause haben. Oder auch mit dem Umgang mit den Medien, wo sie in der Schule haben. (Interview_LP3, Pos. 3)</p> <p>Für mich ist Medienbildung der Umgang mit den Medien. Ganz vielseitig, egal online oder nicht online, Medien oder digitale Medien, Zeitungen und auch der kritische Umgang. (Interview_LP6, Pos. 3)</p>
Informatikkompetenzen (IK)	<p>Die Lehrperson definiert Medienbildung mit Kompetenzen aus dem Bereich der Informatik, bspw. mit Wissen zu Funktionsweise von digitalen Geräten, programmieren, Informationsverarbeitung oder der Verwaltung, Auswertung und Sicherheit von Daten.</p> <p>(gestützt auf LP21: Informatische Bildung aus Modullehrplan M&I) Falls Kompetenz bei Medienkompetenz eingeordnet werden kann, dort einordnen.</p>	<p>Computer / Geräte auseinanderschrauben, Programmieren, Aufbau von Geräten kennen, Speicherkapazität kennen, Datensicherheit Bezug auf Schutz vor Datenverlust, Backup und Verschlüsselung</p>
<p>Wichtige MK 5./6. Klasse Die Lehrperson wird danach gefragt, welche Kompetenzen sie aus dem Bereich der Medien am wichtigsten findet. Zudem wurde nachgefragt, ob es noch weitere wichtige Kompetenzen in diesem Bereich gibt.</p>		
MK - Auswählen und Nutzen von (digitalen)	<p>Mediennutzung zur Information, Wissensaneignung, zum Lernen, Problemlösung und Entscheidungsfindung</p> <p>>> SuS können (digitale) Medien gezielt, interessen- und bedürfnisbezogen nutzen, um sich Informationen und Wissen anzueignen.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.c:</u> Informationen beschaffen</p>	<p>Recherchieren, Lesen, Film schauen, um etwas zu lernen</p> <p>... wie man sinnvolle Informationen beschaffen kann und wie man die herausfiltern kann, was richtig ist oder was nicht richtig ist. (Interview_LP1, Pos. 7)</p>

	<u>MI.1.2.e</u> : Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und beurteilen	Das selbstständige, oder möglichst selbstständige Aneignen von Informationen und die Möglichkeit oder die Kompetenz, gute Informationen von nicht guter oder schlechter Informationen trennen zu können. (Interview_LP8, Pos. 7) ... wie man auch schnell im Duden online nachschauen kann, wie ein Wort ist oder wenn man irgendwie ein Synonym oder so suchen muss. (Interview_LP11, Pos. 9)
Kooperation und Kommunikation	Daten- und Erfahrungsaustausch, Planung und Kooperation >> SuS können (digitale) Medien nutzen, um Daten-, Informationen auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsam an Dokumenten / Projekten zu arbeiten. In Bezug auf LP21: <u>MI.1.4.a</u> : Kontakte pflegen <u>MI.1.4.b</u> : Gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch und dabei Sicherheitsregeln befolgen <u>MI.1.4.c</u> : Mittels Medien kommunizieren und Sicherheits- & Verhaltensregeln befolgen	<i>Briefe schreiben, chatten, gemeinsam auf Teams / OneDrive arbeiten, bei Kommunikation</i> ... sich gemeinsam dort austauschen. Ja, und eben vor allem so Regeln, die mit, ja ins Sozialverhalten gehen, also wie man mit den Medien umgeht, eben die Chatikette oder Netiquette-Regeln. (Interview_LP1, Pos. 7) ... die Kinder müssen natürlich Mails schreiben können, (Interview_LP12, Pos. 7)
Mediennutzung zur Unterhaltung	Mediennutzung zur Unterhaltung/Spielen (z. B. Fernsehsendung)	<i>Gaming, Film schauen aus Unterhaltungszweck, Soziale Medien</i> Auch auf die Zeit, ja, mal Bewusstsein entwickeln, wie oft bin ich eigentlich an diesem, weil gewisse Kinder sind acht Stunden am Wochenende pro Tag am Gamen, am irgendwas machen, am YouTube Shorts schauen und ja, also wie viel Zeit da eigentlich auch verloren geht. (Interview_LP12, Pos. 9)
Pure Bedienkompetenz	Kompetenzen zur Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, so dass die Lernenden Medien als Werkzeug für eigenes Arbeiten nutzen können. D. h. sie können bspw. Daten speichern, mit der Tastatur schreiben, ein Gerät ein-/ausschalten und Programme starten und beenden. (gestützt auf LP21: Erwerb von Anwendungskompetenzen, Anwendungskompetenzen, Struktur und Übersicht über die Anwendungskompetenzen aus Modullehrplan M&I) >> SuS können (digitale) Medien bedienen.	<i>Tastaturschreiben, Computer ein-/ausschalten, Maus bedienen, Daten speichern, Programme starten und beenden</i> Und nachher sicher auch der Einsatz, also rein so die Datenablage überhaupt so eine Übersicht zu behalten bei seinem eigenen Gerät, wie die Datenstruktur funktioniert, wie man sich da wieder orientieren kann (Interview_LP1, Pos. 7) Das ist da einfach auch in der heutigen Zeit, ist das unerlässlich, dass sie zum Beispiel auch, auch das Tastaturschreiben gehört da natürlich dazu, den, die Kenntnisse von einigen Programmen, also nicht nur Word, sondern auch zum Beispiel Audacity und so weiter. (Interview_LP7, Pos. 5)
MK - Gestalten und Verbreiten eigener Medienbeiträge (Produzieren)	Gestalten und Veröffentlichen eigener medialer Produkte (Zeitung, Film, Audio etc.) >> SuS können digitale Anwendungen gezielt auswählen und nutzen, um Sachverhalte und eigene Erkenntnisse / Gelerntes zu veranschaulichen / gestalten und an entsprechende Zielgruppen zu verbreiten. In Bezug auf LP21: <u>MI.1.3.a</u> : Spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren <u>MI.1.3.b</u> : Bild- / Text- / Tondokumente gestalten und präsentieren <u>MI.1.3.c</u> : Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	<i>Blog, Klassenzeitung, Flyer, Erklärvideo, Podcast, PowerPoint, Vortrag, ausprobieren</i> Und dann irgendwann kreativ werden mit den Medien. Mit Programmieren starten. Damit gerade die Kinder, bspw. die viel zu Hause irgendwelche Games spielen, sehen, was alles dahintersteckt. Dass ein, das man ein Game spielen oder ein Game herstellen kann. (Interview_LP5, Pos. 9)

	<p><u>MI.1.3.d:</u> In Medienbeiträgen Sicherheitsregeln im Umgang mit persönlichen Daten einbeziehen</p> <p><u>MI.1.3.e:</u> Medieninhalte mit Quellenangabe in Eigenproduktion weiterverwenden</p> <p><u>MI.1.3.f Stufe 1:</u> Medien nutzen um Gedanken / Wissen zu präsentieren / veröffentlichen</p>	<p>... was für ein Bild gebe ich im Internet, in sozialen Medien, aber auch nicht in sozialen Medien, sondern vielleicht auch auf einer Homepage weiter. Ja. Der Umgang mit Daten, mit persönlichen Daten, sensiblen Daten, und Datenschutz. (Interview_LP8, Pos. 11)</p>
<p>MK - Medienformate und Darstellungsformen kennen und bewerten (die technischen Aspekte dahinter)</p>	<p>Unterscheiden verschiedener Darstellungsformen (z. B. Bericht und Meinung), Gestaltungstechniken und -arten (z. B. Comic, Computerspiel), Manipulationsmöglichkeiten kennen (z. B. durch Kameraperspektive, Bearbeitung von Fotos)</p> <p>>> SuS können in den Medien zwischen verschiedenen Darstellungsformen unterscheiden (z. B. Bericht und Meinung). >> SuS wissen, dass es technisch möglich ist, Medieninhalte zu manipulieren.</p> <p>>> SuS kennen verschiedene Gestaltungstechniken / -arten.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.a Stufe 1:</u> Beiträge in verschiedenen Mediensprachen verstehen <u>MI.1.3.f Stufe 2:</u> Wirkung eigener Medienbeiträge einschätzen und berücksichtigen</p>	<p><i>Bildmanipulation, verschiedene Textsorten kennen</i></p>
<p>MK - Medieneinflüsse für die eigene Person erkennen und damit produktiv umgehen</p>	<p>Erkennen und produktiver / sinnvoller Umgang mit von medienbeeinflussten Gefühlen, Vorstellungen, Verhaltens- und Wertorientierungen. Erkennen von Einflüssen auf das Alltagsgeschehen.</p> <p>>> SuS können Einflüsse von Medien beschreiben, z.B. auf Gefühle, Vorstellungen, Verhaltensorientierungen und Wertorientierungen und können produktiv damit umgehen.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.1.a:</u> Medienerfahrungen und -nutzung <u>MI.1.1.b:</u> Vor- & Nachteile direkter und virtueller Erfahrungen, persönliche Mediennutzung begründen <u>MI.1.1.c:</u> Folgen medialer und virtueller Handlungen <u>MI.1.2.b:</u> Emotionen durch Mediennutzung</p>	<p><i>Einfluss auf persönliches Wohlbefinden / Gesundheit, Umgang mit durch Medien hervorgerufenen Gefühlen, Cybermobbing, Folgen medialer und virtueller Handlungen (z. B. Identitätsbildung, Beziehungspflege), persönliche Medienerfahrungen, Selbstbild, Netiquette</i></p> <p>Und auch so langsam auf der 5. oder 6. Klasse, ja halt das Verhalten ist wichtig, dass sie sich trotzdem anständig verhalten. Auch Cybermobbing als Thema (Interview_LP6, Pos. 7)</p> <p>Ähm, also sicher auch natürlich, was ich auch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel Regeln im Klassenchat. Also, oder das Verhalten, wie auch solche Sachen, finde ich, meine, die haben schlechte Vorbilder, wo man Sachen sagt, wo man sagt, bitte nicht.</p> <p>... also mit dem, das Internet und Bilderkonsum und wie man damit umgehen sollte, aber auch. Also Mediennutzung allgemein, eigentlich sozusagen und der Begriff Cybermobbing, ... (Interview_LP14, Pos. 7)</p>
<p>MK - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung (Seite Kommunizierende / Produzierende)</p>	<p>Analyse und Kritik von Fernsehunterhaltung, Musikangeboten, Computer- und Netzanwendungen und politischen Informationen. Lernen zu durchschauen, dass Medieninstitutionen auch eigene Bedürfnisse haben.</p> <p>Kenntnis Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung (rechtliche, politische, ökonomische, gesellschaftliche, historische).</p> <p>>> SuS wissen, dass Medieninstitutionen auch eigene Bedürfnisse haben und kennen die Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung.</p> <p>In Bezug auf LP21: <u>MI.1.2.a Stufe 1:</u> Beiträge in verschiedenen Mediensprachen verstehen + Zielsetzung von Werbung <u>MI.1.2.d Stufe 1 + 2:</u> Grundfunktion und Mischformen von Medien</p>	<p><i>Gesellschaftliche Ebene, Fake News erkennen, Rechtliche Aspekte (Bildrechte), Werbung</i></p> <p>Ich persönlich finde das halt, das kritische Denken, finde ich persönlich mega wichtig. Dass sie wie anfangen zu realisieren, dass nicht alles stimmt. Und dass es verschiedene Sichten gibt auf etwas. Und dass unsere, oder dass die Medien uns auch ein Stück weit manipulieren. Und dass sie wie sich langsam bewusst werden, ja, dass man da aufpassen muss. (Interview_LP6, Pos. 7)</p> <p>Ja, dass da auch rechtlich nicht in einem straffreien Raum sind. Dass sie da trotzdem Regeln haben, die sie befolgen müssen. Und sich nicht alles erlauben dürfen. (Interview_LP6, Pos. 7)</p>

		<p>Dazu würde ich zum Beispiel auch noch Fake News zählen, dass man sich so in der Medienwelt, wie man sich zurecht findet, also eine Information anhand des persönlichen Wissens bewerten können. Zum Beispiel sind das Fake News, sind das keine Fake News? Was machen Fake News aus? Wie ist der Umgang damit? Was sind seriöse Quellen zum Beispiel? (Interview_LP9, Pos. 11)</p>
Sicherheitsaspekte und -regeln	Sobald die Lehrperson Aussagen über Sicherheitsaspekte oder Regeln macht, werden die Aussagen dieser Kategorie zugeordnet. Sofern der Sicherheitsaspekt oder die Regeln auch einem Bereich von Medienkompetenz zugeordnet werden kann, wird die Aussage doppelt kodiert.	<p>Was ein grosses Thema ist, ist Jugendmedienschutz. (Interview_LP4, Pos. 9)</p> <p>... was für ein Bild gebe ich im Internet, in sozialen Medien, aber auch nicht in sozialen Medien, sondern vielleicht auch auf einer Homepage weiter. Ja. Der Umgang mit Daten, mit persönlichen Daten, sensiblen Daten, und Datenschutz. (Interview_LP8, Pos. 11)</p>
Restkategorie	Die Lehrperson definiert Medienbildung als Umgang mit digitalen Geräten oder Anwendungen, macht jedoch keine konkreten Aussagen dazu, was genau damit gemeint ist. Sobald Lehrperson etwas Unkonkretes, nicht genau definierbares über Medienbildung / -kompetenz sagt, wird es dieser Kategorie zugeordnet.	<p>Dass man halt vielleicht nicht die ganze Zeit strecken muss, was heisst das und das. Sondern dass sie eigentlich etwas, ein Gerät vor sich haben, wo sie vieles selbst herausfinden können. Also sie wie so selbstständiger machen. (Interview_LP2, Pos. 9)</p> <p>Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder einen, also lernen, wie sie in der Freizeit mit den Medien umgehen sollten. (Interview_LP3, Pos. 5)</p> <p>... aber einfach vielleicht ein Bewusstsein weitergeben, was könnte passieren, ja, falls falls. (Interview_LP12, Pos. 7)</p> <p>... Das finde ich auch eine sehr wichtige Kompetenz, dass sie einfach auch an Geschwindigkeit, dass sie schneller werden. Das ist mir noch wichtig, ja. (Interview_LP15, Pos. 9)</p>
Informatikkompetenzen (IK)	Die Lehrperson definiert Medienbildung mit Kompetenzen aus dem Bereich der Informatik, bspw. mit Wissen zu Funktionsweise von digitalen Geräten, programmieren, Informationsverarbeitung oder der Verwaltung, Auswertung und Sicherheit von Daten. <i>(gestützt auf LP21: Informatische Bildung aus Modullehrplan M&I) Falls Kompetenz bei Medienkompetenz eingeordnet werden kann, dort einordnen.</i>	<p><i>Computer / Geräte auseinanderschrauben, Programmieren, Aufbau von Geräten kennen, Speicherkapazität kennen, Datensicherheit Bezug auf Schutz vor Datenverlust, Backup und Verschlüsselung</i></p> <p>Ja, also weiter Programmieren, solche Sachen auch kennenlernen. (Interview_LP1, Pos. 9)</p> <p>Genau, und dann in einem nächsten Schritt finde ich ganz lässig, wenn wir Geräte auseinanderschrauben. Mal anschauen, wie sie aufgebaut sind, was ist eine Hardware und was eine Software. (Interview_LP5, Pos. 9)</p> <p>Basic Knowledge über wie funktioniert ein Computer und, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert die Kommunikation über das Internet, (Interview_LP8, Pos. 11)</p>
<p>Erwartungen an die MK der Lernenden der 5. Klasse Die Lehrperson wird gefragt, in welchem Bereich der Medien die Lernenden am Anfang der 5. Klasse bereits viel Wissen mitbringen und wo es ihnen an Wissen fehlt.</p>		

Bereich MK	Vorwissen vorhanden	allgemein	MK-Kompetenzen (Definition MK Kategorie 1) in denen die Lernenden gemäss Lehrperson bereits Vorwissen mitbringen. Die Kategorie «Pure Bedienkompetenz» wird separat kodiert.	<p>Also gerade Folgen medialer und virtueller Handlungen. Da haben sie sicher schon viel erfahren. (Interview_LP2, Pos. 15)</p> <p>Ja, was sie halt viel machen, ist natürlich also, das Gamen zu Hause. Da bringen sie viel und mehr Wissen mit als ich habe. (Interview_LP4, Pos. 27)</p> <p>Ja, auch das Präsentieren grundsätzlich, wo ja auch ein zentraler Punkt ist vom Lehrplan 21 allgemein. Dass sie da wie sicherer geworden sind. Ich habe das Gefühl, da ist wie so eine Entwicklung passiert. (Interview_LP6, Pos. 31)</p> <p>Also sie können im Internet nach Informationen suchen und eine Information finden. Das können sie. (Interview_LP8, Pos. 19)</p>
		Pure Bedienkompetenz	<p>Kompetenzen zur Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, so dass die Lernenden Medien als Werkzeug für eigenes Arbeiten nutzen können. D. h. sie können bspw. Daten speichern, mit der Tastatur schreiben, ein Gerät ein-/ausschalten und Programme starten und beenden.</p> <p>(gestützt auf LP21: Erwerb von Anwendungskompetenzen, Anwendungskompetenzen, Struktur und Übersicht über die Anwendungskompetenzen aus Modullehrplan M&I)</p> <p>>> SuS können (digitale) Medien bedienen.</p>	<p><i>Tastaturschreiben, Computer ein-/ausschalten, Maus bedienen, Daten speichern, Programme starten und beenden</i></p> <p>E-Mail schreiben, da wird auf der 3./4. Klasse schon sehr viel geübt, auch sich nur schon mal einloggen, alles zu finden, Ordner erstellen, ja, also das finde ich, das bringen sie schon mit. (Interview_LP12, Pos. 19)</p> <p>Ja, sehr viel oberflächliches Wissen, also Anwenderwissen. (Interview_LP15, Pos. 19)</p> <p>Ja, ich finde allgemein, ich habe von einem Schüler schon viel gelernt, selber auch, mit Tastenkombinationen und alles. (Interview_LP16, Pos. 21)</p>
	Fehlendes Wissen	allgemein	MK-Kompetenzen (Definition MK Kategorie 1) in denen die Lernenden gemäss Lehrperson an Wissen fehlt. Die Kategorie «Pure Bedienkompetenz» wird separat kodiert.	<p>Ich finde, es fehlt ihnen oft am Wissen, am Bewusstsein. Was eigentlich, wo überall die Bilder sind, oder auch der Chatverlauf. Was darf man, was darf man nicht? Auch wenn es gelöscht ist, es ist noch irgendwo. Oder, das finde ich, so die Gefahren. Es ist ihnen oft nicht bewusst, dass sie da auch Pflichten haben, oder Regeln, wo sie befolgen müssen. Auch so, an Informationen gelangen. (Interview_LP3, Pos. 19)</p> <p>Also da [A] bringen sie praktisch noch nichts mit. Natürlich, was die Folgen medialer Handlungen angeht, da bringen sie wirklich praktisch nichts mit. (Interview_LP4, Pos. 37)</p> <p>Informationen aus vier verschiedenen Quellen, gezielt beschaffen [B]. Auch da sind sie natürlich einfach, was Google sagt, das stimmt. Das übernehmen sie. Und jetzt kommt auch noch KI und die glauben dann auch noch alles, was dort steht. (Interview_LP4, Pos. 37)</p>
		Pure Bedienkompetenz	Fehlende Kompetenzen bei Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien, so dass die Lernenden Medien als Werkzeug für eigenes Arbeiten nutzen können. D. h. sie können bspw. Daten speichern, mit der Tastatur schreiben, ein Gerät ein-/ausschalten und Programme starten und beenden.	<i>Tastaturschreiben, Computer ein-/ausschalten, Maus bedienen, Daten speichern, Programme starten und beenden</i>

		(gestützt auf LP21: Erwerb von Anwendungskompetenzen, Anwendungskompetenzen, Struktur und Übersicht über die Anwendungskompetenzen aus Modullehrplan M&I) >> SuS können (digitale) Medien bedienen.	Und allgemein, aber das geht dann halt schon auch in die Anwendungskompetenzen rein. Also so allgemein der Umgang mit Geräten, der wird meiner Meinung nach zu wenig geschult. (Interview_LP2, Pos. 21) Was schwieriger ist, ist Sachen zu produzieren. Ein Blog, ein Hörspiel oder ein Videoclip. Das finden sie immer mega cool, aber das können sie meist noch nicht. (Interview_LP5, Pos. 27) Ja, vielleicht der Umgang mit Einloggen, was mache ich, wenn mal etwas nicht funktioniert. (...) Ja, so dass, ich weiss nicht, wie man das sagt. Der Umgang mit der Technik grundsätzlich, wo ich immer sie am Anfang überschätze. Wir loggen uns schnell ein und es funktioniert und es geht immer ewig, bis es funktioniert. (Interview_LP6, Pos. 39)
Anderes	Vorwissen vorhanden	Kompetenzen, in denen die Lernenden gemäss Lehrperson bereits Vorwissen mitbringen, die sich jedoch keiner vorangegangenen Kategorie zuordnen lassen. Hierzu gehören auch Kompetenzen aus dem Bereich «Informatik».	Ja, gewisse bringen schon sehr viel Erfahrung mit, mit dem Umgang, auch mit dem Handy, mit dem Tablet, die wissen jeglichste Sachen, die ich keine Ahnung habe, sie können da ihre Maus verändern, sie können da Google-Hintergrund ändern, also das sind so Sachen, die sie sehr schnell lernen und sehr cool finden, deshalb wahrscheinlich auch schnell lernen. (Interview_LP12, Pos. 21)
	Fehlendes Wissen	Kompetenzen, in denen es den Lernenden gemäss Lehrperson an Vorwissen fehlt, die sich jedoch keiner vorangegangenen Kategorie zuordnen lassen. Hierzu gehören auch Kompetenzen aus dem Bereich «Informatik».	Nein. Nein, ich finde, sie bringen nicht so viel Wissen mit. Man hat eigentlich das Gefühl, sie bringen viel Wissen mit, weil sie vielleicht eben ein Natel bedienen können, sie können ein iPad usw. bedienen. Sie können die App öffnen, aber wirklich so Wissen, was dahintersteckt, wissen sie oft nicht. Da bin ich, jetzt nicht mehr, aber da war ich immer wieder überrascht, wie wenig sie eigentlich wissen. Jetzt bin ich wie so ein bisschen eingestellt, dass sie nicht so viel wissen, aber nicht so viel, wie sie am Anfang den Eindruck machen. (Interview_LP3, Pos. 17) Die meisten, die jetzt noch kommen, die haben auch gar keine Erfahrung mit Programmieren, zum Beispiel. (Interview_LP4, Pos. 33) Troubleshooting bei Problemen, also bei Anwendungsproblemen. Die Selbstkompetenz oder auch die, das Vertrauen in sich selbst, mal was zu versuchen, das ist, das fehlt oder fehlt oft. (Interview_LP8, Pos. 31)
Wissen und Bedeutung spezifischen MK aus dem LP21			
Die Lehrperson wird gebeten, kurz zu beschreiben, was sie unter den 5 gezeigten Kompetenzen versteht. Auch von sich aus gemachte Äusserungen zu einzelnen Kompetenzen werden hier kodiert.			
	Vorstellung von Bedeutung der Kompetenz	Alle Beschreibungen der einzelnen Kompetenzen werden in diese Kategorie kodiert.	
Wichtigkeit der MK	Antwort auf Frage	Die Lehrperson macht Aussagen zur Wichtigkeit bzw. Unwichtigkeit einzelner Kompetenzen. In diese Kategorie werden nur Aussagen kodiert, welche im Zusammenhang mit der Frage nach der Wichtigkeit der Kompetenz gemacht wurden.	Ja, sehr. Und auch das C finde ich jetzt etwas sehr Wichtiges, das ich auch noch vergessen habe. So für die Zukunft halt auch. (Interview_LP3, Pos. 11)

Von sich aus gemachte Aussagen	Die Lehrperson macht Aussagen zur Wichtigkeit bzw. Unwichtigkeit einzelner Kompetenzen. In diese Kategorie werden nur Aussagen kodiert, welche die Lehrperson nicht im Zusammenhang mit der Frage nach der Wichtigkeit von Kompetenzen gemacht hat.	Ja, es gehört einfach wie dazu. Es ist ab und zu wieder ein Thema. Aber trotzdem würde ich es nicht so stark gewichten, weil ich eigentlich eher das Positive aus den Medien weitergeben möchte und zwischendurch wieder auf die Gefahren oder Folgen aufmerksam machen möchte. Aber das nicht so stark, dass das im Mittelpunkt ist. Ich möchte vielmehr, dass sie das ... (Interview_LP4, Pos. 89)
Fehlende Kompetenz in Übersicht	Beschreibung einer Kompetenz, die in der Übersicht fehlt.	Ich denke, dass es als Überthemen, denke ich, sind es eigentlich nicht schlecht gewählte Themen. (.....) Vielleicht am ehesten noch der Wandel, wo ein bisschen vielleicht fehlt, wie schnell sich die Sachen wandeln. Aber das kann man überall eigentlich einpacken. (...) Oder die künstliche Intelligenz, die ein Thema wird, wird sicher auch hier zu verorten sein mit den, als Quellen oder dass man die Quellen verwendet. (Interview_LP6, Pos. 45)
Eigene Kompetenzen		
Die Lehrperson wird gebeten ihr Fachwissen und ihre Vermittlungskompetenz auf einer Skala von 1 bis 5 einzustufen. Auch jede der 5 gezeigten Kompetenzen soll separat eingestuft werden.		
Eigenes Fachwissen	Aussagen, über das eigene Fachwissen. Dies kann das Rating auf der Skala beinhalten oder auch Aussagen in Worten. Hier werden nur Aussagen im Zusammenhang mit der Frage kodiert. Bei Verwechslung von Fachwissen und Vermittlungskompetenz werden die Aussagen in der entsprechenden Kategorie kodiert (die, welche wirklich gemeint ist) und zusätzlich in dieser Kategorie.	
Eigene Vermittlungskompetenz	Aussagen, über die eigene Vermittlungskompetenz (fach- und mediendidaktische Kompetenz) Dies kann das Rating auf der Skala beinhalten oder auch Aussagen in Worten. Hier werden nur Aussagen im Zusammenhang mit der Frage kodiert. Bei Verwechslung von Fachwissen und Vermittlungskompetenz werden die Aussagen in der entsprechenden Kategorie kodiert (die, welche wirklich gemeint ist) und zusätzlich in dieser Kategorie.	
Stärken und Schwächen der Lehrperson bezgl. MK		
Beschreibung eigener Stärken	Die LP beschreibt persönliche Stärken bezüglich ihres Fachwissens im Bereich Medien oder ihrer Kompetenzen in der Vermittlung von Medienkompetenz. Entweder im Zusammenhang mit dem Rating der ausgewählten Kompetenzen, welche gezeigt werden oder von sich aus an anderen Stellen des Interviews.	Also ich bin ja selber schon... Ich darf jetzt von mir behaupten, Medien und Computertechnik sind sehr fortgeschritten (Interview_LP9, Pos. 153) Das ist für mich das, wo ich sicher am meisten Erfahrung habe und wo es mir sehr, sehr wichtig ist. Deshalb würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich am meisten Wissen. Und sehr viel, was mir wichtig ist. (Interview_LP13, Pos. 109-110)
Beschreibung eigener Schwächen	Die LP beschreibt persönliche Schwächen bezüglich ihres Fachwissens im Bereich Medien oder ihrer Kompetenzen in der Vermittlung von Medienkompetenz. Entweder im Zusammenhang mit dem Rating der ausgewählten Kompetenzen, welche gezeigt werden oder von sich aus an anderen Stellen des Interviews.	Wenn ich eine Arbeit erstelle, dann gehören die Quellen ja eigentlich wie zusammen. Das ist am wenigsten wichtig und dort bin ich auch am wenigsten kompetent. (Interview_LP4, Pos. 89) Und alle anderen, wo für mich, halt das ist Technik, viel Technik, sage ich jetzt. Das [A] nicht unbedingt. Das ist Technik und das fehlt mir. (Interview_LP13, Pos. 111)
Aneignung Wissen		
Die Lehrperson wird gefragt, wie und wo sie ihr Wissen zu Medien und Medienbildung aufgebaut hat.		

Ausbildung PH	Das Wissen / die Kompetenzen wurden im Rahmen der Ausbildung zur Lehrperson erworben.	Also, einen Teil hatten wir in der Ausbildung, in der PH. (Interview_LP15, Pos. 61)	
Persönliches Interesse	Lehrmittel	Das Wissen / die Kompetenzen wurden mit Hilfe von Lehrmitteln erworben.	Meistens aus, also aus Lehrmitteln. Also dann durch den Lehrkommentar lesen. (Interview_LP3, Pos. 65)
	Internet, soziale Medien	Das Wissen / die Kompetenzen wurden mit Hilfe von Informationen aus dem Internet angeeignet. (ohne Webinare)	Oder vielleicht habe ich einzelne Sachen, da möchte ich noch mehr wissen. Und dann schaue ich im Internet nach. (Interview_LP3, Pos. 65)
	Restkategorie	Das Wissen wurde aus persönlichem Interesse angeeignet, kann jedoch keiner Kategorie zugeordnet werden.	Oder mein Partner arbeitet in der Informatikbranche. Auch dort frage ich dann ab und zu, wie gewisse Sachen funktionieren. (Interview_LP3, Pos. 63)
Das Wissen / die Kompetenzen wurden schulintern erworben / erweitert.			
Schulintern	SchilW	Das Wissen / die Kompetenzen wurden bei schulinternen Weiterbildungen erworben / erweitert.	Und dann haben wir von der Schule relativ viele Weiterbildungen in diesem Bereich, weil es unserem Schulleiter auch sehr wichtig ist. (Interview_LP15, Pos. 61)
	Mithilfe anderer LP / PICTS	Das Wissen / die Kompetenzen wurden mit Unterstützung anderer LPs erworben / erweitert.	Ja, wir haben so die... Wie sagt man da? PICTS? Genau. Die sicher unsere Ansprechpersonen sind, wenn wir ein Thema haben. Oder ja Fragen. Oder wo ab und zu Ideen bringen. Ja, das wäre da. (Interview_LP6, Pos. 87)
Weiterbildung extern	freiwillig	Das Wissen / die Kompetenzen wurden in einem Kurs erworben / erweitert (auch Webinare), auch umfangreichere Weiterbildungen wie ein CAS oder Masterstudiengang.	Oder halt über die Lehrerweiterbildung im Nuri-Programm. Wenn dort etwas ausgeschrieben ist. Genau, mache ich dort. (Interview_LP4, Pos. 97) Also ich habe die letzten zwei Jahre, war das die [CAS] digitale Transformation an der Schule. An der PH Schwyz und FHNW. (Interview_LP4, Pos. 9)
	obligatorisch	Die Lehrperson war aufgrund von Richtlinien des Kantons oder aufgrund von Auflagen der Schulleitung dazu verpflichtet ein externes Weiterbildungsprogramm zu besuchen.	Ja, wir mussten vor fünf Jahren, war das vielleicht, die Nachqualifikation Medien und Informatik machen. Alle 5./6.-Klasslehrpersonen. Wenn man das Fach noch weiter unterrichten will. Weil ja dann das Fach erschaffen wurde. Und genau, das habe ich hier im Kanton gemacht. Unter der Leitung von Morena Borelli und Pirmin Stadler. Habe ich diese Nachqualifikation besucht. Die war so modulmässig. Das, was man noch nicht so gut konnte, hat man besucht, so. Genau. Das habe ich noch gemacht. (Interview_LP4, Pos. 95)
Keine	Das Wissen / die Kompetenzen wurden nicht bewusst erweitert.	Nein, nein, im Bereich Medien noch nicht, nein. (Interview_LP11, Pos. 63)	
Vermischung MK und Anwendungskompetenz (AK) Die Äusserungen der LP weisen darauf hin, dass sie sich dem Unterschied von MK und AK nicht bewusst ist oder diese nicht klar trennt. Z. B. wenn sie bei Fragen nach Medienkompetenzen oder der Vermittlung von Medienkompetenz nur mit Beispielen aus dem Bereich der Anwendung («Pure Bedienkompetenz») antwortet		Ich würde mich jetzt, ohne selber zu loben, mal bei vier oder fünf einstufen. Wenn ich vergleiche, wie meine Klasse digital unterwegs ist, vergleiche mit den anderen, das sehe ich nur schon, wenn ich im Teamteaching bei einer anderen Klasse bin. Die Kinder dort, teilweise können noch nicht selber drucken oder wissen nicht, wie sie was erstellen. Bei mir ist alles eigentlich komplett digital und selbstständig. Ich muss eigentlich gar nicht mehr sagen, drucke jetzt das Blatt oder... Die Kinder wissen das selber, ... (Interview_LP9, Pos. 69)	

C – Vollständige Tabellen Ergebnisse U1

Tabelle C1

Vergleich der Anwendungs- und Medienkompetenzen mit den Deutschkompetenzen

Kompetenzstufe Medien	Zyklus	Beschreibung	Quer- verweis	Kompetenzstufe Deutsch	Zyklus	Beschreibung	Überschneidung
MI.1.1.a	1	Über (Medien-) Erfahrungen und Mediennutzung sprechen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.1.b	2	Vor- und Nachteile von realen und medialen Erfahrungen benennen, Nutzung begründen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.1.c	2	Folgen medialer und virtueller Handlungen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.2.a Stufe 1	1	Beiträge verstehen und darüber sprechen	Nein	D.1.B.1.f	2	Informationen verstehen, festhalten und wiedergeben aus Hörtexten, Erklärungen und Berichten	Informationen verstehen und wiedergeben
MI.1.2.a Stufe 2	1	Werbung erkennen und darüber sprechen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.2.b	1	Emotionen durch Mediennutzung	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.2.c	1/2	Mit Medien lernen und Informationen beschaffen	Nein	D.2.B.1.g	2	Informationen beschaffen / Recherche und Informationen nutzen	Beschaffen von Informationen aus verschiedenen Medien / Quellen
MI.1.2.d	2	Grundfunktionen der Medien benennen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2

	2	Mischformen der Medien kennen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.2.e	2	Informationen beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität / Nutzen beurteilen	Nein	D.2.B.1.d	1/2	Informationen verstehen und aus Texten entnehmen	Beschaffen und auswählen von Informationen
			Nein	D.2.B.1.g	2	Informationen beschaffen / Recherche und Informationen nutzen	Beschaffen und auswählen von Informationen
			Ja	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Beschaffen und auswählen von Informationen
			Nein	D.4.C.1.e	2	Recherchetechniken, Medien auswählen und als Informationsquelle für eigenes Lernen nutzen	Beschaffen, auswählen und nutzen von Informationen
MI.1.3.a	1	<i>Spielerisch und kreativ experimentieren</i>	Nein	-	-	-	<i>Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2</i>
MI.1.3.b	1	<i>Bild-, Text- und Tondokumente gestalten und präsentieren</i>	Nein	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
MI.1.3.c	2	Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	Ja	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen

			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
MI.1.3.d	2	Sicherheitsregeln bei Veröffentlichung von Medienbeiträgen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
MI.1.3.e	2	Medieninhalte weiterverwenden	Nein	D.2.B.1.g	2	Informationen beschaffen / Recherche und Informationen nutzen, Informationen verarbeiten	Informationen weiterverwenden
			Nein	D.4.C.1.e	2	Medien auswählen und als Informationsquelle für eigenes Lernen nutzen	Informationen für Erarbeitung von Sachtext nutzen
MI.1.3.f Stufe 1	2/3	Medien für Präsentation und Veröffentlichung	Nein	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Ja	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
MI.1.3.f Stufe 2	2/3	Wirkung einschätzen und bei Produktion berücksichtigen	Nein	D.1.D.1.c	2	Wirkung von Gesprächsbeiträgen wahrnehmen und sich darüber austauschen	Wirkung einschätzen
MI.1.4.a	1	<i>Kontakte pflegen mit Medien</i>	Nein	-	-	-	<i>Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2</i>
MI.1.4.b	2	Medien für gemeinsames Arbeiten und Meinungsaustausch nutzen	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2

MI.1.4.c	2/3	Kommunizieren mit Medien	Nein	-	-	-	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Zyklus 2
Handhabung 1	1/2	Mit Bedienoberfläche umgehen	Ja	D.4.A.1.e	1/2	Mit Bedienoberfläche von Textprogrammen umgehen	Umgang Bedienoberfläche
Handhabung 2	1/2	Mit Tastatur Texte schreiben	Ja	D.4.A.1.e	1/2	Verschiedene Schreibgeräte nutzen	Mit Tastatur schreiben
Recherche und Lernunterstützung 1	1/2/3	mit Hilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu bestimmtem Thema beschaffen	Ja	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Beschaffen und auswählen von Informationen
Recherche und Lernunterstützung 2	2/3	Medien auswählen, auswerten und als Informationsquelle für ihr Lernen nutzen	Nein	D.1.B.1.f	2	Internet als Hilfsmittel (Wörter nachschlagen)	Internet für Lernen nutzen
			Nein	D.2.B.1.d	1/2	Informationen in Bibliothek beschaffen, Informationen entnehmen	Informationen beschaffen, Informationen nutzen
			Ja	D.2.B.1.f	2	Informationen erschliessen, Internet als Hilfsmittel (Wörter nachschlagen)	Internet für Lernen nutzen, Informationen nutzen
			Nein	D.2.B.1.g	2	Informationen beschaffen / Recherche und Informationen nutzen, Informationen verarbeiten	Informationen nutzen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Auswählen und nutzen von Informationen
			Nein	D.4.C.1.e	2	Recherchetechniken, Medien auswählen und als Informationsquelle für eigenes Lernen nutzen	Medien auswählen und als Informationsquelle für Lernen nutzen

Recherche und Lernunterstützung 3	2/3	Sachtexte in Recherche beschaffen und Informationen nutzen	Ja	D.2.B.1.g	2	Sachtexte beschaffen / Recherche Informationen und nutzen	Sachtexte beschaffen und Informationen und nutzen
Produktion und Präsentation 1	1/2	Medien zum gegenseitigen Austausch sowie zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen	Nein	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und präsentieren	Präsentation von Wissen
Produktion und Präsentation 2	2/3	Grundfunktionen von Geräten und Programmen zur Erstellung, Bearbeitung und Gestaltung	Nein	D.4.A.1.e	1/2	Mit Bedienoberfläche von Textprogrammen umgehen	Erstellen von Textdokumenten
			Ja	D.4.D.1.c	2	Texte am Computer entwerfen, Textverarbeitungsprogramm nutzen	Erstellen von Textdokumenten
			Ja	D.4.D.1.d	2	Grundfunktionen von Programmen nutzen, um Produkte zu erstellen	Erstellen / gestalten von Arbeiten
			Nein	D.4.E.1.d	2	Texte überarbeiten	Erstellen von Textdokumenten
			Nein	D.4.F.1.c	2	Falschschreibung nutzen	Erstellen von Textdokumenten
			Nein	D.4.F.1.e	2	Korrekturprogramme einsetzen	Erstellen von Textdokumenten
Produktion und Präsentation 3	2/3	Aktuelle Medien nutzen, um sich auszutauschen, und um ihre Gedanken und ihr Wissen vor Publikum zu präsentieren oder einer	Nein	D.3.B.1.d	2	Arbeitsergebnisse vortragen / weitergeben, dabei Medien nutzen	Präsentation von Ergebnissen, dabei Medien nutzen
			Nein	D.3.B.1.f	2	Arbeitsergebnisse präsentieren	Präsentation von Ergebnissen
			Nein	D.3.B.1.g	2	In Büchern und im Internet recherchieren,	Präsentation von Wissen

			Öffentlichkeit verfügbar zu machen				auswählen, strukturieren und präsentieren	
-	-	-	Nein	D.4.G.1.e	2	Möglichkeiten Korrekturprogramm reflektieren	Keine Überschneidung mit Kompetenzstufen aus dem Kompetenzbereich Medien	

D – Interviewtranskripte

Für Veröffentlichung entfernt.